

Frau
Florence Weber

6. Dezember 2020

b
**UNIVERSITÄT
BERN**

Masterarbeit

Der Wiener Pianist und Klavierpädagoge Gottfried Galston

Kontexte, Kontakte und Konzerte seiner europäischen Periode

Universität Bern
Institut für Musikwissenschaft
Mittelstrasse 43
CH-3012 Bern

Betreut durch Frau Prof. Dr. Cristina Urchueguía

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
1.1 Forschungsfragen und Ziel der Arbeit	1
1.2 Quellenlage und Methodik	2
1.3 Aufbau der Arbeit	4
2 Treffpunkt Wien	6
2.1 Gottfried Galstons Klavierrepertoire der Jugendjahre.....	18
2.2 Familiäre Situation	20
2.3 Kulturelle und literarische Interessen	23
3 Treffpunkt Leipzig.....	31
3.1 Salomon Jadassohns Wirken in Leipzig.....	34
3.2 Carl Reineckes Wirken in Leipzig.....	36
4 Treffpunkt Bühne: Konzerte zwischen 1900 und 1903.....	38
5 Treffpunkt Berlin I.....	46
5.1 Sandra Droucker.....	46
5.2 Ferruccio Busoni.....	48
5.3 Klavierzyklus und Studienbuch	52
5.4 Das <i>Stern'sche Konservatorium</i>	59
5.5 Gottfried Galston: Klavierlehrer am <i>Stern'schen Konservatorium</i>	62
6 Treffpunkt München.....	67
6.1 Ainmillerstrasse 29.....	72
6.2 Paul Klee	76
7 Treffpunkt Berlin II	81
8 Fazit und Ausblick	85
9 Anhang.....	89
10 Literaturverzeichnis	113
10.1 Primärquellen.....	113
10.2 Sekundärquellen	114
10.3 Online-Quellen.....	125

Danksagung

Für die fachliche und gedankenanstrengende Unterstützung und die ermutigenden Gespräche möchte ich Frau Prof. Dr. Cristina Urchueguía von Herzen danken!

Weiter gilt mein Dank Frau Eva Wiederkehr Sladeczek, Leiterin Archiv/Dokumentation im Zentrum Paul Klee (bis Dezember 2021), für das Zeigen des Archivs und das Bereitstellen der gewünschten Materialien sowie Frau Marie Kakinuma, kunsthistorische Fachreferentin im Zentrum Paul Klee, und Herrn Osamu Okuda, wissenschaftlicher Projektmitarbeiter im Zentrum Paul Klee, für den Ideenaustausch zu Gottfried Galstons und Paul Klees Netzwerk, Herrn Stefan Frey von der Klee-Nachlassverwaltung für das ergänzende kunstwissenschaftliche Material, Herrn Dr. Samuel Weibel, Fachreferent Musikwissenschaft der Universität Bern, für die recherchebezogenen Tipps und Tricks, Frau Julia Hostettler, Fachfrau Information und Dokumentation an der Basisbibliothek Unitobler, für das Finden des russischen Tagungsbandes, Frau Raikhan Kerner für die Übersetzung des russischen Artikels, Frau Antje Kalcher, Mitarbeiterin des Archivs der Universität der Künste Berlin, für die Liste von Gottfried Galstons Schüler*innen am *Stern'schen Konservatorium* in Berlin, Herrn Kyle Hovious von der Abteilung *Special Collections Library* von der University of Tennessee für die Scans der originalen Kalendernotizen von Galston, Frau Wencke Clausnitzer-Paschold vom Bauhaus-Archiv Berlin für den unkomplizierten Zugang zum Inhaltsverzeichnis von Galstons *Gästebuch*, Herrn Martin Pensa für den Gedankenaustausch in allen Phasen der Masterarbeit, meinen Lektor*innen Frau Dr. Anja Brunner, Frau Angela Kreis-Muzzolini, Herrn Reto Gilgen und Herrn Dr. Sascha Wegner für die Zuverlässigkeit und Genauigkeit, meinen Freund*innen für die Gespräche während des ganzen Arbeitsprozesses und die verschiedenen Blickwinkel auf Gottfried Galston, sein Umfeld und sein Netzwerk. Mein innigster Dank gilt Reto – für alles!

1 Einleitung

Gottfried Galston ist ein Wiener Pianist mit jüdischem Hintergrund, der von 1879 bis 1950 lebte und in verschiedenen Städten musikalisch ausgebildet wurde. Ersten Klavierunterricht erhielt er am Wiener Konservatorium und entwickelte zu diesem Zeitpunkt bereits eine unbändige Kraft für seinen Berufswunsch, Pianist zu werden. Mit 18 Jahren spielte Galston sein pianistisches Debut, worauf eine ausgedehnte Karriere als erfolgreicher Konzertpianist folgte. Auch als Klavierpädagoge war Galston tätig und verwob seine pianistischen Ansichten sowie Spielempfehlungen in seinem *Studienbuch*, das Studierenden ein Lehrwerk sein sollte.

Galston wohnte in verschiedenen europäischen Städten mit grosser kultureller Ausstrahlung: Wien, Leipzig, Berlin und München. Diese künstlerischen Zentren waren Treffpunkte für musikalischen Austausch, intellektuelle Diskussionen, künstlerische Ansichten. Der österreichische Konzertpianist befand sich mittendrin und konnte ein Netzwerk von beachtlicher Grösse aufbauen und im Verlauf seiner Karriere immer wieder darauf zurückgreifen.

Trotz seiner hervorragenden pianistischen und pädagogischen Fähigkeiten sowie umfassenden musikalischen Kenntnissen und intensiver Vernetzung seiner Zeitgenoss*innen wurde er bisher in der Musikgeschichte wenig beachtet – diese Arbeit möchte dies ändern.

1.1 Forschungsfragen und Ziel der Arbeit

Wer war Gottfried Galston? – Diese Frage ist der Leitfaden der Arbeit und fokussiert einerseits die Aufarbeitung von Galstons Leben bis 1927 anhand der vorhandenen Quellen, andererseits die Präsentation und die Analyse der Netzwerke des Wiener Pianisten und die darin enthaltenen bedeutenden Kontakte.

Ziel dieser Arbeit ist es, Galstons Leben auf dem europäischen Kontinent aufzuarbeiten, sein Netzwerk, seine Kontakte und sein Umfeld nachzuzeichnen und mit den neu gewonnenen Erkenntnissen die rar gesäten Angaben und Biografien über Galston auszubauen, wo nötig zu justieren und in die musik- und kulturgeschichtlichen Kontexte einzufügen.

Gottfried Galston, der österreichische Konzertpianist und Musikschriftsteller, Komponist und Klavierpädagoge, soll so eine tiefergreifende Bedeutung erlangen, als er bis anhin erhalten hat. Die vorhandenen, doch noch nicht untersuchten Quellen betrachtend ergibt sich ein differenzierter Blick auf Galston, zu seiner Zeit ein bekannter und viel gelobter Konzertpianist, gegenwärtig ein in Vergessenheit geratener Musiker. Auch wenn sein Umfeld gross und seine Kontakte vielfältig waren – viele dieser Personen sind in der kanonisierten Musik- und Kunstgeschichte bis heute vertreten – Galston wurde wissenschaftlich noch nicht untersucht.

1.2 Quellenlage und Methodik

Methodisch ist diese Arbeit als klassische musikhistorische Grundlagenforschung angelegt. Es werden die relevanten Quellen zum Leben, Schaffen und Wirken von Gottfried Galston umfassend sowie kritisch betrachtet und analysiert.

Zu Galston gibt es diverse Zeitzeugnisse und Primärquellen, sekundäre Literatur ist wenig vorhanden. In den gängigen musikwissenschaftlichen Enzyklopädien und Lexika wie der *MGG* oder *The New Grove* ist Galston nicht zu finden. Im *Österreichischen Musiklexikon online* gibt es einen knappen Eintrag, in dem einige Informationen zu Galstons Leben zusammengestellt sind.¹ Auch im *Österreichischen Biographischen Lexikon online* ist Galston ein kurzer Eintrag mit minimaler Lebensdokumentation gewidmet.²

Auf der Internetseite des Busoni-Nachlasses – Busoni und Galston waren über viele Jahre befreundet – ist zwar eine Verknüpfung zur Person Gottfried Galston erstellt, allerdings ist diese kaum mit Informationen gefüllt, stehen da bloss Name und Lebensdaten sowie die Berufsbezeichnungen „Pianist und Komponist“.³ Im *Katalog der Deutschen Nationalbibliothek* ist ebenfalls ein stichwortartiger Steckbrief zu Galston abzurufen, Informationen über Galstons Werdegang aber fehlen.⁴ In einem lexikonähnlichen Werk mit dem Titel *Famous Musicians of a Wandering Race* aus dem Jahr 1927 gibt es einen ganzseitigen Eintrag zu Galston und seinem Leben, einmalig erwähnte Details inklusive.⁵ In Literatur über Zeitgenoss*innen oder Menschen in seinem Umfeld wird Galston nicht oder nur marginal erwähnt. Porträtiert wird Galston nirgends, höchstens mit den Lebensdaten versehen. Die Sekundärquellen sind tatsächlich spärlich vorhanden und beleuchten Galston und sein Leben mit einigen wenigen Eckdaten.

Ergiebiger ist der Blick auf primäre Literatur. Galston hat ein *Studienbuch*⁶ geschrieben, in dem er seine Herangehensweise an diverse Klavierwerke beschreibt und seine pianistischen Ansichten als Anregungen für Studierende und Interessierte festhält. Die *Kalendernotizen über Ferruccio Busoni*⁷ hat Galston kombiniert als Tagebuch und „stichwortartige Chronik“⁸ verfasst,

¹ Barbara Boisits, Art. „Galston, Gottfried“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_G/Galston_Gottfried.xml> [28.11.2020].

² O. A., „Galston, Gottfried (1879–1950), Pianist und Musikschriftsteller“, in: *Österreichisches Biographisches Lexikon*, hrsg. v. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, <https://www.biographien.ac.at/oeb1/oeb1_G/Galston_Gottfried_1879_1950.xml;internal&action=hilite.action&Parameter=Galston> [28.11.2020].

³ O. A., Offizielle Website des Busoni-Nachlasses, <<https://busoni-nachlass.org/de/Personen/E0300049.html>> [4.11.2020]. Hier sei bereits angemerkt, dass Galston kein Komponist, sondern als Pianist interpretierend tätig war.

⁴ O. A. Katalog der deutschen Nationalbibliothek, <<http://d-nb.info/gnd/116374969>> [28.11.2020].

⁵ Gdal Saleski, *Famous Musicians of a Wandering Race. Biographical Sketches of Outstanding Figures of Jewish Origin in the Musical World*, New York: Bloch Publishing Company 1927, S. 313.

⁶ Gottfried Galston, *Studienbuch*, Berlin: Bruno Cassirer 1910.

⁷ Gottfried Galston, *Kalendernotizen über Ferruccio Busoni*, hrsg. v. Martina Weindel (= Taschenbücher zur Musikwissenschaft 144), Wilhelmshaven: Noetzel, Heinrichshofen-Bücher 2000.

⁸ Galston, *Kalendernotizen*, S. 7.

zudem ist der *Briefwechsel mit Gottfried Galston*⁹ von Ferruccio Busoni erhalten. Diese beiden Werke erlauben einen umfassenden und persönlichen bzw. subjektiven Blick auf die Verbindung der beiden Männer und sind ein wertvolles Zeitzeugnis. Damals aktuelle literarische, künstlerische und musikalische Ansichten, Themen oder Strömungen werden thematisiert, pädagogische Gedanken ausgetauscht sowie pianistisch-interpretatorische Diskussionen geführt. Diese briefliche Korrespondenz wird ab dem „Treffpunkt Berlin“ (Kapitel 5) als eine der hauptsächlichen Quellen verwendet und zur Konkretisierung von Galstons Ansichten, beruflichen Plänen und Aufenthaltsorten hinzugezogen.

Wenn im Kapitel 6 „Treffpunkt München“ die Relation von Gottfried Galston und Paul Klee untersucht wird, bringen die vorhandenen, allerdings noch unveröffentlichten Briefe zwischen den beiden Männern einen bisher unberücksichtigten Austausch hervor. Diese Briefe sind, entweder als Original oder kopiert, im Archiv des Zentrums Paul Klee vorhanden und im Anhang dieser Arbeit diplomatisch transkribiert und teilweise abgebildet.¹⁰ Galstons unveröffentlichtes *Gästebuch*¹¹ wird Auskunft über weitere Kontakte geben und ein dicht verwobenes Netzwerk aufzeigen lassen.

Ein besonderer Wert kommt dem Tagebuch von Gottfried Galston zu: Die Einträge vom 3. Februar 1894 bis zum 23. Februar 1896 sind zugänglich und dank Prof. em. Patricia Staffel Carter-Zagorski, Dozentin für Klavier an der University of Tennessee-Knoxville, veröffentlicht worden.¹² Der Tagebuchausschnitt über die genannten zwei Jahre bietet einen Einblick in die Jugendjahre und den Studienbeginn von Galston und stammt aus dem unveröffentlichten *Memoirs of a Musician*, zusammengestellt von Galstons dritter Ehefrau Helen Galston Tibbe.¹³ Diese subjektiven Aufzeichnungen Galstons werden im zweiten Kapitel, dem „Treffpunkt Wien“, zentral sein für einen privaten Blick auf Galston.

Des Weiteren hat Frau Helen Galston Tibbe im Jahr 1974 die private Musiksammlung von Galston sowie das Galston-Busoni-Archiv der *Library of the University of Tennessee*, Knoxville, geschenkt¹⁴ und somit der Öffentlichkeit sowie Forschenden zugänglich gemacht. Pauline Shaw Bayne hat diese Kollektion in Buchform im Jahr 1978 veröffentlicht und kommentiert.¹⁵

⁹ Ferruccio Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, hrsg. v. Martina Weindel (= Taschenbücher zur Musikwissenschaft 128), Wilhelmshaven: Noetzel, Heinrichshofen-Bücher 1999.

¹⁰ Vgl. Anhang, S. 95–112.

¹¹ Gottfried Galstons Gästebuch liegt im Bauhaus-Archiv in Berlin.

¹² Gottfried Galston, „Excerpts from the Boyhood Diaries of GOTTFRIED GALSTON“, in: *The Piano Quarterly* Nr. 140, S. 38–54. Weil das Tagebuch in original deutscher Sprache nicht zugänglich ist, wird in dieser Arbeit die Übersetzung des Tagebuchs verwendet. Die herausgegriffenen Zitate erscheinen folglich in englischer Sprache.

¹³ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 38.

¹⁴ O. A., „Reception Honoring Mrs. Helen Galston Tibbe“, in: *The University of Tennessee Record* 79 (1976), H. 4, S. 13.

¹⁵ Pauline Shaw Bayne, *The Gottfried Galston Music Collection and the Galston-Busoni Archive* (= Occasional Publication, 3), Knoxville: The University of Tennessee Library 1978.

Galston wird auch in zahlreichen Zeitungsberichten über das musikalische Geschehen der Zeit an verschiedenen Orten sowie in diversen Konzertanzeigen und -rezensionen genannt.¹⁶ So kann genau festgehalten werden, wo Galston konzertierte, welche Werke er bei seinen Auftritten spielte und wie in der Presse über die pianistischen Leistungen berichtet wurde.

Eine weitere, fast überraschende Quelle bildet der Aufsatz von Алина Вячеславовна Старикова (Alina Wjatscheslawowna Starikova), zum Thema „Интерпретационные принципы Г. Гальстона в контексте традиций исполнения фортелианных“ („Galstons Interpretationsprinzipien im Kontext der Aufführungstraditionen von Beethovens Klaviersonaten“).¹⁷ Darin kommt Galston als Interpret zur Geltung. Seine pianistischen Ansichten bezüglich Spieltechnik werden analysiert und mit zwei damals ebenfalls verbreiteten Ausgaben bzw. Herausgebern verglichen. Im Unterkapitel zum *Studienbuch* (Kap. 5.3) wird Starikovas Text genauer betrachtet.

Mit diesem Korpus an verfügbarer Literatur und Primärquellen wird Galston auf umfassende Weise biografisch erörtert und stets historisch kontextualisiert.

1.3 Aufbau der Arbeit

Um den aufgeworfenen Fragen differenziert nachzugehen, habe ich mich für einen chronologischen Aufbau bezüglich Galstons Leben entschieden, von seiner Kindheit und Jugend bis zu seinem 48. Lebensjahr, also von 1879 bis 1927, und mich auf Galstons Zeit in Europa beschränkt. Galstons Leben ab 1927 und bis zu seinem Tod 1950 werden in dieser Arbeit nicht thematisiert, eine vollumfängliche biografische Untersuchung des Wiener Pianisten würde den Rahmen meines Projekts sprengen.

Galstons verschiedene Wohnorte werden als Kapitel fungieren und, aufgrund der Zentralität des Netzwerks, „Treffpunkte“ genannt. Diese Treffpunkte sind jeweils ähnlich aufgebaut: Einem kurzen Ausblick folgen detaillierte Beschreibungen und ausführliche biografische Angaben sowie Informationen und Einschätzungen zu den Kontakten, sodass Galston, sein Netzwerk und seine europäische Zeit kontinuierlich konkreter erfasst und eingeordnet werden kann. Die Treffpunkte implizieren also bewusst die verschiedenen Kontakte Galstons in Städten wie Wien, Leipzig, Berlin und München. Der Annahme, dass Galstons Netzwerk umfangreich ist und diverse noch heute bekannte Personen beinhaltet, soll mit diesem Aufbau Rechnung getragen werden.

¹⁶ Vgl. Literaturverzeichnis (Kap. 10).

¹⁷ Алина В. Старикова, „Интерпретационные принципы Г. Гальстона в контексте традиций исполнения фортелианных сонат Бетховена“, in: *Музыкально-исполнительская культура в теоретическом и прикладном измерении. Сборник статей Третьей межрегиональной научно-практической конференции (г. Кемерово, 18 декабря 2010 года)*, hrsg. v. Анжела А. Афанасьева, Кемерово: Государственный Университет Культуры и Искусства 2011, S. 138–145.

Der erste Treffpunkt (Kapitel 2) ist Wien: Galstons musikalische Ausbildung sowie die ersten prägenden Klavierlehrpersonen werden thematisiert. Mit welchen Musikstücken sass Galston als Jugendlicher am Klavier? Wie gestaltete sich die familiäre Situation? Wo waren sonstige Interessen zu verorten? Anhand des verfügbaren Tagebuchausschnittes von Galston können diese Unterfragen beantwortet werden und lassen zudem Rückschlüsse auf die damals herrschenden Normen, musikalischen Ansichten und verbreiteten Meinungen zu. Galston sei überdies in das Wien vor der Jahrhundertwende eingebettet.

Salomon Jadassohn und Carl Reinecke sowie die Bedeutung der Stadt sind Inhalte des Treffpunkts Leipzig (Kapitel 3). Was führte Galston für ein Jahr nach Leipzig? Mit wem trat der zwanzigjährige Wiener dort in Kontakt? Diesen Fragen nähere ich mich mit den spärlich vorhandenen Quellen und versuche, weiterführende plausible Vermutungen zu Galstons Leipziger Jahr anzustellen.

Selbst wenn in den anschliessenden Jahren, 1900 bis 1903, unklar ist, wo Galston gewohnt hat, so ist doch unbestritten, dass diese drei Jahre Galstons pianistischer Konzerterfahrung gewidmet waren. Der Wiener ist in diversen Zeitungsberichten und Konzertanzeigen zu finden, sei es in London, Berlin, Wien aber auch Melbourne und Sydney. Diese drei Jahre werden mit „Treffpunkt Bühne“ (Kapitel 4) überschrieben und fokussieren Galstons Entwicklung vom Klavierstudenten zum Konzertpianisten.

Der nächste Treffpunkt ist in Berlin (Kapitel 5). Galston spielte weiterhin diverse Konzerte und stellte in den Berliner Jahren einen fünfteiligen Konzertyklus zusammen, wobei jeder Teil einen anderen Komponisten in den Vordergrund stellte: Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Franz Liszt und Johannes Brahms. Mit diesem Konzertprogramm, jeweils auf fünf Abende aufgeteilt, erlangte er grosse Aufmerksamkeit und wurde zu einem positiv auffallenden, aktiven Pianisten, sei es in Berlin, Paris, St. Petersburg oder seiner Heimatstadt Wien. Zudem hatte Galston eine vierjährige Anstellung als Klavierlehrer am *Stern'schen Konservatorium* inne und unterrichtete anschliessend im privaten Rahmen. Wer waren seine Schüler*innen? Und welche Bedeutung kam Galstons jüdischem Hintergrund zu? Die Geschichte des sich in jüdischem Privatbesitz befindende *Stern'sche Konservatorium* wird zu den Antworten auf diese Fragen führen. Des Weiteren intensivieren sich in Berlin die Verbindungen mit Sandra Droucker, seiner ersten Ehefrau, und Ferruccio Busoni, einem geschätzten Freund. Mithilfe der überlieferten brieflichen Korrespondenz zwischen Galston und Busoni können Gedanken und Meinungen musikalischer Art aufgegriffen, kommentiert und musikgeschichtlich kontextualisiert werden.

Über Zürich, einem anekdotisch anmutenden eintägigen Aufenthalt und dem eigentlichen Willen, in der Schweizer Stadt ihren neuen Wohnsitz zu haben, reisten Galston und seine Frau direkt weiter nach München (Kapitel 6). Zuerst in Krailling/Planegg bei München, dann an der Ainmillerstrasse 29 mitten in der Stadt weitete Galston sein Netzwerk aus und knüpfte

Kontakte mit diversen Musiker*innen und Künstler*innen. Einige davon seien hier genannt, um einen Eindruck dieses Umfeldes zu erhalten: Paul und Lily Klee, Alexej Jawlensky, Marianne von Werefkin, Wassily Kandinsky, Egon Petri oder Hedwig Pringsheim. Wie gestalteten sich diese Kontakte? Und welchen Platz nahmen dabei die verschiedenen Künste ein? Dank einigen unveröffentlichten Briefen zwischen Galston und Klee lassen sich auch da Rückschlüsse auf die Relation der beiden Männer ziehen.

Als letzte Station vor Galstons Emigration in die Vereinigten Staaten von Amerika traf man sich ein zweites Mal in Berlin (Kapitel 7). Galston kehrte aus beruflichen Gründen und auch seines Freundes Busoni wegen zurück, der zu dieser Zeit ebenfalls wieder in der deutschen Grossstadt wohnte. Wiederkehrend stellt sich Fragen nach dem Berliner Netzwerk, nach erneuten, erneuerten oder gänzlich neuen Kontakten Galstons. Was erwartete Galston von und in Berlin? Und was löste Busonis Tod im Sommer 1924 bei Galston aus? Auch diesen Fragen gehe ich anhand von Primärquellen wie Briefen oder den sogenannten *Kalendernotizen* nach und erläutere, warum Galston 1927 den europäischen Kontinent verliess.

Die Arbeit schliesst mit einem Fazit sowie weiterführenden Themen in Bezug auf Galston und noch zu behandelnden Fragen.

2 Treffpunkt Wien

Gottfried Galston wurde am 31. August 1879 in Wien geboren.¹⁸ In seinen Jugendjahren hat Galston Tagebuch geführt, wobei die verfügbaren Einträge vom 3. Februar 1894 bis am 23. Februar 1896 in diesem Kapitel die grundlegende Quelle darstellen.¹⁹ Anhand des nur in englischer Übersetzung vorhandenen Tagebuchs des damals 15-jährigen Galstons sollen seine Jugendjahre rekonstruiert und detailliert beschrieben werden. Der Fokus wird dabei auf seine pianistische Ausbildung sowie weiterführende kulturelle Interessen gelegt.

In einem porträtierenden Zeitungsartikel ist eine musikalisch veranlagte Erzieherin erwähnt, die Galston bereits im Alter von fünf Jahren informell an das Klavierspiel und das Musizieren herangeführt haben soll.²⁰ Daraus entstand eine Leidenschaft für die Musik, der Galston sein Leben lang treu blieb.

¹⁸ Boisits, „Galston, Gottfried“.

¹⁹ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 38–54.

²⁰ Arthur Strawn, „Interesting St. Louisans: Gottfried Galston. Master, Pianist, Former, Cavalry Officer, and Bibliophile, He Not Only Collects Books, but He Read Them“, in: *St. Louis Post-Dispatch* 82 (1930), Nr. 128, 12.01.1930, S. 5.

Galston ging später in Wien zur Schule, besuchte das Gymnasium²¹ und nahm parallel dazu am Konservatorium Klavierunterricht bei Professor Wilhelm Joseph Schenner (1839–1913).²² Schenner war Organist, Pianist und Musikpädagoge und unterrichtete von 1864 bis 1904 am *Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde* Klavier.²³ In den vielen Jahren als Klavierlehrer begleitete er zahlreiche Musiker*innen und Komponist*innen, stellvertretend seien hier Felix Mottl (1856–1911) und Guido Adler (1855–1941) genannt.²⁴ Galston wurde spätestens ab dem 3. Februar 1894 von Schenner unterrichtet, wahrscheinlich bereits vorher. Martina Weindel spricht davon, dass Galston „im Alter von 15 Jahren seine musikalische Ausbildung bei Wilhelm Schenner (...) vervollkommnet“²⁵ habe und lässt so vermuten, dass Galston bereits im Kindesalter Schenners Klavierschüler gewesen sein könnte. Galston schrieb in seinem Tagebuch durchaus positiv über Schenner; einmal nennt Galston seinen Klavierlehrer gar „that dear Guardian Angel of mine“.²⁶ Schenner lobte seinen Schüler, nachdem dieser den Militärmarsch Nr. 1, op. 51, D. 733 von Franz Schubert (1797–1828), in einer Bearbeitung für Klavier solo von Carl Tausig (1841–1871), vorgespielt hatte.²⁷ Auch als Galston sich eine Hand verletzt hatte und nicht Klavier spielen konnte, schlug Schenner ihm vor, sich vorübergehend der „mute piano practice“²⁸ zu widmen; jedem*r Pianisten*in täten die lautlosen Fingerbewegungen gut, vor allem im Hinblick auf schwierige Passagen.²⁹ Als Galston am 21. Juli 1894 in einem Hotel dem Wiener Musikalienhändler und Konzertagenten Albert J. Gutmann (1851–1915)³⁰ vorspielte, erhielt er von diesem einerseits grosses Lob, andererseits die Anregung, auswendig zu spielen, wie das alle erfolgreichen Pianist*innen tun würden.³¹ Galston erhielt vermutlich ein erstes Mal eine Rückmeldung von jemand anderem als von seinem Klavierlehrer Schenner und ordnete das auswendige Spiel als einzige Lücke im „gottähnlichen Schenner’schen Unterricht“ ein.³² Nach mehreren Unterrichtsjahren bei Schenner ist es nachvollziehbar, dass der Klavierlehrer für Galston eine wichtige Bezugsperson war, dessen Ansichten er häufig unhinterfragt übernahm. In Galstons Tagebuch ist die Hinwendung zu weiteren, neuen Lehrpersonen als Inspiration oder gar als Vorbilder deutlich ersichtlich.

²¹ Welche Schule und welches Gymnasium Galston in Wien besuchte, ist nicht bekannt.

²² Galston, „Boyhood Diaries“, S. 38 (February 3, 1894); Christian Fastl, „Schenner, Familie“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_S/Schenner_Familie.xml> [28.11.2020].

²³ Ebd.

²⁴ Ebd.

²⁵ Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 7 (Vorwort).

²⁶ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 39 (April 11, 1894).

²⁷ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 38 (April 10, 1894). Der Militärmarsch Nr. 1 op. 51, D. 733 ist original vierhändig am Klavier zu spielen.

²⁸ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 39 (May 26, 1894).

²⁹ Ebd.

³⁰ Uwe Harten u. Andrea Harrant, Art. „Gutmann, Albert J.“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_G/Gutmann_Albert.xml> [28.11.2020].

³¹ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 40 (July 21, 1894).

³² Ebd.

Am 20. August 1894 notierte Galston in sein Tagebuch: „I received a telegram from Grandpa in Ischl, telling me, „Leschetizky expects you tomorrow afternoon.“ I played naturally, all day long, because my fingers are quite stiff from rowing on the lake and therefore I must nimble up.“³³ Dieser Passage lässt sich entnehmen, dass sich der Grossvater³⁴ von Galston auch um die musikalische Ausbildung seines Enkels gekümmert oder sicherlich mitgeholfen hat, Kontakte zu renommierten Klavierlehrpersonen zu knüpfen. Zudem war Galston der Name *Leschetizky* bekannt; im Tagebuch erwähnte Galston den Namen bereits am 8. April 1894.

Theodor Leschetizky³⁵ (1830–1915) war, nebst Komponist und Pianist, durchaus ein bekannter Klavierlehrer: In Łańcut im Süden Polens geboren, studierte Leschetizky in Wien bei Carl Czerny (1791–1857) Klavier und Komposition bei Simon Sechter (1788–1867), unterrichtete in St. Petersburg, war Mitbegründer der *Russischen Musikgesellschaft* und ein guter Freund Anton Rubinsteins.³⁶ Nach Konzertreisen durch Russland, Deutschland, England und Österreich kehrte Leschetizky 1878 als angesehener Klavierpädagoge nach Wien zurück und unterrichtete bis 1915 als gefragter Privatlehrer.³⁷ Klavierschüler*innen aus der ganzen Welt wollten bei Leschetizky in den Unterricht und sich dessen von Czerny übernommene und weiterentwickelte Lehrmethode aneignen.³⁸ Leschetizky unterrichtete nach dem „Meisterklassenprinzip“, seine Schüler*innen wurden von seinen Assistierenden vorbereitet und betreut, bevor er sich selbst den Lernenden annahm.³⁹

Galston reiste am 21. August 1894 von Wien nach Ischl⁴⁰ und besuchte mit seinem Grossvater Professor Leschetizky in seiner *Villa Piccola*.⁴¹ Wie Leschetizky für ein Vorspielen Galstons

³³ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 40 (August 20, 1894).

³⁴ Weitere Informationen zum Grossvater von Gottfried Galston sind nicht vorhanden.

³⁵ Die polnische Schreibweise des Namens ist *Teodor Leszetycki*. Ich verwende in der ganzen Arbeit die weit verbreitete und europäisierte Schreibweise *Theodor Leschetizky*, welche den Lesefluss und die Aussprache für nicht polnisch Sprechende erleichtert. Weitere polnische sowie russische Namen werden in dieser Arbeit ebenfalls transliteriert geschrieben, auch hier im Sinne des Leseflusses.

³⁶ Christian Fastl, Art. „Leschetizky (Leschetitzky, Leschitzky, Leszetycki), Familie“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, </www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_L/Leschetitzky_Familie.xml> [28.11.2020]; Burkhard Muth, Art. „Leschetizky, Theodor“, in: *MGG online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2004, online veröffentlicht 2016, <https://www.mgg-online.com/mgg/stable/371310> [28.11.2020].

Die nach Leschetizky benannte Klavierlehrmethode sei hier der Vollständigkeit halber erwähnt: „Bekannt wurde seine Klavierlehrmethode (*L.–Methode*), wobei er [Leschetizky] selbst betonte, dass sie nichts Neues, sondern nur von Czerny übernommen sei. Ihre Merkmale sind eine tiefe Handgelenkstellung mit eingedrückten Knöcheln, eine starre Hand- und Armgelenk-Muskulatur und das Spiel im vorderen Bereich der Tasten.“ Fastl, „Leschetizky“; Muth, „Leschetizky, Theodor“. Dazu kamen „das Auswendigspiel, eine Art „mentales Training“ beim Einstudieren von Literatur und die Beschränkung der täglichen Übezeit auf vier Stunden.“

Freia Hoffmann, Art. „Brée, Bree, Malwine, Malvine, Malvina, geb. Burstein“, in: *Instrumentalistinnen-Lexikon des Sophie Drinker Instituts für musikwissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung*, <https://www.sophie-drinker-institut.de/bree-malwine> [28.11.2020].

³⁷ Fastl, „Leschetizky“; Christa Harten-Flamm, Art. „Leschetizky, Theodor“, in: *Neue Deutsche Biographie*, 14 (1985), S. 325–326.

³⁸ Fastl, „Leschetizky“; Harten-Flamm, „Leschetizky, Theodor“.

³⁹ Hoffmann, „Brée, Malwine“.

⁴⁰ Ischl, auch Bad Ischl genannt, befindet sich ebenfalls in Österreich und liegt ca. 50 km östlich von Salzburg.

⁴¹ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 40 (August 21, 1894).

gewonnen werden konnte, lässt sich nicht mehr eruieren, der Grossvater dürfte allerdings daran beteiligt gewesen sein. Der erste Eindruck von Leschetizky auf Galston ist erhalten:

He [Leschetizky] was of the most elaborate graciousness. First, I played, by heart, the Sonata in A by Scarlatti, then (with music!) the Toccata and Fugue in D minor, Bach-Tausig, and the *Waldstein* Sonata by Beethoven, first movement. He was not at all satisfied. Then he let me play C major scale, up and down, up and down, without ceasing, and fingered and felt my wrist and arm and muscles all the time. He said that the right hand was so-so (not too bad) but the left hand looked to him like the hand of somebody who had never touched a piano. With my *Gehör* he was quite satisfied, same with my sight-reading. Then he resumend as follows (I can't remember everything he said because he talked to us for one and a half hour), "You seem to me like a reader of a newspaper, reading aloud, raising the voice a little when he sees a comma, stopping when he sees a period, and, therefore, considers himself to be an actor. Above everything else, there just isn't any interpretation, and what constitutes a "technique of piano playing," you quite simply ignore. You are literally unable to play even a C major scale. You have no fundamentals whatever. But the blame for all that goes to your teacher. These really and truly are the damnest creatures on earth, ruining gifted children for cheap money. Even at the Conservatory you are not at all in the right place because you need somebody who devotes himself to you alone. Furthermore, you played much too difficult pieces. To cut it short, you have to tear down the whole building and start again from scratch. There will be some useful bricks in the rubble which might be used again in building the new structure." He proposed to start with one of his specially trained assistant teachers (female) to get familiar with his method and then to study with him.⁴²

Anhand dieses ausführlichen Berichts lassen sich nun einige Punkte festhalten:

Erstens hörte und sah Leschetizky Galston zu, beurteilte das Spiel dann nach einer – Leschetizkys eigener – Lehrmethode, mit welcher der 15-jährige Galston noch nie in Berührung gekommen war. Dafür habe der Lehrer während des Vorspielens die Handgelenke, Arme und Muskeln von Galston gefühlt, was wiederum ein Charakteristikum der Lehrmethode von Leschetizky ist: Die Handgelenke wurden tief gehalten, die Muskulatur in den Handgelenken und Armen sollten möglichst starr sein und die Tasten im vorderen Bereich angeschlagen werden.⁴³ In Anbetracht dieser Tatsache erstaunt es nicht, dass Leschetizky seine Kritik umfänglich und direkt äusserte und der Meinung war, Galston müsse seine bisherigen methodischen und spieltechnischen Lehren niederlegen und nochmals ganz von vorne anfangen.

Zweitens fällt auf, dass Leschetizky Assistenz-Lehrpersonen für seine eigene Lehrmethode ausbildete und diese seinen Schüler*innen zur Seite stellen konnte. Er erbaute sich seine eigene Institution und war nicht an ein Konservatorium angeschlossen – dies stellt sicherlich einen Grund dar, weshalb Leschetizky das Konservatorium als nicht unbedingt passenden Ort für eine Musikausbildung erachtete. Als Privatlehrer sichere er seinen Schüler*innen eine intensivere musikalische Begleitung und Betreuung zu.

Drittens gab Leschetizky nicht Galston selbst die Schuld für seine bisherigen pianistischen Ansätze, sondern dessen Lehrer, in diesem Falle Schenner. Mit dieser Schuldzuweisung wurde allerdings der bisherige musikalisch Vertraute von Galston angegriffen, was aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit und Erfahrung doch wieder den jungen Galston und sein Vertrauen in Schenner traf.

⁴² Galston, „Boyhood Diaries“, S. 40f. (August 21, 1894).

⁴³ Fastl, „Leschetizky“.

Viertens schlug Leschetizky trotz oder wegen aller Kritik vor, Galston als seinen Schüler aufzunehmen, ihm eine seiner Assistenzlehrkräfte an die Seite zu stellen, damit Galston seine Lehrmethoden kennenlernen würde, um schliesslich mit ihm zu arbeiten.

Mit diesen vier Punkten kommt der Verdacht auf, dass Leschetizky eine berechnende Strategie verfolgt haben könnte, um sich eine*n neue*n Schüler*in zu sichern: Die vorherige Lehrperson schelten, bis sich der*die Schülerin selbst dazu entscheidet, zukünftig bei Leschetizky den Klavierunterricht zu besuchen. Um diese Mutmassung adäquat beurteilen zu können, ist ein vergleichender Blick auf mehrere Schüler*innen von Leschetizky unabdingbar; dieser kann im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht geleistet werden.

Nach dieser für Galston vermutlich ernüchternden und einschüchternden Einschätzung Leschetizkys vertraute Galston seinem Tagebuch an, dass seine Meinung über Schenner und seinen Unterricht deutlich gesunken sei, auch wenn er nicht geglaubt habe, dass dies jemals der Fall sein würde.⁴⁴ „Let us hope we find the right way out of these misfortunes. In any case, it will be necessary that Papa also speaks with Prof. Leschetizky.“⁴⁵

Das Gymnasium fortzusetzen und eine Ausbildung bei Leschetizky und seinen Assistierenden einem Studium am Konservatorium vorzuziehen, war das Resultat des Gesprächs zwischen Galstons Vater und Leschetizky am 1. September 1894.⁴⁶ Galston blieb skeptisch und zweifelte, ob er den Unterricht bei Leschetizky jemals angenehm finden würde, liess sich aber dennoch darauf ein.⁴⁷ Bereits am 17. September 1894 fand die erste Unterrichtsstunde bei einer Assistentin Leschetizkys, Dr. Malwine Brée (1851–1937)⁴⁸ statt.⁴⁹ Galston beschreibt Brée als „fabelhaft gründlich“: Eine ganze Stunde habe er die einfachsten Fingerübungen gespielt.⁵⁰ 25 Tage spielte Galston lediglich die von Brée vorgegebenen Übungen, bevor er die erste Etüde aus Czernys *Die Kunst der Fingerfertigkeiten* op. 740 übte. Die ersten Klavierstunden bei Brée zeigen deutlich, wie fundamental die neue Methode erarbeitet wird und die bereits gelernten Ansätze übertüncht werden.

⁴⁴ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 41 (August 21, 1894).

⁴⁵ Ebd.

⁴⁶ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 41 (September 1, 1894).

⁴⁷ Ebd.

⁴⁸ Malwine Brée wurde am 14. März im heutigen Jablunkov/Tschechien (damals österreichisches Herzogtum Ober- und Niederschlesien) geboren und gab ihr Debüt als Pianistin im Jahr 1868 in Wien. Sie heiratete, gründete 1874 ein Damentrio (Klavier, Violine, Violoncello), mit welchem sie im gleichen Jahr beim „zweiten Wiener Frauenorchester“ auftraten. 1882 nahm Malwine Brée ihr Klavierstudium bei Theodor Leschetizky wieder auf und übernahm die Position seiner Assistentin Anfang der 1890er-Jahre und legte ihren Fokus auf den Klavierunterricht von jungen Pianist*innen. Später betrieb Malwine Brée eine eigene Klavierschule. Ihre Schüler*innen waren bspw. Ossip Gabrilowitsch (1878–1936), Mark Hambourg (179–1960), Elly Ney (1882–1968), Arthur Schnabel (1882–1951) und Paul Wittigstein (1887–1961). Malwine Brée starb am 3. Februar 1937 in Wien. Hoffmann, „Brée, Malwine“.

⁴⁹ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 41 (September 17, 1894).

⁵⁰ Ebd.

Am 9. Januar 1895 konnte Galston in einer sogenannten *Klasse*, d. h. einem Klassenunterricht bei Leschetizky, teilnehmen und zuhören.⁵¹

Today at 6 P. M. I went (by tram) to Döbling to a class at Prof. Leschetizky's. It was a gathering of all his pupils at his home. There, in a very luxurios, magnificent drawing room are two gorgeous concert grands, side by side, in the middle of the room. These are instruments from which one can extract, as if by magic, the most divine sounds. Professor sits at one that ist a Bechstein (Berlin) concert grand. The pupil sits at the other that is a Bösendorfer (Vienna) concert grand. The gathered pupils, eighty or more, are from all nations of the world. The greatest contingent comes from America. The choicest ones play their piece, all the others just listen eagerly. (...) The Professor was criticizing in a rather piercing, mordent, somewhat discouraging way.⁵²

Bereits am 17. Januar 1895 unterrichtete Leschetizky seinen neuen Schüler Gottfried Galston erstmals persönlich, vierzehn Tage später zum zweiten Mal.⁵³ Galston berichtete, dass Leschetizky auch in den Einzellektionen heftig kritisierte, allerdings auch auf einige Fortschritte in Galstons Spiel hinzuweisen vermochte.

Insgesamt lernte Galston von 1895 bis 1899⁵⁴ in drei verschiedenen Settings bei Leschetizky: Bei der Assistentin Brée, im Klassenunterricht bei Leschetizky zu Hause und im Einzelunterricht. Auf den folgenden Seiten sind die Daten der jeweils ersten Stunden aufgelistet und mit Kommentaren aus Galstons Tagebuch versehen.

Tabelle 1: Gottfried Galstons Einzelunterricht bei Theodor Leschetizky

Nr. der Lektion	Datum der Lektion	Quelle: <i>The Piano Quarterly</i> No. 140	Gottfried Galstons Beschreibung
1. Lektion	17. Januar 1895	S. 44	He [Leschetizky] criticized very much. He said: "You play too coarsely, too vulgar, too basely cheap," – but he sees some improvement since studying with Mrs. Brée. He conceded that some of the things I did were satisfactory, but not everything.
2. Lektion	31. Januar 1895	S. 44	Today was a miserably bad lesson. Mrs. Brée had prepared me: "The second lesson is always the worst and because lessons will not follow at longer intervals in between." Leschetizky thundered that I did not remember what he formerly criticized, that I didn't copy faithfully what was shown to me, and when I played a wrong note twice after his admonition before I got it right, a hellish thunderstorm broke loose.
3. Lektion	21. Februar 1895	S. 45	I was listening in through the door while the lesson ahead of me was given (a very nice lady). Professor

⁵¹ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 42 (January 9, 1895). Vermutlich kann dieses Vorspiel mit heutigen Meisterkursen oder Klassenstunden verglichen werden.

⁵² Galston, „Boyhood Diaries“, S. 42f. (January 9, 1895).

⁵³ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 44 (January 17, 1895; January 31, 1895).

⁵⁴ Boisits, „Galston, Gottfried“.

			<p>wasn't overly delicate with her – he called her, by the way, a <i>Hottentoten</i> and said, "I have no use for unmusical people." Then, because of some repeated mistake, he flew into such rage that he left the room, banging the door with all of his might and ran up to the second floor (to his new wife?), leaving the pupil to her fate. (...) I was in a cold funk, figuring out what would now happen to <i>me</i> with Professor in such a temper. But the lesson proceeded exceedingly well. I spent one and a half hours playing only parts of Mozart's C Minor Fantasy [KV 475] His chief criticism was only that I am not firm enough in rhythm. (...) He assured me that this not keeping time will trouble me through life, but that I might circumvent that weakness by intellectual means.</p>
4. Lektion	7. März 1895	S. 45	<p>There was nothing particular today. He didn't let me go through the Fantasy of Mozart [KV 475] which I brought for the second time. From the Beethoven <i>Pathétique</i> [!; Klaviersonate Nr. 8 in c-Moll, op. 13], I played only the first movement. The rest he played to me. Let's hope – he seems to like me after all.</p>
5. Lektion	21. März 1895	S. 46	<p>[nur im Rückblick erwähnt, keine inhaltlichen Beschreibungen]</p>
6. Lektion	19. November 1895	S. 51	<p>One lesson with L. [Leschetizky] is like a whole year at the Conservatory. I cannot say that often enough. He wasn't satisfied. I played only half of the first movement of Hummel's A Minor Concert [op. 85] which he selected for me last spring. He maintained that this concerto is a most excellent piano-school in itself and those who master it thoroughly will have no difficulties later, especially with Chopin. Today I realized how soulfully one can sing at the piano, Leschetizky playing and demonstrating. But only a very few selected ones will ever learn that! Oh, if I could only stay and go on with Leschetizky. But he is so frightfully excitable and nervous; otherwise he would be a god. But he is in such fits of rage all the time.</p>
7. Lektion	16. Januar 1896	S. 52	<p>He [Leschetizky] was quite pleased today and so we finished off the Hummel concerto quite promptly. He said that I have made great progress. Today the lesson went without any bedlam and fireworks. It is amazing how much one learns in such a lesson! In treating just <i>one</i> item, one indirectly learns ten others.</p>

			(...) Professor gave me: Leschetizky's <i>Jeu des Ondes</i> , Op. 41 [aus der Suite <i>À la campagne</i>], and Rondo, Op. 15 of Chopin. He played both to me in his incomparable grand manner. Today Professor really was kindness itself. Oh, if only that would continue so. Let's hope for another lesson soon!
8. Lektion	12. Februar 1896	S. 53	Although I implored the Professor in entering the salon to be lenient since it was the first time that I had prepared a piece without the coaching of Dr. Brée, he was already raging, finding fault with every note I played, stopping me a thousand times on the first page of Chopin's E-flat Rondo [op. 16]. At the start of the main theme, the climax of his wrath was already reached at the next little mistake, he grasped the music on the desk of his own piano, slammed it shut, shouting and roaring at the same time his most dreaded "Scram!" rushed to the door, banged it with thunderous rage, leaving me alone in the studio where I stood like a stone pillar, completely paralyzed and frightened. At last I left the room, too, and saw Leschetizky in the corridor! Never in my life have I seen a man in such a boiling rage; he foamed at the mouth, trembled all over, his face a livid purple. And at last he started cursing me in such vile language that I don't date to put it on paper. (...) He said (...) [t]hat I should find myself another teacher (...). "We have to give up the habit of knowing each other." he said. And so we parted. I was absolutely crushed the whole day. (...) Leschetizky succeeded in convincing me half a year ago at Ischl that I should never become a virtuoso.

Die acht ersten Lektionen bei Leschetizky beschrieb Galston in unterschiedlicher Ausführlichkeit in seinem Tagebuch, es finden sich aber alle erwähnt. Besonders vor der ersten Lektion scheint Galston sehr aufgeregt, sogar ängstlich gewesen zu sein, ebenfalls vor der achten Lektion findet sich zwei Tage vor dem Treffen, am 10. Februar 1896, einen Eintrag, in dem Galston sich als „starr vor Angst“⁵⁵ beschrieb.

Annette Hullah schreibt über Leschetizky:

Leschetizky macht in seinem Unterricht schonungslos von seiner Fähigkeit, Charaktere zu analysieren, Gebrauch und äußert ohne Umschweife alles, wie schwer es auch zu ertragen sein mag. (...) Die ersten Unterrichtsstunden mit Leschetizky sind gleichzeitig eine Offenbarung und eine Qual. Ist ein Schüler intellektuell überfordert und sein Horizont zu begrenzt, um das schon vorher herausgefunden zu haben,

⁵⁵ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 53 (February 10, 1895).

wird ihm das schonungslos klargemacht. (...) Verlangt werden Nervenstärke, schnelle Wahrnehmung, gutes Gedächtnis und Geistesgegenwart.⁵⁶

Burkhard Muths Untersuchungen ergeben Ähnliches: „[Es] zeigt [sich] allerdings recht deutlich, wie wichtig es angesichts der oft herben Kritik Leschetizkys war, schon bei Beginn des Unterrichts außer einer erheblichen pianistischen Kompetenz ein hohes Maß an Selbstbewusstsein und persönlicher Sicherheit mitzubringen.“⁵⁷

Galston erlebte exakt die beiden geschilderten Situationen bei seinem zweiten Klavierlehrer Leschetizky. Und obwohl Galston in der achten Lektion von Leschetizky aus dem Unterricht entlassen wurde, spekulierte der junge Pianist auf weiteren Klavierunterricht beim polnischen Pädagogen.⁵⁸ Die biografischen Informationen über Galston besagen, dass es tatsächlich eine weitere Zusammenarbeit bis in das Jahr 1899 gegeben hat.⁵⁹ Wie die beiden sich wiedergefunden haben und wie Galston die weiteren Lektionen erlebt hat, ist allerdings nicht bekannt.⁶⁰

Auch im Klassenunterricht äusserte sich Leschetizky direkt und ohne Umschweife seinen Schüler*innen gegenüber, sei es heftige Kritik oder Lob. Galston schrieb in diesem Kontext zu seiner ersten Klassenstunde am 9. Januar 1895: „The professor was criticizing in a rather piercing, mordent, somewhat discouraging way.“⁶¹ Die Anzahl der Teilnehmenden belief sich auf über 80, wobei sich diese Klassenstunden von einem anfänglich familiären Format zu einem generalprobeähnlichem Konzertanlass wandelten.⁶² Galston erwähnte in seinen Tagebucheinträgen einzelne Personen und beurteilte subjektiv ihr Spiel. In der nachfolgenden Tabelle sind diese Personen aufgeführt, biografische Informationen finden sich in den jeweiligen Fussnoten. Aus Galstons Tagebuch sowie den Schlussfolgerungen von Annette Hullah geht zudem hervor, dass nur die besten Studierenden zum Vorspiel in den Klassenstunden ausgewählt wurden.⁶³ Der kompetitive Vorführcharakter des Klassenunterrichts war ausgeprägt, da viele Schüler*innen von Leschetizky den „Sprung vom

⁵⁶ Annette Hullah, *Theodor Leschetizky*, hrsg. u. komm. v. Burkhard Muth (= Studien, Beiträge und Materialien zur Leschetizky-Forschung, 1), Fernwald: Muth, B. ³2020, S. 84–86.

⁵⁷ Burkhard Muth, *Theodor Leschetizky – der bedeutendste Klavierlehrer, den die Welt je gesehen hat? Eine Einführung in Leben, Werk und Wirken des Pädagogen, Pianisten und Komponisten* (= PianoPädagogik, 3), Fernwald: Musikverlag Burkhard Muth 2003, S. 107.

⁵⁸ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 54 (February 23, 1895).

⁵⁹ Z. B. Boisits, „Galston, Gottfried“; o. A., „Galston, Gottfried (1879–1950)“.

⁶⁰ Ob Galston nach diesen Berichten tatsächlich als ein „Lieblingsschüler Leschetizkys“ bezeichnet werden kann, wie das Arthur Neisser rückblickend im *Musikalisches Wochenblatt* macht, ist mehr als fraglich.

Arthur Neisser, „Musikbericht. Ausland, Paris“, in: *Musikalisches Wochenblatt* 38 (1907), Nr. 17, 25.04.1907, S. 398.

⁶¹ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 44 (January 9, 1895).

⁶² Hullah, *Theodor Leschetizky*, S. 99f.

⁶³ Ebd., S. 100. Siehe Tabelle 2 (S. 15f.).

Konservatorium in die Öffentlichkeit⁶⁴ bereits geschafft hatten und in einem mit Generalproben vergleichbaren Rahmen ihr pianistisches Können unter Beweis stellen sollten.

Tabelle 2: Gottfried Galstons Klassenunterricht bei Theodor Leschetizky

Nr. der Lektion [für Galston]	Datum der Lektion	Quelle: <i>The Piano Quarterly</i> No. 140	Von G. Galston erwähnte Personen und Kommentare zu ihrem Spiel
1. Lektion	9. Januar 1895	S. 42–44	Mark Hambourg ⁶⁵ : He played the Schumann Concerto in A Minor [op. 54] with colossal virtuosity.
2. Lektion	23. Januar 1895	S. 44	Frau Duesberg ⁶⁶ : Played good. Mark Hambourg: Phenomenally well done.
3. Lektion	30. Januar 1895	S. 44	Frau Walle-Hanses ⁶⁷ aus Skandinavien und Mark Hambourg: played very beautiful. Herr Proctor ⁶⁸ aus den USA: played not as well as he usually plays. Gabrilowitsch ⁶⁹ : excellently done. Jahn ⁷⁰ : played very nicely.
4. Lektion	[?]	nicht erwähnt	-
5. Lektion	[?]	nicht erwähnt	-
6. Lektion	6. Februar 1895	S. 44	Frau Goodson ⁷¹ : very beautiful. Mark Hambourg: gorgeously. Herr Proctor

⁶⁴ Ebd., S. 101.

⁶⁵ Mark Hambourg (1879–1960) war ein russischer Pianist und Komponist und war ab 1891 Klavierstudent bei Theodor Leschetizky. 1895 bestritt Hambourg seinen ersten öffentlichen Auftritt.

Helmut Kallmann, Art. „Hambourg“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/373040>> [28.11.2020].

⁶⁶ Natalie Duesberg (1872–1936), entweder slowenischen oder deutschen Ursprungs, war Pianistin und Pädagogin und studierte am Wiener Konservatorium (Abschluss 1891) und privat bei Theodor Leschetizky, vermutlich ab 1891. Monika Kornberger, Art. „Duesberg, Familie“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_D/Duesberg_Familie.xml> [28.11.2020].

⁶⁷ Dagmar Walle-Hansen (1871–1954) war eine Pianistin und Musikpädagogin aus Oslo/Norwegen, war ab 1890 bei Leschetizky im Unterricht und von 1893 bis 1914 eine Assistentin von Leschetizky. O. A., Website von people pill, <<https://peoplepill.com>> [2.11.2020].

Von Dagmar Walle-Hansen gibt es ein Interview aus dem Jahr 1954, in dem sie über das Treffen mit Johannes Brahms in Wien spricht. O. A., *Musikkminner. Vi besøker Dagmar WALLE-HANSEN*. [Musikgedächtnisse. Wir besuchen Dagmar Walle-Hansen], Radiosendung, NRK (Norwegian Broadcasting Corporation), © Aslak Sira Myhre 05.04.1954, <<https://www.nb.no/nbsok/nb/bed2f6e2b15b8602adfad9065b7e7c5b.nbdigital?lang=no>> [2.11.2020]

J. Twardowski, „Wiener Concerte“, in: *Österreichische Musik- und Theaterzeitung, Zeitschrift für Musik und Theater* 10 (1897), Nr. 8, 15.12.1897, S. 5. Darin ist ein Konzert von Dagmar Walle-Hansen rezensiert.

⁶⁸ [?]

⁶⁹ Ossip Gabrilowitsch (1878–1936) war ein russischer Pianist und Dirigent. In St. Petersburg war Anton Rubinstein sein Klavierlehrer, in Wien studierte Gabrilowitsch zwei Jahre [entweder 1893–1895, 1894–1896 oder 1895–1897] bei Theodor Leschetizky. James F. Cooke, *Great Pianists on Piano Playing. Study Talks with Foremost Virtuosos*, Philadelphia: Theo Presser 1913, ²1917, S. 121. Laut Saleski weilte Gabrilowitsch von 1894 bis 1896 in Wien und war im Klavierunterricht bei Leschetizky. Saleski, *Famous Musicians of a Wandering Race*, S. 310.

⁷⁰ [?]

⁷¹ Katharine Goodson (1872–1958) war eine englische Pianistin und von 1893 bis 1896 bei Theodor Leschetizky in Wien Klavierstudentin. O. A., *AIM25, Archives in London and the M25 area*, <https://aim25.com/cgi-bin/vcdf/detail?coll_id=5682&inst_id=25&nv1=search&nv2=%20> [19.10.2020].

			Arthur Schnabel ⁷² : played nicely but not perfect.
7. Lektion	27. März 1895	S. 46	
8. Lektion	18. April 1895	S. 46	Frau Tausig ⁷³ : played out of measure and with a hard and beastly touch. Gabrilowitsch: played rather dashingly. Arthur Schnabel

Tabelle 3: Gottfried Galstons Klavierlektionen bei Dr. Malwine Brée, Assistentin von Theodor Leschetizky

Nr. der Lektion	Datum der Lektion	Quelle: <i>The Piano Quarterly</i> No. 140	G. Galstons Beschreibung
1. Lektion	17. September 1894	S. 41	A whole hour passed with nothing but finger exercises of the simplest kind – tied exercise – c d e f g.
2. Lektion	27. September 1894	S. 41f.	The method is good but I have dreadful difficulties with it because I have to renounce completely and entirely everything, which is not the prescribed exercise (...).
3. Lektion	11. Oktober 1894	S. 42	[A]fter twenty-five days of exercises, I played a study by Czerny, No. 1 in C major from the <i>School of Finger Dexterity</i> . [Die Kunst der Fingerfertigkeiten op. 740 von Carl Czerny]
4. Lektion	[Oktober] 1894	S. 42	-
5. Lektion	6. Dezember 1894	S. 42	Mrs. Brée said that Professor Leschetizky will not hear me until sometime in January.
6. Lektion	24. Februar 1895	S. 45	She [Brée] said she was in a deadly fright about my lesson with Leschetizky after she heard what happened to the girl who preceded me. And she was quite amazed to hear that I survived, that the Professor was fairly satisfied.

⁷² Arthur Schnabel (1882–1951) war ein Pianist, Klavierlehrer und Komponist polnischen Ursprungs. Von 1891 bis 1897 war er Student von Theodor Leschetizky in Wien.

Britta Mattered, „Artur Schnabel“, in: *Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit*, hrsg. v. Claudia Maurer Zenck u. Peter Petersen, Hamburg: Universität Hamburg 2012, <https://www.lexm.uni-hamburg.de/object/lexm_lexmperson_00002654> [28.1.2020].

⁷³ Auch wenn jeglicher Nachweis fehlt, besteht die Möglichkeit, dass Seraphine Tausig, geboren als Franziska Seraphina Vrabély, (1840–1931) gemeint sein könnte. Die slowakisch-deutsche Pianistin war auch die Ehefrau von Carl Tausig und ab den 1870er-Jahren als Musikpädagogin in Berlin und Dresden tätig. Ein Besuch in Wien und bei Theodor Leschetizky ist nicht vermerkt. Allerdings ist bekannt, dass Seraphine Tausig spätestens seit 1880 an einem Tremor litt, was mit der Aussage von Gottfried Galston in seinem Tagebuch einen Zusammenhang haben könnte. Galston schrieb: „Frau Tausig habe ausser Takt und mit einem harten und bestialischen Anschlag gespielt.“ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 46 (April 18, 1895). Es ist möglich, dass die im Jahr 1895 55-jährige Pianistin nur kurz in Wien weilte und bei einer Klassenstunde von Leschetizky vorspielte. Dass Seraphine Tausig den damals weit bekannten Klavierpädagogen Leschetizky gekannt hat, ist plausibel.

Silke Wenzel, Art. „Seraphine Tausig“, in: *Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen*, hrsg. v. Beatrix Borchard, Hochschule für Musik und Theater Hamburg, 2003ff. Stand vom 25.03.2013, <https://mugi.hfmt-hamburg.de/old/A_lexartikel/lexartikel.php%3Fid=taus1840.html> [20.10.2020].

7. Lektion	3. März 1895	S. 45	Dr. Brée says I have made great progress in improving my touch.
8. Lektion	2. April 1895	S. 46	-
9. Lektion	5. Mai 1895	S. 46f.	Was told that Prof. Leschetizky has a diseased liver. (...) I had no lesson since March 21st. But I prefer getting along with Dr. Brée instead of having lessons with a sick Prof Leschetizky.
10. Lektion	9. September 1895	S. 49	Now, since I shall renounce virtuosity, I realize the audacity and folly of such an aim. Oh, I will do everything in my power simply to play as beautifully as possible, but there will never be a circus show of skill for skill's sake. And it certainly isn't necessary at all!
11. Lektion	14. September 1895 ⁷⁴	S. 49	-
12. Lektion	30. November 1895	S. 51	Wouldn't have thought that a piece could be so incomprehensible to me at first glance. I told Mrs. B. that I really didn't like that composition, Paderewski's Theme [!] Varié. She seemed somewhat offended and replied, "That's because you do not understand it." But, lo and behold, during the lesson, it cleared up by degrees. I saw the merits and the cleverness. I felt ashamed of my rash arrogance and told her I found the work to be very beautiful.
13. Lektion	23. Februar 1896	S. 54	And in the afternoon went to see Dr. Brée. I decided to start there again in the hope of getting – maybe – a lesson from Leschetizky?

Die dritte Tabelle betrachtend fällt auf, dass Brée im Unterricht mit ihrem neuen Klavierschüler sehr genau und systematisch nach Leschetizkys Lehrmethode vorging. Abgesehen von der dreimonatigen Pause im Sommer 1895 fanden die Lektionen bei Brée im Durchschnitt fast monatlich statt. Zudem lässt sich Geduld als eine von Brées Eigenschaften vermuten: Sie leitete Galston durch die für ihn neue Spielmethode, erklärte ihm Klavierstücke, zum Beispiel das *Thème varié* op. 16 von Ignacy Jan Paderewski (1860–1941), und lobte ihren Schüler für Fortschritte. Im Gegensatz zum Unterricht mit Leschetizky wirken die Klavierstunden bei Brée ausgeglichener und ruhiger. Diese Vermutung stützt das Fernbleiben jeglicher, persönlicher Kommentare in Galstons Tagebuch über Brée, ihr Verhalten oder ihre Aussagen während dem

⁷⁴ Aus dem Tagebuch von Gottfried Galston geht nicht hervor, ob mit *piano lesson* eine Klavierstunde bei Leschetizky oder bei Malvina Brée gemeint ist. Weitere Kommentare sind nicht enthalten. Allerdings lässt sich aus dem Eintrag vom 19. November 1895 schließen, dass die Lektion bei Malvina Brée stattgefunden hat. Galston schreibt: „Today I had a lesson with Leschetizky, after more than six months.“ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 51 (November 19, 1895). Die letzte Lektion mit Leschetizky war am 21. März 1895. Siehe Tabelle 1 (S. 11ff.)

Klavierunterricht. Vermutlich hätten belastende und unangenehme Klavierstunden bei Brée, wie der Unterricht bei Leschetizky, Eingang ins Tagebuch und in die schriftliche Verarbeitung gefunden.⁷⁵

Auf die Ausbildungssituation blickend, lassen sich Leschetizky und Brée als gegenpolige Menschen bzw. Pädagog*innen verorten: Leschetizky als angsteinflössender und patriarchaler Machtausübender, dessen Anerkennung Galston trotz Furcht über die wechselnden Launen zu gewinnen sucht; Brée als mütterliche Figur, die den jungen Pianisten mit Geduld und Systematik kräftigt und ein offenes Ohr für Fragen oder Zweifel anbietet. Die Geschlechterrollen finden sich in Galstons Klavierausbildung erstaunlich klar verteilt.

Zusammenfassend betrachtet, hatte Galston in seiner musikalischen Ausbildung mit Wilhelm Joseph Schenner, Malwine Brée und Theodor Leschetizky drei unterschiedliche Lehrpersonen angetroffen, welche das Klavierspiel gänzlich anders angingen und vermittelten. Vermutlich hat Galstons Berufswunsch, ein erfolgreicher Pianist zu werden, erheblich dazu beigetragen, dass er die musikalische Ausbildung weitergeführt hat und später selbst zu einem Klavierpädagogen und Konzertpianisten geworden ist.

2.1 Gottfried Galstons Klavierrepertoire der Jugendjahre

Die im Tagebuch verzeichneten und von Galston gespielten Klavierwerke betrachtend, ist die Präsenz bzw. die Dominanz von deutschen und österreichischen Komponisten auffällig. Domenico Scarlatti (1685–1757) und Ignacy Jan Paderewski sowie Frédéric Chopin (1810–1849) – letzterer als berühmte Grösse im pianistischen Kanon – weiten das Repertoire des jungen Galstons. Paderewski ist in der Werkliste wohl deswegen verzeichnet, weil er einerseits damals ein weltweit erfolgreicher Pianist war und andererseits bei Leschetizky in Wien Klavier studierte.⁷⁶

Viele der in der Tabelle aufgeführten Komponist*innen und ihre Werke sind bis heute im europäischen musikgeschichtlichen Kanon präsent und bilden einen grossen Teil des Repertoires aus dem deutschsprachigen Raum. Mit grosser Wahrscheinlichkeit spielte Galston auch in den nicht im Tagebuch verzeichneten Jahren mehrheitlich Stücke aus dem sogenannten deutschen Klavierrepertoire, sei es bei Leschetizky, Brée oder im privaten Rahmen.

⁷⁵ Auch hier sind weiterführende Untersuchungen nötig, um meine Vermutung zu stützen. Dafür könnten Aufzeichnungen weiterer Klavierschüler*innen von Brée angeschaut und verglichen werden, sodass Brée als Pädagogin detaillierter beschrieben werden kann.

⁷⁶ Paderewski war 1884/85 und 1887/88 im Klavierunterricht bei Theodor Leschetizky. Małgorzata Perkowska-Waszek, Art. „Paderewski, Ignacy Jan“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2004, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/48299>> [28.11.2020].

Tabelle 4: Übersicht der gespielten Klavierliteratur von Gottfried Galston anhand seines Tagebuchs

Datum	Werk(e)	Quelle: <i>The Piano Quarterly</i> No. 140
3. Februar 1894	Franz Liszt – <i>Hochzeitsmarsch und Elfenreigen</i> , Konzertparaphrase über <i>A Midsummer Night's Dream</i> von Felix Mendelssohn Bartholdy	S. 38
3. Mai 1894	Domenico Scarlatti – Sonate für Klavier in A-Dur [nicht näher beschrieben] Ludwig van Beethoven – Klaviersonate Nr. 23 f-Moll, op. 57, <i>Appassionata</i> Franz Schubert – Militärmarsch Nr. 1, op. 51, D. 733, bearbeitet für Klavier von Carl Tausig [Robert oder Clara] Schumann – Klaviersonate in g-Moll [wenn von Robert Schumann: Nr. 2, op. 22] Johannes Brahms – Rhapsody h-Moll, op. 79,1 Felix Mendelssohn Bartholdy – <i>Variations sérieuses</i> , op. 54	S. 39
13. Juni 1894	Johann Sebastian Bach – <i>Das Wohltemperierte Klavier</i> BWV 846-893 und [nicht näher beschriebene] Fugen	S. 39
19. Juli 1894	[nicht näher beschriebene] Tänze und Walzer	S. 40
21. August 1894	Domenico Scarlatti – Klaviersonate in d-Moll, K. 141 (Toccatina und Fuge)	S. 40
11. Oktober 1894	Carl Czerny – erste Etüde aus <i>Die Kunst der Fingerfertigkeiten</i> , op. 740	S. 42
7. März 1895	Wolfgang Amadeus Mozart – [nicht genauer beschriebene] Fantasie für Klavier Ludwig van Beethoven – Klaviersonate Nr. 8 in c-Moll, op. 13, <i>Pathétique</i>	S. 45
6. Juni 1895	Theodor Leschetizky – <i>Ainsi dansent Maman</i> (Menuet alla Antigua), Nr. 2, aus <i>Contes de jeunesse</i> , op. 46	S. 48
2. Oktober 1895	Ludwig van Beethoven – Klaviertrio in Es-Dur [entweder op. 1,1 oder op. 70,2]	S. 50
30. November 1895	Ignacy Jan Paderewski – <i>Thème varié</i> , op. 16 Nr. 3	S. 51
16. Januar 1896	Theodor Leschetizky – <i>Jeu des Ondes</i> , op. 40 Nr. 1 aus der Suite <i>À la campagne</i> und [nicht näher erläutertes] <i>Rondo</i> Frédéric Chopin – <i>Nocturnes</i> , op. 15	S. 52
2. Februar 1896	Franz Liszt – <i>Deux Légendes</i> und <i>Ave Maria, Bénédiction de Dieu dans la solitude, Miserere</i> aus <i>Harmonies poétiques et religieuses</i> [Nr. 2, 3, 8 in der zweiten Fassung] und <i>Liebestraum</i> [vermutlich ein Notturmo aus <i>Liebesträume</i>]	S. 53
13. Februar 1896	Frédéric Chopin – <i>Rondo</i> in Es-Dur, op. 16	S. 53
20. Februar 1896	Franz Liszt – <i>Mephisto Walzer</i> [vermutlich Nr. 1] Felix Mendelssohn Bartholdy – <i>Auf Flügeln des Gesangs</i> , op. 34 Nr. 2, Bearbeitung für Klavier solo von Franz Liszt	S. 54

Nebst Galstons nachweisbarem Klavierrepertoire sei hier auf einen von der Forschung zum Wiener Pianisten nicht berücksichtigter Zeitungsartikel hingewiesen, der auf ein früheres pianistisches Debut schliessen lässt als das bisher angenommene in Leipzig im Jahr 1900. In der *Österreichische Musik- und Theaterzeitung* vom 15. Dezember 1897 steht:

Ein denkwürdiger Concertabend fand am 27. November [1897] im Ehrbar-Saale statt; wurde doch eines der herrlichsten Claviere aus der Taufe gehoben, welches überhaupt bisher gebaut worden war: opus 10.000 der Firma Ehrbar! Ueber dieses ganz unvergleichliche Instrument sprechen wir an anderer Stelle dieses Blattes. Haus Ehrbar feierte damit einen grossen und wohlverdienten Triumph! Die Ehre, dieses königliche Instrument zum erstenmale spielen zu dürfen, wurde einem blutjungen Menschen namens Gottfried Galston zuteil, einem Schüler Leschetitzky's, welcher bereits über eine sehr entwickelte Technik verfügt; sein Uebermass von Kraft- und Pedalgebrauch wären noch zu regeln. Auch sei dem jungen Manne ein bescheideneres Auftreten angerathen; das rein Technische macht noch nicht den Künstler aus. Der Concertgeber, ein Geiger Namens J. Mellion, verfügt über einen sehr schönen, weichen Ton und ansehnliche, wenn auch nicht immer brillante Technik. Er spielte das Bruch'sche g-moll-Concert zufriedenstellend, wenn auch im Tempo stellenweise sehr vorsichtig. Die mitwirkende Sängerin Frau Mirza Woher hat eine zwar kleine, aber liebliche und wohlgeschulte Stimme und singt mit Geschmack, Hr. v. Zemlinsky ist als Begleiter wie als Solist der reine Kraftmeier am Clavier. Alle Künstler fanden reichen Beifall.⁷⁷

Wie Galston zum Auftritt im Ehrbar-Saal und zum Spiel auf diesem neuen Klavier gekommen ist, lässt sich nicht mehr eruieren. Eine Möglichkeit stellen Leschetitzkys Kontakte dar, der als Pianist und Pädagoge die Klavierbauer*innen in Wien zum Teil gekannt haben könnte. Eine andere Variante sind die Geschäftsbeziehungen von Galstons Vater (Kap. 2.2): auch er könnte als Bankier und wohlhabender Mann mit dem Klavierbauer Friedrich Konrad Ehrbar (1827–1905)⁷⁸ in Kontakt gewesen sein und einen Auftritt für Gottfried Galston vermittelt haben. Festzuhalten ist, dass Galston noch in der Studienzeit bei Brée und Leschetitzky, zudem in seiner Heimatstadt Wien seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte und im Jahr 1897 erstmals in einer Zeitung genannt und pianistisch beurteilt wurde.

2.2 Familiäre Situation

Zu Galstons Eltern ist wenig bekannt; sie stammen aus Polen und Ungarn und haben beide einen jüdischen Hintergrund.⁷⁹ Im zugänglichen Teil des Tagebuchs ist der Todestag des Vaters vermerkt sowie Galstons Gedanken darüber. Dort ist zu entnehmen, dass der Vater 28 Jahre als Bankier in einer leitenden Position bei der Bank *D. Weissweiller* tätig war und am 5. Dezember 1895 verstarb.⁸⁰ Den Beschreibungen nach zu urteilen, hatte sein Vater viele Kontakte zu wohlhabenden Leuten. Herr Weissweiller, der Inhaber und Leiter der Bank, und seine Frau haben die Familie Galston mehrmals zum Abendessen eingeladen, wobei Gottfried

⁷⁷ B. Lvovský, „Wiener Concerte“, in: *Österreichische Musik- und Theaterzeitung* 10 (1897), Nr. 8, S. 5. Der Ehrbar-Saal wurde im Auftrag des Klavierbauers Friedrich Konrad Ehrbar (1827–1905) im Jahr 1876 erbaut und am 29.12.1877 eröffnet. Er steht bis heute an der Mühlgasse 30 in Wien und bietet Platz für ca. 550 Personen. Alexander Langer, Art. „Ehrbar, Familie“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_E/Ehrbar_Familie.xml> [28.11.2020].

⁷⁸ Ebd.

⁷⁹ Hans H. Stuckenschmidt, „Galstons vierzig Münchener Konzerte“, in: *Schweizerische Musikzeitung* 109 (1969), H. 1, S. 2.

⁸⁰ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 53 (December 5, 1895).

Galston jeweils nach dem Essen auf dem Klavier vorgespielt hat.⁸¹ Zudem war Galston – möglicherweise auch sein Vater – mehrfach mit Weissweiler in dessen Opernloge.⁸² Vermutlich kannte Galstons Vater auch den bereits erwähnten Albert Gutmann sowie den Leiter oder Inhaber eines Hotels, da Gottfried Galston häufig im Lesesaals dieses Hotels Klavier gespielt hat.⁸³ Es besteht die Möglichkeit, dass die Familie Galston ebenfalls zur wohlhabenden Wiener Gesellschaft oder zum höheren Mittelstand gehörte: Jüdische Familien, welche sich in einer stabilen finanziellen Lage befanden, hatten zu dieser Zeit in Wien oftmals Angestellte.⁸⁴ Sobald Kinder da waren, wurde die Anzahl der Angestellten erhöht.⁸⁵ Die Erwähnung der Erzieherin,⁸⁶ die sich um Gottfried Galston und seine Geschwister kümmerte, lässt dieses Modell der familiären Organisation erkennen.

Die Mutter wird im Tagebuch ebenfalls erwähnt: Einmal musste sie für ein Gespräch über Galston in die Schule, ein anderes Mal – Galston brachte sein Zeugnis nach Hause – riet sie ihm, sich mehr auf die Schule konzentrieren zu wollen und weniger Klavier zu spielen.⁸⁷ Offenbar hatte auch Galstons Mutter die wesentlichen erzieherischen Aufgaben inne. Der Tagebucheintrag vom 14. Februar 1896 lässt die Beziehung zwischen Galston und seiner Mutter noch weiter fassen: Als Galston erzählte, dass Leschetizky ihn aus dem Unterricht entlassen hatte, reagierte die Mutter zornig und entrüstet und nannte ihren Sohn einen labilen und unzuverlässigen Charakter, der zu viel verschiedene Musik spiele, als dass er sich auf eine Lektion mit Leschetizky vorbereiten könne.⁸⁸ Galstons Bericht von Leschetizkys cholischer und überreizter Persönlichkeit stimmte die Mutter nicht um: „You have no character, no firmness, no talent, no heart and don't achieve a thing, neither at Leschetizky nor at school.“⁸⁹ Es gibt eine weitere Stelle im Tagebuch, an der von einer Auseinandersetzung mit der Mutter berichtet wird, auch da wurde auf Galstons „instabilen und labilen Charakter“ insistiert, weil er die Schule geschwänzt hatte.⁹⁰ Die Interpretationsmöglichkeit besteht, das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn als eher distanziert und von Strenge und Härte geprägt anzusehen. Galstons Tagebucheinträge lassen darauf schließen, dass er seine Mutter als distanziert, nicht empathisch und negativ wahrgenommen hat. Diese Auffassung bzw. diese Erlebnisse verarbeitet Galston in seinem Tagebuch.

⁸¹ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 39 (May 3, 1894), S. 46 (April 3, 1895)

⁸² Galston, „Boyhood Diaries“, S. 44 (February 4, 1895), S. 51 (November 16, 1895).

⁸³ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 39 (July 19, 1894), S. 40 (July 21, 1894).

⁸⁴ Peter Schmidbauer, „Households and Household Forms of Viennes Jews in 1857“, in: *Journal of Family History* 5 (1980), H. 4, S. 375–389, hier S. 379, 383.

⁸⁵ Ebd., S. 384.

⁸⁶ Vgl. Fussnote 20.

⁸⁷ Galston, „Boyhood Diaries“, S.45 (March 13, 1895), S. 50 (November 1, 1895).

⁸⁸ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 54 (February 14, 1896).

⁸⁹ Ebd.

⁹⁰ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 51 (November 18, 1895).

Aus dem Tagebuch von Galston ist zudem zu entnehmen, dass er mindestens zwei jüngere Brüder gehabt haben muss.⁹¹ Galston schrieb: „Diesbezüglich habe ich den festen Entschluss gefasst, ein vorbildliches Leben zu führen, um meinen jüngeren Brüdern ein besseres Beispiel zu sein.“⁹² Auf wen sich das „bessere Beispiel“ bezieht, ist nicht erwähnt.

Ansonsten hatte Galston einige Onkel und Tanten, die an Weihnachten Geschenke brachten oder auf die Kinder aufpassten, zum Beispiel Tante Martha oder Tante Anna, die Schwestern der Mutter.⁹³

Welche Relation Galstons Eltern zur Musik und deren Praxis hatten, ist nicht bekannt. Wenn aber die Eltern in angesehenen Kreisen verkehrt haben sollten, gehörte es zu einer guten Erziehung, die Kinder musikalisch auszubilden. Ein kurzer Dialog, welchen Galston in seinem Tagebuch wiedergegeben hat, unterstreicht die Vermutung, dass Galstons Eltern den musikalischen und sportlichen Ausgleich neben der allgemeinen Schulpflicht ihrer Kinder für wichtig hielten und als Freizeitbeschäftigung in den Alltag einbauten:

Later in a talk with Papa, he raised the question of why I looked so unwell. Papa energetically insisted that I should walk more every day. I answered that I would gladly do so instead of spending so much time on homework for high school. Papa contended, “The high school is the main thing. The idiotic piano playing is of secondary consideration; because with what you learn at school you will eventually make your livelihood, while the piano will serve no practical purpose. I don’t want you to become a pianist.” I answered quite simply that music was *the only thing* that interested me and therefore I should never dream of doing anything else, even if it should cost me my life. I did not need riches, happiness, health, women, or children. Music, and music only, is my nourishment. And that ist that. That’s my life maxim.⁹⁴

Diese Passage lässt darauf schliessen, dass der Vater das Familienoberhaupt war und Entscheidungen traf, über Freizeitbeschäftigungen wie Klavierspielen urteilte und kategorisierte, welche an ein sicheres Einkommen gebundene Tätigkeiten für seinen Sohn nach der schulischen Ausbildung vernünftig wären.

Die Mutter wie auch der Vater zeigten keine einfühlsame Unterstützung bezüglich Galstons wachsender Begeisterung für die Musik und den ernsthaften musikalischen Plänen. In dieser Hinsicht kann Galstons Formulierung zu seinem ersten Klavierlehrer Schenner, „that dear Guardian Angel of mine“⁹⁵, nochmals anders verstanden werden: Schenner brachte für Galston und seine Passion das Verständnis auf, welches dem jungen Klavierschüler von seinen Eltern und von seinem zweiten Lehrer Leschetizky versagt blieb.

Womit die Eltern vermutlich nicht gerechnet hatten, war die nahezu unbändige Begeisterung Galstons für die Musik und das Klavierspiel. Wie aus anderen Werdegängen bestens bekannt, wurde das Kind später doch Musiker*in, auch wenn die Eltern das nicht gewünscht oder gar

⁹¹ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 49 (September 6, 1895).

⁹² Ebd.

⁹³ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 39 (June 13, 1894), S. 42 (December 24, 1894) S. 49 (August 31/September 6 1895).

⁹⁴ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 38 (February 3, 1894).

⁹⁵ Vgl. Fussnote 26.

verboten haben. Die klare Haltung des jungen Galstons zeigt, welchen Stellenwert die Musik und deren Praxis für ihn hatte und was als sein Lebenstraum interpretiert werden kann. Diese Ansicht führt zurück zu Galstons Willen, trotz (oder gerade wegen) Leschetizkys Kritik eine Musikausbildung bei demselben anzutreten und an den eigenen pianistischen Fähigkeiten hart und ein Leben lang zu arbeiten.

2.3 Kulturelle und literarische Interessen

In Galstons Tagebuch finden sich weitere Kommentare zum Musikleben Wiens und zu seinen Konzert-, Theater- und Opernbesuchen in seiner Geburtsstadt. Im Folgenden ist eine Übersicht zusammengestellt, die aufzeigt, welche musikalischen und literarischen Werke der junge Pianist miterlebt hat.

Tabelle 5: Übersicht der Opern-, Konzert- und Theaterbesuche von Gottfried Galston

Datum	Oper / Konzert / Theater	Quelle: <i>The Piano Quarterly</i> No. 140
11. Apr. 1894	Klavierkonzert von Anton Rubinstein: <i>5 Préludes, Barcarolle</i> Nr. 4 in G, <i>Valse allemande</i> , op. 82, Nr. 6, <i>Suite</i> , op. 38, <i>Melodie in F</i> , op. 3/1, <i>Ballade Léonore de Bürger</i> , op. 93/1 von Anton Rubinstein.	S. 39
21. Sept. 1894	<i>Der Freischütz</i> von Carl Maria von Weber	S. 41
23. Sept. 1894	<i>Faust</i> von Charles Gounod	S. 41
[Okt./Nov. 1894]	<i>Die Meistersinger von Nürnberg</i> von Richard Wagner	S. 42
[17. Dez. 1894]	<i>Fidelio</i> von Ludwig van Beethoven	S. 42
[30. Dez. 1894]	<i>Götterdämmerung</i> von Richard Wagner	S. 42
4. Feb. 1895	<i>Der fliegende Holländer</i> von Richard Wagner	S. 44
25. Feb. 1895	<i>Hänsel und Gretel</i> von Engelberg Humperdinck	S. 45
28. Feb. 1895	Klavierrezital von Alfred Grünfeld (Schüler von Leschetizky)	S. 45
[3. Mrz. 1895]	Philharmonie-Konzert	S. 45
23. Mrz. 1895	Rezital von Josef Hoffman (Schüler von Anton Rubinstein)	S. 46
[27. Mrz. 1895]	Violinrezital von Bronislaw Hubermann	S. 46
[28. Mrz. 1895]	Klavierrezital von Mark Hambourg (Schüler von Leschetizky)	S. 46
[2. Apr. 1895]	Konzert der Berliner Philharmonie: u.a. Sinfonie Nr. 8 in F-Dur, op. 93 von Ludwig van Beethoven	S. 46
1. Jun. 1895	<i>Faust</i> von Johann Wolfgang von Goethe	S. 48
[17. Aug. 1895]	Konzert von Arthur Hadley aus Boston, Massachusetts (Schüler von David Popper)	S. 48
6. Sept. 1895	<i>Faust</i> von Johann Wolfgang von Goethe	S. 49
7. Sept. 1895	<i>Carmen</i> von Georges Bizet	S. 49
8. Sept. 1895	<i>Tannhäuser</i> von Richard Wagner	S. 49
17. Sept. 1895	<i>Don Giovanni</i> von Wolfgang Amadeus Mozart	S. 49

6. Okt. 1895	<i>Die Walküre</i> von Richard Wagner	S. 50
12. Okt. 1895	<i>Siegfried</i> von Richard Wagner	S. 50
20. Okt. 1895	<i>Tannhäuser</i> von Richard Wagner	S. 50
3. Nov. 1895	<i>Lohengrin</i> von Richard Wagner	S. 50
9. Nov. 1895	<i>Don Carlos</i> von Friedrich Schiller	S. 50
16. Nov. 1895	<i>Carmen</i> von Georges Bizet	S. 51
17. Nov. 1895	Wiener Philharmonie-Konzert: <i>Anacréon Ouverture</i> von Luigi Cherubini, Doppelkonzert für zwei Violinen und Orchester in d-Moll BWV 1043 von Johann Sebastian Bach, <i>Parsifal Ouverture</i> von Richard Wagner, Sinfonie Nr. 6 in F-Dur, op. 68, <i>Pastorale</i> von Ludwig van Beethoven. Dirigent: Hans Richter	S. 51
18. Nov. 1895	<i>A Midsummer Night's Dream</i> – William Shakespeare	S. 51
29. Dez. 1895	4. Philharmonie-Konzert: Sinfonie Nr. 6 in F-Dur, op. 93 <i>Pathétique</i> von Pjotr Tschaikowsky, Klavierkonzert in f-Moll von Eduard Schütt	S. 52
13. Feb.	<i>Die Meistersinger von Nürnberg</i> von Richard Wagner	S. 53

Beim Betrachten der Übersicht fällt deutlich auf, dass Galston an neun von insgesamt 16 im Tagebuch notierten Opernbesuchen ein Bühnenwerk von Richard Wagner (1813–1883) gesehen hat. Die Hypothese weiterführenderer Auseinandersetzungen mit Wagner lassen die Tagebucheinträge von Galston ebenfalls zu.

Als Galston eine Vorstellung von *Don Giovanni* von Wolfgang Amadeus Mozart am 5. Dezember 1894 nicht besuchen konnte, schrieb er in seinem Tagebuch: „It is a scandal that, knowing almost all of Wagner's operas, I have missed Mozart.“⁹⁶ Einige Tage später, nach der Inszenierung von Beethovens *Fidelio*, verglich Galston die Opern von Wagner mit denen Mozarts und Beethovens. In Wagner-Opern gehe alles stürmisch zu und her, bei Mozart und Beethoven hingegen sei Vieles eher faul; sogar beim Applaus merke man das, Wagner habe jeweils nicht endend wollender Beifall geerntet, bei Werken der anderen Komponisten sei das Klatschen eher lauwarm.⁹⁷ Galston drückte zudem die Vermutung aus, dass Wagner ein übermächtiger Komponist in der musikalischen Zukunft werde.⁹⁸ Im Allgemeinen verglich Galston verschiedene Opern mit den Bühnenwerken von Wagner. *Hänsel und Gretel* von Engelberg Humperdinck beschrieb er gar mit „just second-hand Wagner“⁹⁹.

Im September 1895 fand bei Galston eine Wendung im Hinblick auf Wagner statt: Die Beurteilungen seien eher kritisch und ins Negative tendierend, vor allem auf *Tannhäuser* bezogen. Bei Galston stelle sich ein Gefühl der Entfremdung ein.¹⁰⁰ Als eigener Vorschlag schrieb Galston, zu Mozart und leichter Komponierenden zurückzukehren.¹⁰¹

⁹⁶ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 42 (December 5, 1894).

⁹⁷ Ebd.

⁹⁸ Ebd.

⁹⁹ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 45 (February 25, 1895).

¹⁰⁰ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 49 (September 8, 1895).

¹⁰¹ Ebd.

Galstons Verhältnis zu Wagner und dessen Werken erinnert an dasjenige von Friedrich Nietzsche (1844–1900) und Wagner: Aus anfänglicher Nähe wurde Distanz, aus Würdigung wurde heftige Kritik, wobei letztere von Nietzsche in seinen beiden Schriften *Der Fall Wagner* (1888) und *Nietzsche contra Wagner. Aktenstücke eines Psychologen* (1888, posthum publiziert) ausführlich diskutiert wurde.¹⁰² Da sich Nietzsche und Wagner persönlich kannten und in den Jahren 1869 bis 1872 eine enge Verbindung pflegten, kommt Nietzsches Abkehr von Wagner nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine persönliche Komponente zu.¹⁰³ Nietzsche, so lässt sich schlussfolgern, formte einen Weg, der später auch Galston ging.

Zwei weitere Aussagen über Wagner seien in diesem Kontext hier erwähnt:

Erstens, schrieb Galston, seien die Opern von Wagner erst nach mehrmaligem Sehen und Hören verständlich, dafür sei die Freude nach dem Verstehen umso grösser.¹⁰⁴ Auch wenn das mehrmalige Sehen und vor allem das Studieren einer Oper eigentlich nicht das Ziel von Theater- und Opernbesuchen sei, sondern die reine Unterhaltung.¹⁰⁵ „Or maybe Wagner has just aimed and produced for a stronger, cleverer race of human beings? Who knows?“¹⁰⁶

Im vorangehenden Satz lässt sich erneut Galstons Rezeption von den Werken Nietzsches vermuten und plausibilisieren, wird der Begriff *Übermensch* in Nietzsches *Menschliches, Allzumenschliches* (1876–1880) sowie *Also sprach Zarathustra* (1883–1885) modern geprägt und scheint als Stichwort für Galstons Äusserung „a stronger, cleverer race of human beings“¹⁰⁷ fungieren zu können.¹⁰⁸

Zweitens meinte Galston:

People say this and that is so unique in Wagner, scenes like in *Siegfried* and the little bird singing in the forest. Oh, you infatuated blind people! Isn't that much more beautifully expressed in Beethoven's music? But no, we all want to be Wagnerians. That has come to an end with me. Love of his greatness, yes, but he is not the *Ober Gott* the god above all gods.¹⁰⁹

Auch wenn Galston die Bühnenwerke von Wagner gut gekannt und zum Teil mehrmals gesehen hatte, hinterfragte der 15-jährige Operngänger den Komponisten und dessen Werke sowie die verschiedenen Ansichten über Wagner. Denn: Bereits im Jahr 1850 liess sich eine Polarisierung der Meinungen zu Wagner feststellen, nach der Etablierung der Bayreuther Festspiele und der vielbeachteten *Parsifal*-Aufführungen im Jahr 1882 kann von einer „zweiten

¹⁰² Bärbel Frischmann u. Tobias Janz, Art. „Nietzsche, Friedrich“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2004, online veröffentlicht 2016, <https://www.mgg-online.com/mgg/stable/16742> [28.11.2020].

¹⁰³ Ebd.

¹⁰⁴ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 51 (November 16, 1895).

¹⁰⁵ Ebd.

¹⁰⁶ Ebd.

¹⁰⁷ Ebd.

¹⁰⁸ Frischmann u. Janz, „Nietzsche, Friedrich“. Dass Galston möglicherweise die Schriften von Nietzsche gekannt und gelesen und sich dabei als Jude auf einen mit dem Antisemitismus liebäugelnden Philosophen gestützt hat, ist erwähnenswert.

¹⁰⁹ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 51 (November 17, 1895).

Phase der Wagner-Verehrung“ gesprochen werden.¹¹⁰ In diesem Zusammenhang muss auch der Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick (1825–1904) erwähnt werden, dessen Begeisterung für Wagner nicht lange anhielt und demnach eher am Extrem der Verurteilung als der Bewunderung von Wagner zu verorten ist.¹¹¹ Hanslick ist mit seiner Meinung über Wagner insofern wichtig, weil der junge Galston mindestens einen Aufsatz von Hanslick gelesen hat (Tabelle 6, S. 30) und diese Ansichten in die Reflektionen über Wagner vermutlich einfließen liess. Ergänzend dazu las Galston die ein Fragment gebliebene Schrift *Wer ist musikalisch?*¹¹² von Theodor Billroth (1829–1894), welche 1895 von Hanslick posthum und aus Billroths Nachlass herausgegeben wurde.¹¹³ Darin schildert Billroth einige Überlegungen zur Verbindung von Musik und physiopsychologischen Grundsätzen der menschlichen Eigenart.¹¹⁴ Mit Hanslick, sicherlich von Nietzsche beeinflusst, und Billroth hat Galston Ansichten von damals aktuellen Wiener Musikkritikern gelesen und Meinungen in einem greifbaren Diskurs vergleichen können.

Galston hegte zudem ein Interesse für die Literatur und die Bildende Kunst. Im Tagebuch sind einige wenige Aussagen darüber enthalten, welche hier kurz aufgegriffen seien.

Zwei der drei genannten Bilder können mit Sicherheit bestimmt werden und zeigen jeweils eine Frau. Es ist gut möglich, dass auch das nicht zu eruierte Bild *Chile's Beauty*, Maler*in unbekannt, eine Frau darstellt. Im Mai 1895 schrieb Galston in seinem Tagebuch, dass *Chile's Beauty* sein Ideal sei.¹¹⁵ Diese Aussage erhöht die Plausibilität, dass dieses Bild eine Frau zeigt. Hinzu kommt der Tagebucheintrag des darauffolgenden Tages: „I cannot understand how one can be so madly in love with a picture. If I could only see her in the flesh, but maybe she doesn't exist at all.“¹¹⁶ Ein halbes Jahr später findet sich Ähnliches wieder: Über das Werk *Daphne* von Hubert von Herkomer (1849–1914)¹¹⁷, dem deutsch-britischen Maler und Bildhauer, schrieb Galston, es sei genau nach seinem Geschmack.¹¹⁸

Im Werkverzeichnis von Herkomers, erstellt von Alfred Lys Baldry, ist das Werk *Daphne* zweimal erwähnt: Erstmals im Jahr 1893, mit Wasserfarben gemalt, dann 1895, mit Holzkohle

¹¹⁰ Martin Geck u. Klaus Döge u. Sven Friedrich, Art. „Wagner (Komponisten und Regisseure), Richard“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht Juni 2018, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/45526>> [28.11.2020].

¹¹¹ Werner Abegg, Art. „Hanslick, Eduard“, in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2002, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/25998>> [28.11.2020].

¹¹² Theodor Billroth, *Wer ist musikalisch?*, posth. hrsg. v. Eduard Hanslick, Berlin 1895, ²1896, ³1898, ⁴1912.

¹¹³ Imogen Fellinger, Art. „Billroth, Theodor“, in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1999, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/19587>> [28.11.2020].

¹¹⁴ Ebd.

¹¹⁵ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 48 (May 13, 1895).

¹¹⁶ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 48 (May 14, 1895).

¹¹⁷ Elisabeth Meixner, Art. „Herkomer, Hubert von“, in: *Neue Deutsche Biographie* 8 (1969), S. 623–624.

¹¹⁸ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 50f. (November 11, 1895).

gemalt.¹¹⁹ Auch wenn von Herkomer im Laufe seines Lebens eine Vielzahl an Porträts erstellte, u. a. von Menschen in den höchsten Gesellschaftskreisen,¹²⁰ lässt sich *Daphne* nicht als ein solches einordnen. Das Werk erinnert an *Ophelia* (1851/52) von John Everett Millais (1829–1896), einem der wichtigsten Vertreter der Präraffaeliten.¹²¹ Wie *Ophelia* ist auch *Daphne* eine Darstellung einer mythologischen sowie literarischen Figur, was als ein Charakteristikum des Präraffaelismus' definiert werden kann.¹²² Bei *Daphne* sei an Ovids *Metamorphosen* erinnert, zudem an musikalische Darstellungen wie die *Favola drammatica* mit dem Titel *La Dafne* (1598) von Jacopo Peri (1561–1633) oder in der Oper *Daphne* (1708) von Georg Friedrich Händel (1685–1759). Des Weiteren kann auch auf den *Wiener Jugendstil*¹²³ bzw. auf die *Wiener Secession* verwiesen werden sowie auf die Themenkomplexe Erotik und Tod, welche mit von Herkomers Werk assoziiert werden können.

Anhand dieses kurzen Exkurses zu von Herkomers *Daphne* lässt sich schlussfolgern, dass Galston nicht nur auf die moderne Musik der Zeit, sondern auch auf die moderne Kunst der Zeit bedacht war; *Der Kuss der Sphinx* (1895) von Franz von Stuck (1863–1928) lässt sich ebenfalls dem *Wiener Jugendstil* zuordnen und in diese Thematik reihen.¹²⁴

¹¹⁹ Alfred Lys Baldry, *Hubert von Herkomer R. A. A Study and a Biography*, London: George Bell and Sons 1901.

¹²⁰ Ebd. S. 30; Meixner, „Herkomer, Hubert von“. Interessant ist zudem: „Das Porträt Richard Wagners, das er 1877 bei dessen Londoner Aufenthalt in Aquarell skizzierte und 1878 als Brustbild in Öl ausführte, gilt als eines der besten repräsentativen Wagner-Porträts (Bayreuth).“ Ebd.

¹²¹ O. A., Website von *Ketterer Kunst*, <<https://www.kettererkunst.de/lexikon/praraffaeliten.php>> [30.11.2020]. Der Präraffaelismus ist eine britische Kunstströmung, welche in der Mitte des 19. Jahrhunderts in London entstand. Von Herkomer, der ab 1868 in London lebte, kam mit Sicherheit mit dieser Kunstströmung in Berührung. O. A., Musée d'Orsay, <<https://www.musee-orsay.fr/de/kollektionen/highlight/actualites/der-praeraffaelismus.html>> [30.11.2020].

¹²² Ebd

¹²³ Horst Weber, Art. „Jugendstil“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1996, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/19988>> [30.11.2020].

¹²⁴ Eva Chrambach, „Stuck, Franz von“ in: *Neue Deutsche Biographie* 25 (2013), S. 612–614.

Abbildung 1: Daphne von Hubert von Herkomer (1893/95)¹²⁵

Wie lassen sich nun Galstons Tagebucheinträge (Tabelle 6, S.30f.) zu den zwei genannten Werken einordnen? Wenn der 16-jährige Galston mit dem Werk *Daphne* bzw. mit der darauf gemalten Frau „seinen Geschmack“ beschreibt und sich kaum mehr davon abwenden kann, dann legen diese beinahe schwärmerischen Aussagen zusätzlich eine erotische Träumerei nahe. Dazu seien die geschlossenen Augen und die unbedeckte Hals- und Schulterpartie von *Daphne* explizit erwähnt. Galston, der in einem patriarchalischen Umfeld aufgewachsen ist, ein distanzierteres sowie äusserst kühles Verhältnis zu seiner Mutter zu verzeichnen hatte; der von seinem Klavierlehrer Leschetizky ebenfalls streng und ins Denunzierende fallend behandelt wurde und wohl in der Assistentin Brée eine Art Ersatzmutter gesehen hatte, entdeckte eine neue Art von Beziehung zu einem anderen Menschen, namentlich einer Frau. Galstons Verhältnis zu Frauen im Allgemeinen, im Traum oder in der Wirklichkeit, kann aufgrund fehlender Quellen nicht weiter ausgeführt werden. Allerdings lässt sich festhalten,

¹²⁵ Hubert von Herkomer, Public domain, via Wikimedia Commons.

dass Galston im Laufe seines Lebens drei Ehefrauen hatte¹²⁶: Die russische Pianistin Sandra Droucker (1875–1944)¹²⁷, die russische Malerin und Batik-Künstlerin Alexandra Korsakoff (1884–1969)¹²⁸ und Helen Galston Tibbe (???? – min. November 1976¹²⁹, Beruf unbekannt).

Nebst lobenden Worten zu den Dramen von Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) und Friedrich Schiller (1759–1805) sowie den Gedichten von Heinrich Heine (1797–1856), las der 15-jährige Galston auch aktuellere Werke wie *Le Demi-monde* von Alexandre Dumas (1824–1895) und Dramen von Henrik Ibsen (1828–1906). Insbesondere bei Ibsens Werken reagierte Galston mit Erstaunen und beschrieb sie als „schrecklich bewegende Werke“.¹³⁰ Nie habe er es für möglich gehalten, dass ein Autor den Mut haben würde, solch riskante Situationen, Handlungen und Verbrechen offen zu beschreiben; den Nutzen davon verstehe er aber nicht.¹³¹ Insbesondere das Verhalten der Frauen in den Dramen von Ibsen mochte Galston erstaunt haben: Der junge Wiener befand sich bis zu diesem Zeitpunkt in einem durch und durch patriarchalen Umfeld, in dem der weibliche Eigenwille keine Ingredienz war.

An dieser Stelle sei Galstons schriftlicher Kommentar zur Inszenierung von *Götterdämmerung* von Richard Wagner am 30. Dezember 1894 ergänzend angefügt: „She [Amalie Materna¹³² als Brünnhilde] embraced and kissed [Hermann] Winkelmann¹³³ [als Siegfried] on the open stage!“¹³⁴ Auch wenn sich diese Szene vermutlich beim Schlussapplaus abgespielt hatte, passt sie doch zu Galstons Reaktion auf Ibsens Dramen, die er im September 1895 kennenlernte. Die damals herrschenden gesellschaftlichen Normen wurden von den Eltern weitergegeben, auch an Galston. Diese damals neuen Verhaltensweisen, sei es von Amalie

¹²⁶ Der Vollständigkeit halber werden die drei Frauen bereits hier erwähnt. Sandra Droucker wird im Kapitel 5.1, Alexandra Korsakoff im Kapitel 6 detaillierter thematisiert.

¹²⁷ Kadja Grönke, Art. „Droucker, Drouker, Drucker, Droucher, Drucker-Galston, Galston-Droucker, Sandra, Alexandra“, in: *Instrumentalistinnen-Lexikon des Sophie Drinker Instituts für musikwissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung*, <<https://www.sophie-drinker-institut.de/droucker-sandra>> [28.11.2020]. Der Nachname von Sandra wird verschiedentlich übersetzt und geschrieben. In dieser Arbeit wird der Name „Droucker“ verwendet. In den Zitaten werden unterschiedliche Schreibweisen verwendet und so belassen.

¹²⁸ Hartmut Witte, „Alexandra Korsakoff (1884-1969)“, in: *Website zu Georg Broel*, <<http://www.georgbroel.de/dokumente/kollegen.html>> [15.10.2020].

¹²⁹ O. A., „Reception Honoring Mrs. Helen Galston Tibbe“, S. 13. Am 26. 10. 1976 hat ein Empfang zu Ehren von Helen Galston Tibbe stattgefunden. Damit wurde die von Helen Galston Tibbe veranlasste Schenkung des Galston-Busoni-Archives und die Galston Music Collection an die University of Tennessee, Knoxville verdankt.

¹³⁰ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 49 (September 9, 1895).

¹³¹ Ebd.

¹³² Amalie Materna (1843/44–1918) war eine hochdramatische Sopranistin. Die Rolle der Brünnhilde in *Ring des Nibelungen* von Richard Wagner übernahm sie erstmals 1876 in Bayreuth und wurde damit berühmt.

Einhard Luther, Art. „Materna, Amalie“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2004, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/371631>> [28.11.2020].

¹³³ Hermann Winkelmann (1849–1912) war ein Tenor und stand neun Jahre (1882–1891) in Bayreuth als führender Solist auf der Bühne und 23 Jahre (1883–1908) an der Wiener Hofoper.

Einhard Luther, Art. „Winkelmann, Hermann“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2007, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/21819>> [28.11.2020].

¹³⁴ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 42 (Sunday [30.12.1894]).

Materna oder Nora als Dramenprotagonistin, zeigte Galston Ungewohntes, das er prompt in seinem Tagebuch niederschrieb und so die Auseinandersetzung damit kundtat.

Tabelle 6: Übersicht der von Gottfried Galston gelesenen Literatur und der im Tagebuch erwähnten Bilder

Datum	Werk	Galstons Kommentare	Quelle: <i>The Piano Quarterly</i> No. 140
13. Mai 1895	<i>Chile's Beauty</i> [Maler*in nicht bekannt]	At last I have found my ideal! In a picture I saw long ago, I managed to acquire it after four months of ardently loving it. After having conceived of all imaginable ruses I finally succeeded in getting it directly from the publishers in Hamburg. It's titled, Chile's Beauty. I am fascinated and happy to own it. I will have it framed and hang it on the wall in my room.	S. 48
9. September 1895	<i>Nora oder ein Puppenheim</i> von Henrik Ibsen, <i>Gespenster</i> von Henrik Ibsen	Terrribly moving works. I never would have thought it possible that an author would have the courage to describe such risqués situations, actions and crimes openly. What's the good of it? I do not know. Maybe only for the reason that some blasé people get a kick and a divertissement out of it.	S. 49
22. September 1895	<i>Le Demi-monde</i> von Alexandre Dumas [der Jüngere]	Was greatly pleased.	S. 50
8. November 1895	<i>Don Carlos</i> von Friedrich Schiller	I am completely annihilated by the greatness of the work.	S. 50
	<i>[Der Kuss der] Sphinx</i> von Franz von Stuck	Which is doing a little bit too much in dreadful weirdness. But a bold idea, indeed.	S. 50
11. November 1895	<i>Daphne</i> von Hubert von Herkomer	Made a most profound impression on me. That is exactly to my taste. I simply couldn't tear myself away from it.	S. 50f.
	<i>Torquato Tasso</i> von Johann Wolfgang von Goethe	Have to make a start at Torquato Tasso of Goethe, another appalling shame that I am in ignorance of that drama.	S. 51
30. November 1895	[nicht genauer genannter] Aufsatz von Eduard Hanslick	Today I read an essay by Hanslick on a book by his much beloved friend, the world-famous surgeon, Billroth, who has passed away.	S. 51
	„Who is musical?“ von Christian Albert Theodor Billroth	My greatest consideration goes out to Billroth, who, without being a professional musician, has said such clever and absolutely to-the-point things about music. Altogether, I am more and more in	S. 51

		love with these three inseparable friends: Brahms, Billroth and Hanslick. My prejudices are all silly and wrong. Brahms really and truly <i>is</i> a genius who was adored like a god by his two friends. And Wagner is <i>not</i> what I thought he was: the Messiah of some sort in music. But one passage from Billroth's book has completely crushed me. "Just as nowadays Haydn's or Mozart's grand creations are out of fashion, just so will it happen with Beethoven in the future." But why should I become angry. Everything passes. That is the eternal cycle. The human taste is subservient to the most comic transformations.	
31. Januar 1896	[nicht genauer genannte] Gedichte von Heinrich Heine	My favorite poet. To me, he is one of the divine composers; every poem is heavenly music to me. If one names Schubert, one has to proclaim Heine, too.	S. 53

Interessant ist Galstons Tagebuchnotiz über die verschiedenen Künste. Zwei Tage nachdem Galston das Bild *Chile's Beauty* aus Hamburg erworben hatte, schrieb er:

Now I am getting more and more fascinated by paintings. I can see now that this is just a sublime art as music and poetry. But surely music is the most abstract, least terrestrial of all arts. Perhaps a time will come when there will be a separate, a sixth sense, for conception and enjoyment of music.¹³⁵

Diese Gedanken zeugen von einer bewussten Auseinandersetzung mit den verschiedenen Künsten und Zugangsmöglichkeiten zur Malerei, zur Literatur und zur Musik. Dieses in Jugendjahren aufgekommene breite künstlerische Interesse Galstons soll bis zu seinem Lebensende anhalten und wird im Kapitel 6 nochmals aufgegriffen.

3 Treffpunkt Leipzig

Gottfried Galston zog als Zwanzigjähriger 1899 weiter nach Leipzig und führte seine Musikausbildung in einem anderen, neuen Umfeld fort.

Die Quellenlage bezüglich Galstons Leipziger Zeit ist wenig ergiebig und teilweise uneindeutig, dennoch sollen in diesem Kapitel die sicheren Anhaltspunkte aufgeführt und mit plausiblen Hinweisen verbunden werden.

Laut den eingangs erwähnten Biografien über Galston sei dieser von 1899 bis 1900 in Leipzig gewesen.¹³⁶ Im Vorwort zum *Briefwechsel mit Gottfried Galston* bezieht sich Martina Weindl auf keinen genauen Zeitpunkt, an welchem sich der junge Wiener nach Leipzig begeben habe,

¹³⁵ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 48 (May 15, 1895).

¹³⁶ Boisits, „Galston, Gottfried“; O. A., „Galston, Gottfried (1879–1950)“.

sondern verweist nur auf die Zeit nach Galstons Klavierunterricht bei Leschetizky, welche bis 1899 andauerte.¹³⁷ In Beate Hiltners Dokumentation über Salomon Jadassohn (1831–1902) findet sich eine Übersicht der Schüler*innen, wobei Galston ebenfalls von 1899 bis 1900 verzeichnet ist.¹³⁸

Im Verlaufe des Jahres 1899 muss Galston folglich Wien verlassen, den Unterricht bei Leschetizky beendet haben und nach Leipzig gezogen sein. Ein knappes Jahr führte Galston seine Ausbildung in den Fächern Theorie, Kontrapunkt und Komposition am *Königlichen Conservatorium der Musik zu Leipzig* fort.¹³⁹ Jadassohn war, wie die Liste mit ausgewählten Studierenden zeigt¹⁴⁰, mit Sicherheit Galstons Lehrer. Ungewissheit herrscht hingegen bei Carl Reinecke (1824–1910), der ebenfalls am *Conservatorium* in Leipzig unterrichtete. In einigen Aufzeichnungen wird Reinecke nicht erwähnt¹⁴¹, in anderen hingegen explizit als einer der Lehrer von Galston aufgeführt¹⁴².

Leipzig hatte sich im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem musikalisch bedeutenden Drehpunkt entwickelt und verzeichnete rasch eine europaweite Ausstrahlung.¹⁴³ Die Messe- und Musikstadt wurde massgeblich vom aufwärtsstrebenden Besitz- und Bildungsbürgertum geprägt, sodass sich das kulturelle Leben – auch im Vergleich zur Sächsischen Landeshauptstadt Dresden mit einer höfischen Kunstvorschrift – selbstständig und relativ schnell entwickelte.¹⁴⁴ Orchester- und Chorkonzerte, Kirchenmusiken sowie Aufführungen szenischer, sinfonischer und oratorischer Art, musikwissenschaftliche Vorlesungen und Musiktheatervorstellungen verliehen Leipzig eine ausgeprägte kulturelle Attraktivität; hinzu kam der Klavierbau, namentlich durch Julius Feurich (1821–1900) und Julius Blüthner (1824–1910) ausgelöst, und das florierende Musikverlagswesen.¹⁴⁵ Der Bau des Gewandhauses – eine Konzerthalle für das städtische Orchester – wurde ebenfalls durch das liberale Bürgertum der Stadt ausgelöst.¹⁴⁶

Hiltner begründet die Dynamik der Stadt u.a. wie folgt:

¹³⁷ Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 7 (Vorwort).

¹³⁸ Beate Hiltner, *Salomon Jadassohn Komponist – Musiktheoretiker – Pianist – Pädagoge. Eine Dokumentation über einen vergessenen Leipziger Musiker des 19. Jahrhunderts*, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 1995, S. 162.

¹³⁹ Hiltner, *Salomon Jadassohn*, S. 91; Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 7 (Vorwort).

¹⁴⁰ Hiltner, *Salomon Jadassohn*, S. 162.

¹⁴¹ Z. B. Boisits, „Galston, Gottfried“.

¹⁴² Z. B. Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 7 (Vorwort); Saleski, *Famous Musicians of a Wandering Race*, S. 313; Shaw Bayne, *The Gottfried Galston Music Collection and the Galston-Busoni Archive*, S. xiii; Stuckenschmidt, „Galstons vierzig Münchener Konzerte“, S. 2. Strawn erwähnt namenlose „famous masters“, die Galston am *Conservatorium* begleitet haben sollen. Strawn, „Interesting St. Louisans: Gottfried Galston“, S. 5.

¹⁴³ Peter Krause u. a., Art. „Leipzig“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1996, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/19895>> [28.11.2020].

¹⁴⁴ Hiltner, *Salomon Jadassohn*, S. 10.

¹⁴⁵ Ebd., S. 10f.; Krause, „Leipzig“.

¹⁴⁶ Hiltner, *Salomon Jadassohn*, S. 11.

Es [das Besitz- und Bildungsbürgertum] offenbarte sein Selbstbewußtsein umso auffälliger, als ihm letztlich der Einfluß auf die Landespolitik verwehrt wurde. Nicht zuletzt war es der dem Bürgertum eigene Hang zur Selbstdarstellung, der die rasante Entwicklung des Pressewesens animierte.¹⁴⁷

Hinzu kam ein rasantes Bevölkerungswachstum: Im Jahr 1843 zählte Leipzig 56'059 Einwohner*innen, knapp zwanzig Jahre später, 1861 bereits 78'495 und 1871 sogar 106'925 Menschen.¹⁴⁸ Die Stadt wuchs weiter und spätestens zur Jahrhundertwende konnte Leipzig mit 456'156 Einwohnenden als Weltstadt bezeichnet werden, stets auch in musikalischer und kultureller Hinsicht.¹⁴⁹

Leipzig wurde zu einer Stadt mit Anziehungskraft, insbesondere für aufstrebende Musik- und Kunststudierende, welche sich für eine bestimmte Zeit an diesem pulsierenden Ort aufhielten und erste Erfahrungen in der breiten Kulturlandschaft sammelten.¹⁵⁰ Hiltner sieht „[d]ie Epoche zwischen Auflösung der Feudalordnung und dem stürmischen Voranschreiten der Industrialisierung“¹⁵¹ als eine fruchtbare Zeit „für künstlerisch und wissenschaftlich ambitionierte Bürger“¹⁵². Mit Blick auf das Gewandhausorchester war Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) eine zentrale Figur, übernahm er doch 1835 das Amt des Gewandhauskapellmeisters sowie die Leitung der Instrumentalkonzerte und begann eine neue, progressive Phase der städtischen Musikgeschichte.¹⁵³ Nach Mendelssohn Bartholdys Fortgang nach Berlin im Jahr 1841 löste sich die aufgebaute Offenheit bezüglich musikalischer Diversität zunehmend auf.¹⁵⁴ Das von Mendelssohn Bartholdy 1843 gegründete *Conservatorium* geriet in eine zunehmend akademische Richtung der „beargwöhnten *Leipziger Schule*“.¹⁵⁵ Auch wenn Jadassohn sein Studium am Leipziger *Conservatorium* bereits nach knapp zwei Jahren und aufgrund der Vermutung, bei diesen Lehrpersonen keine neuen musikalischen Ansätze zu finden, beendete, schlug er später jegliche Anfragen von Universitäten aus und hielt an Leipzig, „seiner Musikstadt“, fest.¹⁵⁶

¹⁴⁷ Ebd., S. 10f.

¹⁴⁸ Ebd., S. 11f.

¹⁴⁹ Ebd., S. 12.

¹⁵⁰ Ebd.

¹⁵¹ Ebd., S. 13.

¹⁵² Ebd.

¹⁵³ Ebd., S. 14.

¹⁵⁴ Ebd.

¹⁵⁵ Ebd., S. 17. Hiltner schreibt: „Was sich zunächst als *Leipziger Musik* oder *Leipziger Schule* erklärte, war das Vorkommen von plastischen melodischen und motivischen Gehalt, eine korrekte Architektur, kontrapunktische Gewandtheit und sorgfältige Details. Diese Eigenschaften gingen durch starres Insistieren auf Gewohntes ins Negative über.“ Ebd.

¹⁵⁶ Ebd., S. 16f. Trotz Jadassohns Präsenz in Leipzig fehlt eine Erwähnung seiner Person und seines Wirkens in Krause, „Leipzig“. Hiltner gibt ihrem Werk über Salomon Jadassohn begründet den Untertitel *Eine Dokumentation über einen vergessenen Leipziger Musiker des 19. Jahrhunderts*.

3.1 Salomon Jadassohns Wirken in Leipzig

Salomon Jadassohn wurde am 13. August 1831 in Breslau geboren, wuchs in einem jüdischen Umfeld auf und erhielt früh theoretischen Musikunterricht sowie Violin- und Klavierstunden.¹⁵⁷

Als 16-Jähriger, im Mai 1848, kam Jadassohn nach Leipzig, wobei er sein Ziel, am *Conservatorium* zu studieren, änderte und nach Weimar und zu Franz Liszt ging. Hiltner formuliert treffend:

Daß sich Salomon Jadassohn mit seinem unüblichen Abgang vom *Conservatorium* im Jahre 1849 Feindschaften Leipziger Bürgerkreise einhandelte, die sich in ihrem Lokalstolz verletzt sahen, vermochte er nicht vorauszusehen. Mit diesem spontanen Schritt drückte Jadassohn die Neigung zu Franz Liszt und damit indirekt zu Richard Wagner aus. In Leipzig wurde ihm dies nicht verziehen, und die sozialen Folgen sollte er später zu spüren bekommen.¹⁵⁸

Ende Mai 1852 kehrte Jadassohn nach Leipzig zurück und nahm privaten Unterricht in Theorie, Komposition und Instrumentation bei Moritz Hauptmann (1792–1868).¹⁵⁹ Ab 1857 erschienen regelmässig Werke von Jadassohn, u. a. Klavierstücke im Salonstil, die in der Salonkultur, welche auch in Leipzig herrschte, beliebt waren.¹⁶⁰ Ab 1860, unterrichtete Jadassohn selber, dies am *Musik-Institut* von Hermann Kessler (18??–????).¹⁶¹

Abgesehen von seinen musikalischen Kompetenzen als Komponist, Pianist, Pädagoge und Musiktheoretiker, spielte Jadassohns jüdischer Hintergrund Zeit seines Lebens eine grosse Rolle.¹⁶² Ab 1865 und für fast dreissig Jahre verantwortete und leitete Jadassohn ehrenamtlich das Musikwesen der Synagoge und band in diesem Rahmen die sakrale Musik seines Glaubens ein.¹⁶³ Die religiöse Orientierung war verantwortlich für diverse Schwierigkeiten, insbesondere für seine soziale Integration.¹⁶⁴

Einerseits war Salomon Jadassohn in den Kreis der erfolgreichen Leipziger Komponisten eingedrungen; aber er wurde andererseits nicht vorbehaltlos gesellschaftlich integriert. Seine rastlose kompositorische Arbeit und später die immense Produktion an theoretischen Schriften erklären sich aus dem Wunsch und Willen, sich vor den Kollegen immer wieder zu beweisen. Der Resonanz nach, die Jadassohns Uraufführungen im Gewandhaus fanden, auch seitens der Presse, kann vermutet werden, daß er sich Mitte der 1860er Jahre gut etabliert hatte.¹⁶⁵

Trotz der Etablierung als Komponist erhielt Jadassohn erst zu Beginn des Wintersemesters 1871/72 einen Lehrauftrag für *Harmonie- und Compositionslehre* und *Klavier* am *Conservatorium* in Leipzig.¹⁶⁶ Seine Schüler*innen sowie deren Abschlusszeugnisse sprechen

¹⁵⁷ Ebd., S. 21.

¹⁵⁸ Ebd., S. 33.

¹⁵⁹ Beate Hiltner-Hennenberg, Art. „Jadassohn, Salomon, Pseudonyme H. Olivier und L. Lübenau“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2003, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/27319>> [28.11.2020].

¹⁶⁰ Hiltner, *Salomon Jadassohn*, S. 47.

¹⁶¹ Ebd., S. 67.

¹⁶² Ebd.; Hiltner-Hennenberg, „Jadassohn, Salomon“.

¹⁶³ Hiltner, *Salomon Jadassohn*, S. 55f.

¹⁶⁴ Ebd., S. 67.

¹⁶⁵ Ebd., S. 69f.

¹⁶⁶ Ebd., S. 99.

für Jadassohns gründlichen Unterricht.¹⁶⁷ Mehrfach weist Hiltner auch auf individuelle Lehrmethoden von Jadassohn hin, die oftmals nicht den üblichen Vorgehensweisen entsprachen.¹⁶⁸ Jadassohns Lehrtätigkeit reicht bis zu seinem Tod am 1. Februar 1902.¹⁶⁹ Sein Schüler*innenkreis am *Conservatorium* sowie ab 1887 im privaten Rahmen war von beachtlicher Grösse, dies zeigen die Namensverzeichnisse der Lernenden ab 1873 bis 1902.¹⁷⁰ Darin ist auch Galston erwähnt: Der junge österreichische Pianist habe von 1899 bis 1900 beim fast siebzijährigen Jadassohn den Unterricht besucht¹⁷¹, weitere Details zur Verbindung zwischen Lehrer und Schüler, den gespielten Werken oder weiteren Kontakten sind nicht bekannt. Galston war einer der wenigen Schüler*innen aus dem heutigen Österreich, die Mehrheit der Lernenden stammten aus deutschen Städten, einige aus Skandinavien, Russland, den Vereinigten Staaten von Amerika, der Schweiz oder Osteuropa.¹⁷² Im Jahr 1900 habe Galston sein Debut als Pianist am Leipziger *Conservatorium* gegeben, schreibt Weindel, allerdings ohne Quellenangabe.¹⁷³ Gleiches steht im porträtierenden Zeitungsartikel der *St. Louis Post-Dispatch*.¹⁷⁴ Der öffentliche Auftritt von Galston im Jahr 1897 im Wiener Ehrbar-Saal wird dabei nicht beachtet.¹⁷⁵

Der einzige Hinweis auf ein erstes Konzert Galstons in Leipzig ist in der Zeitschrift *Signale für die Musikalische Welt* vom 24. Februar 1900 zu finden:

Leipzig. Wieder zwei Klavierabende sind zu verzeichnen; den einen veranstaltete am 13. Februar im Städtischen Kaufhause [vorher auch Messe- bzw. Gewandhaus genannt] Herr Gottfried Galston aus Wien, den anderen am 16. Februar in demselben Locale Herr Edmund Hertz [?] aus Berlin. Herr Galston, ein Schüler Leschetizky's und letzter Hand Carl Reinecke's, verfügt über ein erhebliches technisches Können und ein vernünftiges musikalisches Wollen, wird aber dann erst öffentlichkeitswürdig sein, wenn er aus seinem Passagenspiel einige diesem noch anhaftende Verschwommenheit und aus seinem Anschlag die noch hier und da vorkommenden Härten entfernt, sowie seinem Ton überhaupt mehr Pastosität verliehen haben wird. Als die wohlgenügendsten Darbietungen sind und erschienen: Variationen und Fuge über ein Händel'sches Thema von Brahms, 2 Präludien von Chopin, Liszt's Paraphrase des Schubert'schen Lied „Du bist die Ruh“ und die Staccato-Etude in Cdur von Rubinstein. Ausserdem spielte Herr Galston noch die für Klavier übertragene Orgeltoccata in Fdur von Bach, Sonate Gmoll von Schumann, Scherzo Hmoll und Etude Cmoll (aus Op. 10) von Chopin. Der dem jungen und dem allewege noch vielversprechenden Künstler gezollte Beifall war ein reicher und möge ihn zum ernstlichem Weiterstreben anspornen.¹⁷⁶

Galston trat im Februar 1900 nachweislich zum zweiten Mal öffentlich auf und erhielt in Form eines Zeitungsberichts eine öffentliche Rückmeldung, worin Lob und Kritik sowie pianistische Zukunftswünsche für den jungen Musiker Platz fanden. Hier sei auf das bereits thematisierte Tagebuch von Galston verwiesen: Noch vor der Ausbildung bei Leschetizky und den ersten Auftritten schrieb Galston, dass es für ihn nur die Musik gebe und dass er nichts sonst im

¹⁶⁷ Ebd.

¹⁶⁸ Ebd., S. 101, 111.

¹⁶⁹ Ebd., S. 147f.

¹⁷⁰ Ebd., S. 100, 153, 162.

¹⁷¹ Ebd., S. 162.

¹⁷² Ebd.

¹⁷³ Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 7 (Vorwort).

¹⁷⁴ Strawn, „Interesting St. Louisans: Gottfried Galston“, S. 5.

¹⁷⁵ Vgl. Fussnote 77.

¹⁷⁶ O. A. „Dur und Moll“, in: *Signale für die Musikalische Welt* 58 (1900), Nr. 19, 24.02.1900, S. 291.

Leben brauche.¹⁷⁷ An dieser Maxime hielt der junge sowie auch der älter werdende Pianist fest und wurde zusätzlich extrinsisch, zum Beispiel von der Presse, motiviert.

3.2 Carl Reineckes Wirken in Leipzig

Über ein halbes Jahrhundert vor Galston, am 16. November 1843, gab Carl Reinecke in einem Abonnementskonzert des Gewandhauses in Leipzig sein pianistisches Debut.¹⁷⁸ In den darauffolgenden Jahren konzertierte Reinecke immer wieder in Leipzig, bevor er sich 1860 definitiv in der Musik- und Messestadt niederliess und am 30. September sein Antrittskonzert als Kapellmeister des Leipziger Gewandhausorchesters gab.¹⁷⁹ Dreissig Jahre hatte Reinecke dieses Amt inne und konnte das Konzertleben in Leipzig massgebend mitgestalten.¹⁸⁰ Daneben war er Lehrer am eng mit dem Gewandhaus verbundenen *Conservatorium* und unterrichtete in den Fächern Klavier, Komposition, Ensemblespiel und leitete zeitweise den Chor des *Conservatoriums*.¹⁸¹ In Reineckes *Autobiographie eines Gewandhauskapellmeisters* ist eine nicht abschliessende Liste der von Reinecke erwähnten Schüler*innen zusammengestellt und mit in anderen Lexika verzeichneten Studierenden Reineckes ergänzt.¹⁸² In dieser Liste finden sich 17 Namen, die auch Teil des Schüler*innenkreis' von Carl Reinecke waren.¹⁸³ Da weder die Liste mit Reineckes noch mit Jadassohns Schüler*innen vollständig ist und sich viele Studierende nicht mehr nachweisen lassen, kann an dieser Stelle nur vermutet werden, dass am *Conservatorium* bei Reinecke und Jadassohn in verschiedenen Fächern parallel studiert wurde.¹⁸⁴ Ob die Schüler*innen ihre Lehrpersonen selbst auswählen

¹⁷⁷ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 38 (February 3, 1894).

¹⁷⁸ Katrin Seidel u. Ludwig Finscher, Art. „Reinecke, Carl Heinrich Carsten“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/12120>> [28.11.2020].

¹⁷⁹ Ebd.; Katrin Seidel, *Carl Reinecke und das Leipziger Gewandhaus* (= Musikstadt Leipzig, 2), Hamburg: von Bockel 1998. In der Monografie über Salomon Jadassohn von Hiltner ist das Datum des ersten Klavierauftritts von Carl Reinecke in Leipzig auf den 16. November 1844 und somit falsch datiert. Hiltner, *Salomon Jadassohn*, S. 30.

¹⁸⁰ Ebd.

¹⁸¹ Katrin Schmidinger, „Dreieinhalb Jahrzehnte im Dienste der Musik. Carl Reinecke und sein Wirken am Leipziger Gewandhaus“, in: *Carl Reinecke (1824–1910) und das Leipziger Musikleben seiner Zeit* (= Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig – Schriften 13) hrsg. v. Thomas Schipperges u. a., Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms 2020, S. 45.

¹⁸² Carl Reinecke, *Erlebnisse und Bekenntnisse. Autobiographie eines Gewandhauskapellmeisters*, Leipzig: Lehmsstedt 2005, S. 311–314.

¹⁸³ Hiltner, *Salomon Jadassohn*, S. 153–163.

¹⁸⁴ Der Vollständigkeit halber sei hier angemerkt, dass die Verbindung zwischen Jadassohn und Reinecke durchaus als komplex und vielschichtig beschrieben werden kann, waren nämlich beide pianistisch, kompositorisch und pädagogisch tätig, dies zur gleichen Zeit und in der gleichen Stadt. Zurecht wird Reinecke mehrmals als Jadassohns Konkurrent beschrieben. Hiltner, *Salomon Jadassohn*, S. 28, 54, 85. Es ist offensichtlich, dass die beiden nicht nur und nicht vorbehaltlos als „Konservatoriumskollege[n]“ betrachtet werden können, wie Thomas Schipperges die Verbindung zwischen Reinecke und Jadassohn in seinem Aufsatz beiläufig nennt.

Thomas Schipperges, „Carl Reineckes *Serenade g-Moll* op. 242 für Streichorchester im Kontext der Gattungstradition“, in: *Carl Reinecke (1824–1910) und das Leipziger Musikleben seiner Zeit* (= Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig – Schriften 13) hrsg. v. Thomas Schipperges u. a., Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms 2020, S. 106.

konnten oder die Zuteilung pragmatisch über die Anzahl Teilnehmende und die Kapazität der Lehrpersonen geschah, bleibt unklar.

Galston, der nur für wenige Semester am Leipziger *Conservatorium* immatrikuliert war, wird in den verzeichneten Schüler*innen von Reinecke vergeblich gesucht.¹⁸⁵ Im Zeitungsartikel über Galstons Leipziger Konzert vom 13. Februar 1900 wird Reinecke allerdings als Lehrer des jungen österreichischen Pianisten genannt.¹⁸⁶ Trotz der uneindeutigen Quellenlage erscheint es äusserst plausibel, dass Galston Reinecke am *Conservatorium* in den Jahren 1899 oder 1900 begegnet ist; war Reinecke doch zwischen 1897 und 1902 nebst Lehrperson auch Studiendirektor.¹⁸⁷ Bei Galstons Leipziger Konzert könnte Reinecke sogar zugehört haben, auch wenn die Nennung Galstons in der gesamten Autobiografie Reineckes fehlt.¹⁸⁸ Die bereits erwähnte Ausstrahlung der Stadt Leipzig und dessen Musik- und Konzertleben reichte weit über den deutschsprachigen Raum hinaus, sodass Galston in Wien von Reinecke, seiner Tätigkeit als Gewandhauskapellmeister oder auch von seinen Kompositionen gehört haben muss. Zudem war Galston in seiner Heimatstadt ein fleissiger Konzertgänger, was er während seines kurzen Aufenthaltes in Leipzig womöglich beibehalten hatte. Die Chance einer Begegnung zwischen Reinecke und Galston auch ausserhalb des *Conservatoriums* erscheint durchaus plausibel.

Über die Gründe, warum Galston für eine zweite Phase der musikalischen und pianistischen Ausbildung nach Leipzig ging, lassen sich ebenfalls Vermutungen anstellen. Die insbesondere auf junge Musizierende erwähnte Anziehungskraft der lebendigen Musikstadt, das im Jahr 1843 von Mendelssohn Bartholdy gegründete *Conservatorium* und die vielen (bereits) damals renommierten Musiker*innen, Komponist*innen und Musiktheoretiker*innen, welche in Leipzig gewirkt haben, sind mögliche Ansätze für Galstons Aufenthalt.

Dass Galston sich explizit wegen Jadassohn für Leipzig und den dortigen Ausbildungsort entschieden hat, erscheint aus den erwähnten Begebenheiten zweifelhaft, auch wenn das Interesse an den Wagner'schen Musik und anderen zeitgenössischen Werken sowie der jüdische Hintergrund und die, wenngleich aus anderen Gründen, kurze Studiendauer am Leipziger *Conservatorium* schöne Gemeinsamkeiten ergeben.

¹⁸⁵ Gottfried Galston wird in den folgenden Texten nicht erwähnt: Seidel u. Finscher, „Reinecke, Carl Heinrich Carsten“; Reinecke, *Erlebnisse und Bekenntnisse*; Seidel, *Carl Reinecke und das Leipziger Gewandhaus*; Thomas Schipperges, u. a. (Hrsg.), *Carl Reinecke (1824–1910) und das Leipziger Musikleben seiner Zeit* (= Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig – Schriften, 13), Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms 2020; Stefan Schönknecht u. a., „Thema – Carl Reinecke“, in: *Die Tonkunst* 4 (2010), H. 4, S. 466–548.

¹⁸⁶ O.A. „Dur und Moll“, in: *SIGNALE für die Musikalische Welt* 58 (1900), Nr. 19, 24.02.1900, S. 291.

¹⁸⁷ Schmidinger, „Dreieinhalb Jahrzehnte im Dienste der Musik. Carl Reinecke und sein Wirken am Leipziger Gewandhaus“, S. 45.

¹⁸⁸ Reinecke, *Erlebnisse und Bekenntnisse*.

4 Treffpunkt Bühne: Konzerte zwischen 1900 und 1903

Nach Galstons Aufenthalt in Leipzig verlieren sich konkrete Hinweise zu seinem Wohnort bis in die Mitte des Jahres 1903. In der kurzen Biografie von Galston, die Busonis *Briefwechsel mit Gottfried Galston* vorangestellt ist, werden die Jahre 1901 und 1902 nicht erwähnt, im *Österreichischen Biographischen Lexikon* sind zwischen 1900 und 1903 „erfolgreiche Tourneen als Pianist“¹⁸⁹ vermerkt, wobei nur Australien im Jahr 1902 genannt wird. Brigitte Regler-Bellinger und Gerhard J. Bellinger führen London als Galstons Wohnsitz zwischen 1901 und 1902 auf, allerdings ohne Verweis auf die Herkunft dieser Information.¹⁹⁰

Tatsächliche Belege finden sich in verschiedenen Zeitungen und zeigen auf, wo Galston als Pianist aufgetreten ist, welche Werke er gespielt hat und wie seine Interpretationen vom Publikum bzw. von den Artikelverfasser*innen aufgenommen wurden.

Bereits am 2. März 1900, nur wenige Tage nach seinem Auftritt in Leipzig, begleitete Galston am Klavier die italienische Sängerin Camilla Landi¹⁹¹ an einem Liederabend im Bösendorfer-Saal¹⁹² in Wien.¹⁹³ Am 14. März 1900 folgte ein Klavierkonzert im Rahmen der „Concerte des Concertbureaus der k.[aiserlichen] und k.[öniglichen] Hof-Musikalienhandlung Albert Gutmann“, dies ebenfalls im Bösendorfer-Saal in Wien.¹⁹⁴ Für dieses Konzert wurden diverse Konzertinserate abgedruckt.¹⁹⁵ Wie Galston an die Konzertmöglichkeiten in Wien gekommen ist, steht nicht abschliessend fest. Da Galstons Eltern Albert Gutmann gekannt haben und Galston ihm bereits am 21. Juli 1894 in einem Hotel in Wien als 15-Jähriger auf dem Klavier

¹⁸⁹ O. A., „Galston, Gottfried (1879–1950)“.

¹⁹⁰ Gerhard J. Bellinger u. Brigitte Regler-Bellinger, *Schwabings Ainmillerstrasse und ihre bedeutendsten Anwohner. Ein repräsentatives Beispiel der Münchner Stadtgeschichte von 1888 bis heute*, Norderstedt: Books on Demand 2012, S. 234.

¹⁹¹ Über Camilla Landi (1866–19??) sind diverse Zeitungsartikel vorhanden. Hier sei stellvertretend einer zitiert: „Camilla Landi bedarf nicht erst empfehlender Einführung. In wenigen Jahren hat sie es in Wien von einer unbekannteren Sängerin zu einem wahrhaftigen Star gebracht. Ihr köstlicher Alt entzückt alljährlich das Publicum. Er wird's auch heuer thun.“

O. A., „Aus den Concertsälen“, in: *Sport & Salon*, Nr. 8, 22.02.1900, S. 9.

Camilla Landi und Ferruccio Busoni haben sich vermutlich gekannt und standen ebenfalls bereits gemeinsam auf der Bühne. Exemplarisch seien hier die drei philharmonischen Konzerte in Wien am 9., 10., 11. März 1899 genannt, in dessen Rahmen Landi und Busoni mit dem Münchener Kaim-Orchester aufgetreten sind.

O. A., „Dur und Moll“, in: *Signale für die Musikalische Welt* 57 (1899), Nr. 18, 27.02.1899, S. 280.

¹⁹² Der Bösendorfer-Saal wurde 1872 eröffnet und blieb bis 1913 ein beliebter Konzertraum in Wien, nicht zuletzt wegen seiner guten Akustik. Der Bösendorfer-Saal wurde von Ludwig Bösendorfer (1835–1919), dem die Wiener Klavierfabrik gehörte, gegründet.

Hubert Henkel, Art. „Bösendorfer“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2000, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/12333>> [28.11.2020].

¹⁹³ O. A., „Concert“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 34 (1900), Nr. 59, 02.03.1900, S. 7.

¹⁹⁴ Z. B. O. A., „Concerte des Concertbureaus der k. u. k. Hofmusikalienhandlung Albert Gutmann“ (Konzertanzeige), in: *Neues Wiener Journal* 8 (1900), Nr. 2277, 25.02.1900, S. 13. Diese Seite ist im Anhang (S. 89) abgedruckt.

¹⁹⁵ Z. B. O. A., „Town Hall“ (Konzertanzeige), in: *The Age*, Nr. 14,763, 02.07.1902, S. 10.

vorgespielt hat¹⁹⁶, könnte dieser Kontakt für die kurze Rückkehr nach Wien und die dortigen Auftritte ausschlaggebend gewesen sein.

Galston wird am 31. März 1900 in *Signale für die Musikalische Welt* erneut erwähnt: „In dem grossen Concertgewimmel der letzten Woche tauchten sonst als Pianisten noch auf die Herren Arthur Schnabel, Gottfried Galston und Hermann Klum, sämtlich sehr begabte junge Leute, mit dem Lehrstempel Leschetizky's versehen, ferner Alfred Grünfeld (...).“¹⁹⁷ Die Örtlichkeit des Konzerts ist nicht bekannt, allerdings spricht ein gemeinsamer Auftritt für einen anhaltenden, wenngleich in der Intensität nicht zu konkretisierenden Kontakt unter den drei bzw. vier ehemaligen Schülern Leschetizkys.

Erst im Oktober 1900 erschien Galston wieder in der Wiener Presse. Es wird auf die kommende Konzertsaison und die angemeldeten Künstler*innen hingewiesen: Nebst Galston sind auch d'Albert, Busoni, Grünfeld, Hambourg, Schnabel und weitere Musiker*innen aufgeführt, welche in Wien konzertieren werden.¹⁹⁸ Anfang November muss Galston im *Bechstein-Saal*¹⁹⁹ in Berlin aufgetreten sein, stand dies doch am 14. November 1900 in der Leipziger Zeitung *Signale für die Musikalische Welt* in der Spalte der „Berliner Nachrichten“.²⁰⁰ Spätestens am 6. Dezember 1900 war Galston wieder in Wien und spielte am Abend im Bösendorfer-Saal ein Klavierkonzert, dies im Rahmen der bereits bekannten „Concerte des Concertbureaus der k.[aiserlichen] und k.[öniglichen] Hof-Musikalienhandlung Albert Gutmann“.²⁰¹ In der folgenden Konzertanzeige²⁰² ist zudem das Programm vermerkt:

Concert-Direction Albert Gutmann.
Donnerstag den 6. December, Abends halb 8 Uhr,
im Bösendorfer-Saale:
CONCERT
des Claviervirtuosen
Gottfried Galston.
PROGRAMM: 1. Bach-d'Albert, Passacaglia G-moll. 2. Rameau,
Gavotte und Variationen A-moll. Searlatti, Sonate A-dur. 3. Beeth-
hoven, Sonate As-dur, op. 110. 4. Brahms, Walzer, op. 39. Inter-
mezzo, op. 119, Es-moll. Variationen über ein Thema von Paganini,
op. 35, Heft I und II.
Karten zu fl. 5, 3, 2 und 1 ausschliesslich in
GUTMANN's k. u. k. Hof-Musikalienhandlung (Hofopernhaus).

Abbildung 2: Konzertanzeige für das Klavierkonzert von Gottfried Galston am 06.12.1900 im Bösendorfer-Saal in Wien.

¹⁹⁶ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 40 (July 21, 1894).

¹⁹⁷ O. A., „Dur und Moll“, in: *Signale für die Musikalische Welt* 58 (1900), Nr. 39, 31.03.1900, S. 467.

¹⁹⁸ Z. B. O. A., „Theater und Kunst“, in: *Neues Wiener Journal* 8 (1900), Nr. 2498, 07.10.1900, S. 9.

¹⁹⁹ Vgl. Hubert Henkel, Art. „Bechstein“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/12289>> [28.11.2020].

²⁰⁰ O. A., „Dur und Moll“, in: *Signale für die Musikalische Welt* 58 (1900), Nr. 62, 14.11.1900, S. 985.

²⁰¹ O. A., „Concerte des Concertbureaus der k. u. k. Hofmusikalienhandlung Albert Gutmann“ (Konzertanzeige), in: *Neue Freie Presse*, Nr. 13024, 25.11.1900, S. 16.

²⁰² Abb. 2: Ebd.

Eine öffentliche Besprechung des Klavierkonzerts erschien am 12. Dezember 1900 im *Neuigkeits-Welt Blatt*:

Ein junger Pianist, Gottfried Galston, der in der vorigen Saison in einem erfolgreichen Konzert [vermutlich das Konzert am 14. März 1900] seine Sporen verdiente, trat kürzlich wieder im Bösendorfer-Saale auf. Ein zahlreiches, beifallslustiges Publikum nahm die bemerkenswerthen Leistungen des jungen Künstlers dankbar auf. Sein Programm hatte einen historischen Anstrich. Es begann mit Bach und endete mit Brahms. Dazwischen erschienen Rameau, Scarlatti und Beethoven, dessen As-dur-Sonate (op. 110) der Konzertgeber mit grossem Verständnis spielte. In dem Vortrage von Scarlattis A-dur-Sonate zeigte Herr Galston sein technisches Können in Verbindung mit einer vornehmen Feinheit des Spieles.²⁰³

Im Verlaufe des Monats erschienen drei weitere Konzertrezensionen, die allesamt Lob und Kritik enthalten. In *Neues Wiener Journal*²⁰⁴ wird auf das „erstklassige Programm“ und die technische Fortgeschrittenheit, aber auch auf die noch fehlende „geistige Herrschaft“ über die *Variationen über ein Thema von Paganini*, op. 35 von Johannes Brahms hingewiesen. *Das Vaterland*²⁰⁵ und die *Reichspost*²⁰⁶ beschreiben Galston als ein mit „trotz seiner Jugend mit merkwürdiger Kraft, Technik und künstlerischer Bildung“ spielender Pianist.

Erneut gibt es eine Lücke von fast zwölf Monaten, in denen ungewiss ist, wo sich Galston aufgehalten hatte. Im November 1901 war Galston schliesslich in London und hat in der dortigen *Bechstein Hall* ein Klavierrezital gespielt, einer der ersten Auftritte ausserhalb seiner Heimat- oder Studienstadt. Am 27. November 1901 erschien in *The Times* eine Konzertanzeige und kündigte das an diesem Tag stattfindende Klavierrezital von Galston in der Bechstein-Hall an.²⁰⁷

Der Konzertbericht zu Galstons Rezital ist einen Tag später, am 28. November 1901, in *The Times* als kurzer Abschnitt in der Spalte mit lokalen Neuigkeiten erschienen. Es heisst:

HERR GALSTON'S RECITAL. – Herr Gottfried Galston, who gave a pianoforte recital in Bechstein-hall yesterday afternoon, is a player of very remarkable power, and beside his great technical skill he has distinct musicianship and taste. Although for the opening number his choice fell, not upon one of Bach's works for the predecessors of the pianoforte, but upon a perversion of the organ toccata in F, it is gratifying to see that the genuine artice is to be provided in the second programme. Herr Galston's reading of Brahms's variations or a theme of Handel was full of intelligence and effect. His tone in quiet passages is of good quality, but his *forte* might often be better in tone, and, to judge by the ear alone, he seems to play too constantly with a stiff wrist. A group of the later solos of Brahms, a set of Ländler by Schubert, a scherzo by D'Albert, a couple of studies by Poldini, and Rubinstein's étude in C completed the programme.²⁰⁸

Galston wird als technisch versierter Pianist mit bemerkenswerter Kraft beschrieben und sein musikalischer Geschmack wird hervorgehoben. Zu seiner lauten Spielweise wird, im Gegensatz zur leisen, Kritik geübt. Was ganz besonders auffällt, ist die Aussage zu seiner Spielweise mit zu konstant steifen Handgelenken. Wer von Galstons Ausbildung in Wien bzw. seinem Klavierlehrer Theodor Leschetizky weiss, wird diese Spielweise nicht überraschen,

²⁰³ O. A., „Konzerte“, in: *Neuigkeits-Welt Blatt* 27 (1900), Nr. 282, 12.12.1900, S. 14.

²⁰⁴ A. K., „Theater und Kunst“, in: *Neues Wiener Journal* 8 (1900), Nr. 2565, 14.12.1900, S. 5.

²⁰⁵ M. v. K., „Musik“, in: *Das Vaterland* 41 (1900), Nr. 344, 16.12.1900, S. 11.

²⁰⁶ G. v. B., „Theater, Kunst und Musik“, in: *Reichspost* 7 (1900), Nr. 295, 29.12.1900, S. 10

²⁰⁷ O. A., „Bechstein-Hall“ (Konzertanzeige), in: *The Times*, Nr. 36,623, 27.11.1901, S. 1.

²⁰⁸ O. A., „HERR GALSTON'S RECITAL“, in: *The Times*, Nr. 36,624, 28.11.1901, S. 6.

zeugen die steifen Handgelenke doch von der sogenannten Leschetizky-Methode, bei der u. a. tiefe Handgelenke und eine starre Hand- und Armmuskulatur kennzeichnend sind.²⁰⁹ Die Aussage im Konzertbericht lässt darauf schliessen, dass Galston die pianistische Spielmethode von Leschetizky beibehalten hat, was – mit Blick auf die vierjährige Ausbildungsdauer beim polnischen Pädagogen – nicht sonderlich erstaunt.

Die meisten der gespielten Stücke lassen sich klar dem deutschen Repertoire verordnen. Mit Eugen d'Albert (1864–1932), Ede Poldini (1869–1957) und Anton Rubinstein (1829–1894) kommen das Konzertprogramm ergänzende und aus verschiedenen Nationen stammende Komponisten dazu, derer zwei ausserdem als damals zeitgenössisch beschrieben werden können.

Wie mehrere Konzertanzeigen²¹⁰ sowie eine wohlwollende Konzertbesprechung in *Ostdeutsche Rundschau*²¹¹ zeigen, spielte Galston am 28. Februar 1902 wiederum ein Klavierkonzert im Bösendorfer-Saal in Wien im Rahmen der Konzerte von Albert Gutmann.

Im Mai dieses Jahres erscheint in *Neue Freie Presse* eine weitere Nachricht über Galston, die u. a. ein Konzert des Wiener Pianisten in der *Bechstein Hall* in London bekundet:

Man schreibt uns aus London: Ein junger Wiener Pianist, Herr Gottfried Galston, erzielte mit seinem am 8. d. M. [8. Mai] in Bechstein Hall gegebenen Concerte einen grossen Erfolg. Sein mit feinstem Kunstgeschmacke zusammengestelltes Programm enthielt eine ganze Brahms-Serie, und als Interpret dieses Tondichters errang der Künstler ungemeine Anerkennung, sowol vom Standpunkte der Auffassung, als von dem der Ausführung aus. Herr Galston dürfte wahrscheinlich im Laufe dieses Monats noch ein zweites Concert veranstalten und wird mit dem Cellisten Jean Gerardy dann eine Concert-Tournée unternehmen, die Newyork, San Francisco, Honolulu und Australien umfassen wird.²¹²

In der britischen Tagespresse wird dieses Konzert vom 8. Mai 1902 nirgends aufgeführt, auch zum erwähnten zweiten Rezital finden sich keine detaillierteren Hinweise. Trotzdem ist es möglich, dass sich Galston nach seinem ersten Londoner Auftritt im November 1901 erneut in der britischen Hauptstadt aufhielt, Konzerte organisierte und weitere Kontakte knüpfte, zum Beispiel mit dem Cellisten Jean Gérardy²¹³. Wer den Bericht über Galston nach Wien geleitet hat und von Galstons Plänen bezüglich Konzerttournee gewusst haben könnte, bleibt offen. In

²⁰⁹ Fastl, „Leschetizky“.

²¹⁰ Z. B. O. A., „Theater, Kunst und Literatur“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 41 (1902), Nr. 41, 11.02.1902, S. 8.

²¹¹ O. A., „Konzerte“, in: *Ostdeutsche Rundschau* 13 (1902), Nr. 84, 26.03.1902, S. 2f.

²¹² O. A., „Theater- und Kunsnachrichten“, in: *Neue Freie Presse*, Nr. 13556, 22.05.1902, S. 9. Die Tournee durch Australien ist anhand von diversen Zeitungsartikeln detailliert nachweisbar, zu den anderen Städten und Konzerten, falls es welche gegeben haben sollte, fehlen jegliche Hinweise.

²¹³ Jean Gérardy (1877–1929) war ein belgischer Cellist. 1888 gründete er mit ebenfalls belgischen Violinisten Eugène Ysaÿe (1858–1931) und dem polnischen Pianisten Ignacy Jan Paderewski ein Trio. 1910 war Gérardy Teil des zweiten Schnabel-Trios mit Artur Schnabel, dem österreichischen Pianisten und Carl Flesch (1873–1944), dem ungarischen Violinisten.

Nicholas Slonimsky u. Laura Kuhn u. Dennis McIntire, Art. „Jean Gérardy“, in: *Baker's Biographical Dictionary of Musicians*, <<https://www.encyclopedia.com/arts/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/gerardy-jean>> [28.11.2020]; Martin Elste, Art. „Flesch, Carl“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/46538>> [28.11.2020]; Werner Grünzweig, Art. „Schnabel, Artur“, in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2005, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/25695>> [28.11.2020].

Anbetracht seines Netzwerkes in Wien könnte es auch Galston selbst gewesen sein, der in seiner Geburtsstadt über seine Pläne berichtete.

Im Juli 1902 findet sich der Name Galston wieder erwähnt: In *The Age* aus Melbourne in Australien erschien am 2. Juli 1902 eine Konzertanzeige von sechs geplanten Konzerten in der *Town Hall* in Melbourne.²¹⁴ Geworben wurde mit dem „greatest living cellist Jean Gérardy“, der dem Publikum mit seiner zweiten Tournee in Australien „the musical event of the season“ beschert haben soll. Mitwirkende waren Mr. A. H. Canby²¹⁵ als Dirigent, Miss Electa Gifford²¹⁶ als Sopransängerin, Jean Gérardy am Violoncello und Gottfried Galston am Klavier. Letzterer sei in Berlin und anderen grossen Städten als ausgezeichnete Pianist bekannt, in der Presse hoch gelobt worden und zudem dem berühmten Violoncellisten würdig. Wie Galston zu diesem pianistischen Engagement gekommen ist, ist nicht eindeutig zu belegen, zumal einerseits der Dirigent, Mr. Canby Galston als Ersatz für einen französischen Pianisten angefragt, andererseits Jean Gérardy Galston in London kennengelernt und für die Tournee in Australien engagiert haben soll.²¹⁷

Nach Galstons Konzerttournee in Australien – wobei das genaue Rückkehrdatum nicht bekannt ist – berichtet das *Neues Wiener Tagblatt* am 12. November 1902:

Man schreibt uns aus Berlin: Der bekannte Pianist Gottfried Galston, ein Wiener von Geburt, ist nach einer grossen Tournée durch Australien, die er mit dem Cellisten Jean Gérardy unternommen hatte, an die Stätte seines Wirkens zurückgekehrt. Die fünfzig Concerte, die der junge Künstler in den grossen Städten Australiens und Neu-Seelands absolvierte, brachten ihm reiche künstlerische ..., und die Zeitungen waren voll des Lobes über die Schönheit seines ausdrucksfähigen Spieles und seiner wohlgeschulten Technik. Bei seiner Rückkehr fand Galston ein äusserst schmeichelhaftes Schreiben Hans Richters vor, in welchem er ihn einlud, am 13.[!] Februar 1903 das G-dur-Concert von Brahms mit dem von Richter dirigierten philharmonischen Orchester in Manchester zu spielen.²¹⁸

Da Berlin als seine Wirkungsstätte genannt wird, kann vermutet werden, dass Galston nach seiner Konzerttournee durch Australien in Berlin wohnte oder bereits gegen Ende des Jahres 1902 einen Umzug nach Berlin in Erwägung zog und sich in dieser von ihm gewählten Stadt aufhielt, sei es zur Wohnungs- und Stellensuche oder um Kontakte zu knüpfen.

²¹⁴ John H. Tait, „Town Hall“ (Konzertinserat), in: *The Age*, Nr. 14,763, 02.07.1902, S. 10. Folgende sind die Konzertdaten: 10.07. / 12.07. / 15.07. / 16.07. / 17.07. / 19.07.1903.

²¹⁵ A. H. Canby, Dirigent (18??-????).

²¹⁶ Vermutlich mit ganzem Namen Emma Electa Gifford (1854–1922), eine dramatische Sopranistin aus Nauvoo, Hancock (Illinois, USA). O. A., *Family Search*, <<https://ancestors.familysearch.org/en/9SXJ-B9D/emma-electa-gifford-1854-1922>> [28.11.2020].

In verschiedenen Zeitungsausschnitten ist Electa Gifford zu finden, nachweislich stand sie mit dem Chicago Orchestra in der *Chicago Central Music Hall* am 27.11.1893 auf der Bühne und war ab 1899 am Opernhaus in Amsterdam engagiert. Jenna Harmon, „On the Road with the Chicago Orchestra, part 2“, in: *Musings from the Rosenthal Archives of the Chicago Symphony Orchestra Association*, <<https://csoarchives.wordpress.com/tag/electa-gifford/>> [28.11.2020].

²¹⁷ O. A., „Musical and Dramatic Notes“, in: *The Sydney Morning Herald*, Nr. 20,068, 05.07.1902, S. 4; O. A., „Amusements“, in: *The Sydney Morning Herald*, Nr. 20,069 07.07.1902, S. 4.

²¹⁸ O. A., „Theater und Kunst“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 36 (1902), Nr. 311, 12.11.1902, S. 4.

technische Genauigkeit.²²³ Zudem wird der frühe Einfluss der Leschetitzky-Schule erwähnt, auch wenn Galston in Bezug auf die Chopin-Interpretationen nicht als Anhänger des berühmten Wiener Pädagogen bezeichnet werden könne.²²⁴

Diese Aussage lässt vermuten, dass Galston in den ersten Jahren als Konzertpianist verschiedene Erfahrungen mit der Leschetitzky-Methode gemacht hat bzw. auch in der Presse unterschiedlich darauf eingegangen und kritisiert wurde, was ihn dazu bewegen haben mochte, seine Spieltechnik anzupassen oder bei gewissen Klavierwerken abzuändern. Wann, wie und in welchem Ausmass diese Umformung stattgefunden hat, lässt sich nur vermuten. Galstons Auftritt wird am 21. Februar 1903 auch von der *Dayton Daily News* in Dayton/Ohio, USA, kommentiert. Ohne ein konkretes Konzert zu nennen, heisst es:

A new German youth, Mr. Gottfried Galston, has appeared as a virtuoso pianist in London and is said to be "not only a finely equipped technician, but also an artist who can think and feel for himself. The few years spent with Leschetitzky have given him the brilliancy of execution which we expect from that celebrated teacher's pupils. Herr Galston has the merits of the Leschetitzky school and none of its faults."²²⁵

In diesem Ausschnitt wird Galstons Ausbildung bei Leschetitzky und dessen Spieltechnik wiederum anders bewertet, es wird von Verdiensten und Fehlern gesprochen und von Erwartungen, die bei einem*r Schüler*in von Leschetitzky gehegt werden bzw. automatisch vorhanden sind. Ob hier eine kritische Stimme bezüglich dieser pianistischen Spielmethode und -weise mitklingt, bleibt subjektiv zu betrachten. Erstaunlich ist dennoch, dass Galston in einer amerikanischen Zeitung Erwähnung findet.

Im März sind zwei weitere Auftritte des Pianisten und u. a. mit der Violinistin Marie Hall²²⁶ zu verzeichnen – einmal in der *St. James Hall* in London, einmal in der *Town Hall* in Newcastle-on-Tyne – allerdings ohne auffindbare Konzertanzeigen, sondern retrospektiv in der britischen akademischen Zeitschrift für klassische Musik und Musikwissenschaft *The Musical Times and Singing Class Circular*.²²⁷ Darin wird Galston eher beiläufig erwähnt, der Fokus liegt in diesen beiden Berichten klar auf der jungen Violinistin Marie Hall und ihrer musikalischen Leistung. Von diesen Konzerten berichtete überdies die *New York Daily Tribune* und *The Chicago Sunday Tribune*, wobei auf Galston auch hier nur unwesentlich eingegangen und vor allem über Hall berichtet wird.²²⁸

²²³ O. A., „The Hallé Concerts“, in: *The Manchester Guardian*, Nr. 17,632, 13.02.1903, S. 5.

²²⁴ Ebd.

²²⁵ O. A., „World of Music“, in: *Dayton Daily News* 26 (1903), Nr. 157, 21.02.1903, S. 20.

²²⁶ Marie Hall (1884–1956) war eine englische Violinistin. W. W. Cobbett u. Noël Goodwin, Art. „Hall, Marie“, in: *Grove Music Online*, Oxford University Press 2001, <<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.12232>> [28.11.2020]

²²⁷ O. A., „London Concerts, Recitals, &c.“, in: *The Musical Times and Singing Class Circular* 44 (1903), Nr. 722, S. 249; o. A., „Music in Northumberland and Durham“, in: *The Musical Times and Singing Class* 44 (1903), Nr. 722, S. 262f.

²²⁸ O. A., „Praise for Young Violinist“, in: *The Chicago Sunday Tribune* 62 (1903), Nr. 67, 08.03.1903, S. 13; I. N. F., „AFFAIRS IN LONDON“, in: *New York Daily Tribune* 62 (1903), Nr. 20,566, 08.03.1903, S. 4.

Im Frühsommer 1903 traten Marie Hall und Galston zusammen auf, *The Guardian* von London berichtete über ein Violinrezital von Hall am 12. Mai in der *St. James Hall* in London, Galston begleitete und spielte „extremly well, and was striving for a more fullblooded and masculine rendering.“²²⁹ Warum ausgerechnet Galston vollblütige und maskuline Darbietung genannt wird und was diese über sein Klavierspiel aussagen soll, bleibt ein kleines Rätsel.

Die Zeitungsausschnitte vergleichend fällt auf, dass Galston bis Anfang 1903 jeweils explizit als junger Pianist beschrieben wird, sein ausdrucksfähiges Spiel und die technische Versiertheit oftmals aber erstaunen und gar nicht zu seinem Alter zu passen scheinen. 1903 war Galston 24 Jahre alt, ein tatsächlich junges Alter, welches aber nicht grundsätzlich mit Unerfahrenheit oder einem generell noch ausbaufähigen Klavierspiel gleichzusetzen ist. Mehrfach wird das von Galston aufeinander abgestimmte und erstklassige Programm gerühmt, das aus ausdrücklichen Klavierwerken sowie aus Bearbeitungen für Klavier bestand. Als ein schönes Lob kann zudem Galstons kraftvolles musikalisches Spiel genannt werden, welches dem Pianisten seit dem ersten Auftritt in Wien eigen gewesen sein muss.

Nebst den Konzerten von Galston sei hier auf seine Verbindung zu Ferruccio Busoni (1866–1924) verwiesen. Von den beiden Männern sind Briefe ab dem 10. August 1903 bis zum 24. März 1924 erhalten, die von einer Freundschaft und einer gegenseitigen Wertschätzung zeugen. Weindel schreibt dazu:

Wann und wo Busoni den um 13 Jahre jüngeren Galston kennengelernt hatte, ist nicht bekannt, zumal der erste überlieferte Brief dieser Korrespondenz aus dem Jahre 1903 von einem schon fortgeschrittenen freundschaftlichen Verhältnis zeugt. Es ist jedoch anzunehmen, daß es in Berlin zu einer näheren Bekanntschaft gekommen war, als beide Männer zum gleichen Zeitpunkt dort ansässig waren und das Berliner Konzertleben durch eigene Debuts mitgestalteten.²³⁰

Es ist denkbar, dass sich Galston und Busoni bereits in Wien und früher als beschrieben im März 1900 an Konzerte getroffen haben. Galston konzertierte in einer nicht näher erläuterten Form mit Artur Schnabel und Hermann Klum, Busoni als Solist mit der Wiener Philharmonie, an einem eigenen Klavierkonzert und an der letzten Quartettproduktion Prill.²³¹ Zudem traten Galston am 14. März, Busoni am 16. März 1900 im Rahmen der von Gutmann organisierten Konzerte auf.²³² Bei einer derart regen Konzerttätigkeit der beiden Pianisten in der gleichen Stadt und in den gleichen Wochen erscheint eine Begegnung der beiden Künstler äusserst plausibel.

²²⁹ O. A., „OUR LONDON CORRESPONDENCE“, in: *The Manchester Guardian*, Nr. 17,708, 13.05.1903, S. 4.

²³⁰ Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 8 (Vorwort).

²³¹ Karl Prill (1864–1931) war ein deutscher Violinist und gründete 1897 mit dem Cellisten Josef Sulzer das Prill-Quartett (A. Siebert spielte dabei die zweite Violine, Anton Ruzitska die Viola). Das Quartett unternahm zahlreiche Konzerttourneen durch Europa und war diverse Male in Wien aufgetreten. Uwe Harten, Art. „Prill, Karl“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Prill_Karl.xml> [4.11.2020].

²³² Vgl. Fussnote 194.

Ein weiterer möglicher Ort des Kennenlernens könnte London sein, die Stadt, in der Galston nach der Jahrhundertwende mehrmals aufgetreten ist und auch Busoni als Konzertpianist verzeichnet ist. Stellvertretend für Busonis Auftritte sei auf sein Klavierrezital vom 26. Februar 1903 in der *Bechstein Hall* in London hingewiesen, wovon Galston gewusst haben dürfte.²³³ Da Galstons Wohnorte zwischen den in diesem Kapitel aufgelisteten Konzerten ungewiss ist, lässt sich an dieser Stelle nur mutmassen, dass der österreichische Pianist zwischen seinen Londoner Konzerten Anfang 1903 und im Mai des gleichen Jahres in der britischen Hauptstadt lebte und an kulturellen Veranstaltungen teilnahm.²³⁴

5 Treffpunkt Berlin I

Spätestens ab Ende August 1903 wohnte Galston in Berlin: am 1. September 1903 begann er als Klavierlehrer am *Stern'schen Konservatorium* zu unterrichten (siehe Kap. 5.4 und 5.5). Es erscheint plausibel, dass Galston bereits Ende 1902 oder Anfang 1903, wie das *Neues Wiener Tagblatt* schrieb²³⁵, in Berlin weilte und sich eine Stelle als Klavierpädagoge suchte. Neben dieser Anstellung war Galston weiterhin als Konzertpianist tätig und spielte in verschiedenen Städten wie Wien, London, Paris und Berlin.

5.1 Sandra Droucker

In Galstons Berliner Jahren, von 1903 bis 1911, sei ein erster Kontakt besonders hervorgehoben. Sandra Droucker (1875–1944) war eine russisch-deutsche Pianistin und Klavierlehrerin, welche im Alter von 19 Jahren ihren ersten öffentlichen Auftritt verzeichnete und anschliessend Konzertreisen durch Russland, Deutschland, England und Italien unternahm.²³⁶ Seit den 1880er-Jahren wohnte Droucker in Berlin: zahlreiche wohlwollende Rezensionen bezeugten die rege Konzerttätigkeit in ihrem Wohnort.²³⁷ Droucker widmete sich zudem der Klaviervermittlung: Zwei Jahre unterrichtete sie am *Stern'schen Konservatorium* (1. September 1904 – 31. August 1906)²³⁸, im gleichen Zeitraum auch an der *Akademie der Musik* in Berlin.²³⁹ Es war vermutlich ebenfalls in Berlin, beispielsweise im Kollegium des *Stern'schen Konservatoriums* oder bei einem Konzert, als sich Droucker und Galston kennenlernten.

²³³ O. A., „London Concerts, Recitals, &c.“, S. 249.

²³⁴ Diese Vermutung wird auch in Bellinger u. Regler-Bellinger, *Ainmillerstrasse*, S. 234 geäußert.

²³⁵ Vgl. Fussnote 218.

²³⁶ Grönke, „Droucker, Sandra“. In den Briefen zwischen Galston und Busoni wird sie von beiden auch „Kassandra“ genannt, wobei Sandra die Kurzform von „Alexandra/Alessandra“ oder „Kassandra“ ist. Z. B. Brief von Busoni an Galston, 16.10.1907, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 19.

²³⁷ Grönke, „Droucker, Sandra“.

²³⁸ Universität der Künste Berlin, Universitätsarchiv, Bestand 4, Nr. 13 (Jahresbericht 1903/04) bis Bestand 4, Nr. 16 (Jahresbericht 1906/07).

²³⁹ Grönke, „Droucker, Sandra“.

Bereits am 5. November 1905 schrieb das *Neues Wiener Tagblatt*:

Die Pianistin Sandra Droucker, eine Schülerin Anton Rubinstein, welche am 17. d. im Saale Ehrbar einen Klavierabend gibt, wurde berufen, der deutschen Kronprinzessin in Potsdam regelmässigen Klavierunterricht zu erteilen. Die Künstlerin ist seit kurzem mit dem in Berlin lebenden Pianisten Gottfried Galston, einem gebürtigen Wiener, verheiratet.²⁴⁰

Tatsächlich unterrichtete Droucker die Prinzessin Victoria Louise von Preussen (1892–1980) für ein Jahr in Klavier.²⁴¹ Die Aussage über Anton Rubinstein bedarf allerdings einem genaueren Blick: Droucker wurde zu Beginn ihrer Karriere als Konzertpianistin immer wieder der Schule Rubinsteins zugeordnet, war allerdings kein Mitglied seiner Klavierklasse, sondern wurde von Sofia Alexandrowna Malosemowa (1846–1908) ausgebildet.²⁴² Die zugeschriebene Verbindung zu Rubinstein wirkte sich allerdings positiv auf Drouckers Karriere aus, so erschien ihr Name stets mit dem des bekannten russischen Pianisten und Komponisten.²⁴³

Auch die Relation zu Galston soll nicht unkommentiert bleiben: Die Heirat von Droucker und Galston habe, so der Zeitungsausschnitt, vor kurzem – wohl im Jahr 1905²⁴⁴ – stattgefunden. Dies erstaunt insofern, als in den wenigen existierenden Biografien von Galston und von Droucker stets 1910 als Jahr der Eheschliessung genannt wird.²⁴⁵ Die Rezension des erwähnten Konzerts am 17. November 1905 erschien Anfang Dezember im *Neues Wiener Tagblatt* und enthielt weitere Informationen über Droucker:

Im vorigen Jahr kam uns eine Broschüre²⁴⁶ von der Russin Sandra Droucker zu, in der die Art und Weise, wie Anton Rubinstein unterrichtete, auf Grund eigener Wahrnehmungen geschildert erschien. Vor kurzem nun stellte sich die Künstlerin selbst vor, und zwar mit den trefflich gespielten Paganini-Etuden von Liszt, der Opus 101-Sonate von Beethoven und mehreren kleinen Stücken von Schumann. Zum Schluss spielte Frau Droucker im Verein mit ihrem Gatten, dem vorteilhaft bekannten Gottfried Galston, die Regerischen Variationen für zwei Klaviere, die wir die nächste Woche vom Komponisten selbst wieder hören werden. Das Ehepaar Galston bewältigte die Regerischen Veränderungen mit grossem Geschicke. In ihren Solovorträgen erwies sich Frau Galston-Droucker als eine schätzbare, sehr musikalisch spielende Pianistin.²⁴⁷

Bei diesem Textauszug fällt auf, dass die russische Pianistin nach der Erwähnung ihres Ehemannes plötzlich mit geändertem Nachnamen aufgeführt wird, auch wenn sie sich stets Droucker-Galston genannt hat, und nicht umgekehrt. Drouckers Auftritt in Wien könnte Galston

²⁴⁰ O. A., „Theater, Kunst und Literatur“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 39 (1905), Nr. 306, 05.11.1905, S. 11.

²⁴¹ Grönke, „Droucker, Sandra“.

²⁴² Ebd.

²⁴³ Ebd.

²⁴⁴ Ein weiterer Hinweis auf eine Eheschliessung im Jahr 1905 ist in den Jahrbüchern des *Stern'schen Konservatoriums* enthalten: Im Schuljahr 1904/05 ist Sandra Droucker unter den Lehrpersonen verzeichnet, ab 1905/06 unter dem geändertem Namen Galston-Droucker. Universität der Künste Berlin, Universitätsarchiv, Bestand 4, Nr. 13 (Jahresbericht 1903/04) bis Bestand 4, Nr. 16 (Jahresbericht 1906/07). Vgl. Kapitel 5.5.

²⁴⁵ Boisits, „Galston, Gottfried“; O. A., „Galston, Gottfried (1879–1950)“; Grönke, „Droucker, Sandra“.

²⁴⁶ Die Broschüre trägt den Titel „Erinnerungen an Anton Rubinstein. Bemerkungen, Andeutungen und Besprechungen in seiner Klasse im St. Petersburger Konservatorium“ und ist 1904 in Leipzig (Bartholf Senff Verlag) erschienen. Auch wenn Droucker nicht in Rubinsteins Klasse war, wohnte sie wohl den öffentlichen Klavierstunden Rubinsteins zwischen 1887 und 1891 bei und sammelte ihre später veröffentlichten Erinnerungen an diesen Unterricht. Grönke, „Droucker, Sandra“.

²⁴⁷ O. A., „Theater, Kunst und Literatur“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 39 (1905), Nr. 335, 04.12.1905, S. 14.

möglich gemacht haben, er verfügte über ein breites Netzwerk in seiner Geburtsstadt und stand bereits im Februar 1905 in Wien, wenn auch im Bösendorfer-Saal, auf der Bühne.²⁴⁸

Drei Jahre später war in der Londoner Zeitung *The Observer* ein Kommentar zu einem Konzert zu lesen, bei welchem Droucker und Galston als Solist*innen an einem Sinfonie-Konzert in der *Queen's Hall* aufgetreten waren:

More solid features of the programme were a couple of concertos for two pianos (by Mozart and Bach), in which Mme. Sandra Droucker and Mr. Gottfried Galston were heard as soloists. Both are excellent pianists, and it was pleasant to think that the success of their artistic co-operation symbolised the character of the more serious union which they have recently entered into as husband and wife. If they always play as happily into one another's hands, as yesterday [28. März 1908] and observe as excellent an ensemble they will certainly be entitled to congratulation.²⁴⁹

Auch der Londoner Zeitung scheint bekannt gewesen zu sein, dass Droucker und Galston ein Ehepaar waren, wobei ein genauer Zeitpunkt der Heirat nicht mitgeteilt wurde. Sicher ist aber mittlerweile, dass die russische Pianistin und der österreichische Pianist vor dem Jahr 1910 Hochzeit gehalten haben.²⁵⁰

Die beruflichen Ziele und das Mitwirken am öffentlichen Konzertleben verbanden Droucker und Galston über ihre Ehe hinaus und machten sie zu einem Pianist*innen-Paar, das gemeinsam auftreten und sich in der Öffentlichkeit sehen lassen konnte. Es ist plausibel, dass die beiden einander verschiedene weitere Musiker*innen vorstellten und sich das jeweilige Umfeld bzw. Netzwerk vergrößerte.

Hier sei vorausgenommen, dass die Ehe zwischen Pianistin und Pianist bis ins Jahr 1918 hielt, wobei genauere Ursachen für ein Auseinandergehen nicht bekannt sind.²⁵¹ Droucker zog zwar mit Galston 1911 nach München, kehrte aber nach der Trennung zurück nach Berlin und emigrierte 1933 wegen ihrer jüdischen Herkunft nach Oslo in Norwegen.²⁵²

5.2 Ferruccio Busoni

In Galstons Berliner Jahren, 1903 bis 1911, sei auf einen zweiten Kontakt besonders aufmerksam gemacht: Ferruccio Busoni²⁵³.

Auch wenn sich Galston und Busoni bereits vor dem Jahr 1903 kennengelernt hatten, möglicherweise in Wien oder London, ist die erste noch erhaltene Briefkorrespondenz zwischen den beiden Männern auf den August 1903 datiert.²⁵⁴ Die schriftliche Kommunikation wurde über mehr als zwanzig Jahre aufrecht erhalten und zeugte von einer innigen Verbindung

²⁴⁸ St., „Theater, Kunst und Literatur“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 39 (1905), Nr. 32, 01.02.1905, S. 16.

²⁴⁹ O. A., „MUSIC“, in: *The Observer*, Nr. 6,097, 29.03.1908, S. 5.

²⁵⁰ Die genannten Biografien zu Droucker und Galston haben die beiden zitierten Zeitungsartikel, in denen die Eheschließung vor 1910 datiert wird, nicht berücksichtigt.

²⁵¹ Z. B. Boisits, „Galston, Gottfried“.

²⁵² Grönke, „Droucker, Sandra“.

²⁵³ Auf das Leben sowie das Schaffen und die ästhetischen Ansichten von Ferruccio Busoni wird in dieser Arbeit nicht eingegangen.

²⁵⁴ Brief von Galston an Busoni, 10.08.1903, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 14.

und einem spannenden Austausch über vor allem musikalische Themen wie Klavierpädagogik und Werkinterpretationen aber auch über Literatur und verschiedene Buchausgaben.²⁵⁵

Martina Weindel, die Herausgeberin der Korrespondenz, schreibt dazu:

Der Briefwechsel, der über einen Zeitraum von nahezu 21 Jahren, von August 1903 bis März 1924, erfolgt, vermittelt von der Freundschaft wie von dem gegenseitig sich anregenden und fördernden intellektuellen Austausch zwischen den beiden Künstlern ein geschlossenes Bild. Galston, der nach Ansicht Busonis an Kultur und Verständnis seinem 'Lieblingsschüler' und Freund Egon Petri^[256] am nächsten komme, wird zum Katalysator Busonischer Denkarbeit und erhält die Rolle des Assistenten bei der Ausführung von Busonis Plänen.²⁵⁷

Etwas differenzierter schaut Tamara Levitz auf die Verbindung zwischen Busoni und Galston, ferner auch auf die zwischen Busoni und Egon Petri (1881–1962) sowie Michael von Zadora (1882–1946)²⁵⁸:

He [Busoni] centered his intellectual and emotional life around his three favorite piano pupils, Gottfried Galston, Michael van [!] Zadora, and, most particularly, Egon Petri. Busoni valued Petri as an artist, pianist, and person more than any other student he ever had. Their artistic and personal relationship had spanned more than four decades: (...)

Busoni's former piano students Gottfried Galston, and Michael von Zadora, whom Busoni had nicknamed the «two caryatides,» were the most important pianists in Busoni's circle after Egon Petri. A devote and good-humored pupil who never missed one of his teacher's recitals or concerts, Zadora did his utmost to promote Busoni's person and music, and performed frequently for Busoni at his home, 1921-24. Busoni had equally close contact with Gottfried Galston, who he did not value as a pianist, but rather, as a friend and fellow book lover. Galston intellectually inspired Busoni, who loved to tell him he had «put an idea into his head» [«setzt einen Floh ins Ohr»], or inspired him to write a new composition, transcription, or essay. Galston and Busoni read voraciously, discussed literature and literary journals, bought and compared rare editions of their favorite French and German classics, read through book sellers catalogues, and compared their impressive book collections.²⁵⁹

Auf den beschriebenen Austausch und die diskutierten Themen wird hier nicht weiter eingegangen, stattdessen seien einige Positionen aus der Forschung aufgeführt. Dazu nochmals Weindel:

Dabei tritt in Erscheinung, wie stark Busoni für den jungen Mann ein verehrungswürdiges Vorbild verkörpert, das seinem eigenen künstlerischen Streben eine Richtung gibt, denn der Gedankenaustausch mit dem erfahrenen und vielseitig gebildeten Musiker ermöglicht Galston, insbesondere in bezug auf künstlerische Fragen, die eigene Meinung kritisch zu überprüfen und die Urteilsfähigkeit zu stärken.²⁶⁰

²⁵⁵ Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 8f. (Vorwort).

²⁵⁶ Egon Petri (1881–1962) absolvierte ein Klavierstudium bei Busoni in Weimar und Berlin und verfolgte anschließend eine erfolgreiche Karriere als Konzertpianist, geprägt durch die Ästhetik Busonis. Zeitlebens setzte er sich für die Werke von Busoni ein. Egon Petri war der bevorzugteste Kavierschüler Busonis sowie dessen Assistent und Freund. Peter Seidle, Art. „Petri, Egon“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/46714>> [28.11.2020];

Martina Weindel u. Hyesu Shin u. Albrecht Riethmüller, Art. „Busoni, Ferruccio“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2000, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/12363>> [28.11.2020].

²⁵⁷ Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 8 (Vorwort).

²⁵⁸ Michael von Zadora (1882–1946) war ein amerikanischer Pianist. Er studierte in Paris, dann bei Theodor Leschetizky in Wien und anschliessend bei Busoni in Berlin. Jonathan Summers, Art. „Michael Zadora“, in: *Naxos Records*, <https://www.naxos.com/person/Michael_von_Zadora_6299/6299.htm> [28.11.2020]. Auch von Zadora gibt es einen Eintrag in Galston, *Gästebuch*, S. 207.

²⁵⁹ Tamara Levitz, „Ferruccio Busoni and His European Circle in Berlin in the Early Weimar Republic“, in: *Revista de Musicología* 16 (1993), H. 6, S. 3709–3711.

²⁶⁰ Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 8f. (Vorwort).

In dieser Passage wird der Altersunterschied zwischen den beiden Pianisten artikuliert – jung versus erfahren – sowie Busoni als Vorbild und Richtungsweisender bezüglich künstlerischen Themen betitelt. Mehrfach wird Galston als Schüler Busonis bezeichnet, auch wenn diese Art von Verhältnis nirgends konkretisiert wurde.²⁶¹ Zudem: Die Betrachtungen von Weindel sind nicht falsch und können in den Briefen mehrfach herausgelesen werden, allerdings greifen sie meiner Meinung nach doch zu kurz. Anstatt Busoni in den Vordergrund zu stellen, kann auch Galston fokussiert und anhand der Briefe genauer beschrieben werden. Der Briefwechsel zwischen Busoni und Galston sollte auch zu einem detaillierteren und umfassenderen Bild des Wiener Pianisten führen und als eine ergänzende Komponente bezüglich dessen Leben und Wirken genutzt werden. Das Resultat wäre ein dialogisches, so, wie Briefe im Allgemeinen dialogisch sind und Verfasser*in sowie Rezipient*in voraussetzen.

Da Galston ein heute nicht mehr bekannter Pianist ist, Busoni hingegen schon, – letzterer wird sogar in der MGG als „Pianist mit epochaler Erscheinung“²⁶² bezeichnet – wird dieser ganz unterschiedliche Bekanntheitsgrad eine Erklärung für die einseitige Betrachtungsweise des Briefwechsels sein. Ein Blick auf weiteres Schriftwerk bestätigt diese Annahme.

Trotz ihrer langen Freundschaft – die Briefe zeugen von einem herzlichen und interessierten Verhältnis – wird Galston in der Literatur über Busoni nur marginal erwähnt und kommt, einer Statistenrolle gleich, kaum zu Wort. Weindel verwendete in ihrem Werk über Busonis Ästhetik zwar Galstons *Kalendernotizen*²⁶³, erörterte aber den österreichischen Pianisten, sein Verhältnis und sein möglicher Einfluss als wichtiger Diskussions- und Briefpartner von Busoni nicht.²⁶⁴ Dass Hans Heinz Stuckenschmidt in seinem 1967 erschienenen Werk *Ferruccio Busoni*²⁶⁵ weder den Briefwechsel zwischen Busoni und Galston noch die *Kalendernotizen* von Galston erwähnte, ist nicht verwunderlich, wurden diese Dokumente erst im Jahr 1976 entdeckt und zugänglich.²⁶⁶ Allerdings schrieb Stuckenschmidt: „Busoni war ein unermüdlicher, ein leidenschaftlicher Briefschreiber, obwohl er zeitweise unter der Last seiner Korrespondenz mit zahllosen Menschen in aller Welt zu leiden hatte.“²⁶⁷ Der Autor verwies auf weitere Briefe von (und an) Busoni, die in der Zukunft erst gefunden und in die Forschung einbezogen werden können.²⁶⁸ Dennoch fand Galston einige knappe Erwähnungen. Auf eine

²⁶¹ Z. B. Levitz, „Ferruccio Busoni and His European Circle in Berlin in the Early Weimar Republic“, S. 3707, 3710; Austin E. Clarkson, „Stefan Wolpe in Conversation with Eric Salzman“, in: *The Musical Quarterly* 83 (1999), H. 3, S. 380; Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 8f. (Vorwort). Dass Galston von Busoni Klavierunterricht erhielt, scheint allerdings wenig plausibel. Vielmehr ist ein Austausch bezüglich musikalischer und pianistischer Ansichten denkbar, sei es in Briefen oder in persönlichen Gesprächen.

²⁶² Weindel, Shin, Riethmüller, Art. „Busoni, Ferruccio“.

²⁶³ Galston, *Kalendernotizen*.

²⁶⁴ Martina Weindel, *Ferruccio Busonis Ästhetik in seinen Briefen und Schriften* (= Veröffentlichungen zur Musikforschung, 18), Wilhelmshaven: Noetzel 1996, S. 11f.

²⁶⁵ Hans H. Stuckenschmidt, *Ferruccio Busoni. Zeittafel eines Europäers*, Zürich: Atlantis 1967.

²⁶⁶ Galstons dritte Ehefrau, Helen Galston Tibbe, schenkte 1976 den Nachlass des österreichischen Pianisten der University of Tennessee. o. A., „Reception Honoring Mrs. Helen Galston Tibbe“, S. 13.

²⁶⁷ Stuckenschmidt, *Busoni*, S. 127.

²⁶⁸ Ebd., S. 142.

Aussage sei hingewiesen: In der Beschreibung, was ein*e Pianist*in können sollte, steht geschrieben: „Galston beweise, daß er sowohl über das Stadium des Repertoirekünstlers als auch über das des Virtuosen fortstrebe[.]“²⁶⁹ Galston verfolgte zeitlebens ein breites und erfolgreiches pianistisches Spiel und vertrat die Einstellung, dass musikalisch-performativ nie ein Endpunkt oder das höchste Niveau erreicht werden könne.²⁷⁰ Galston wird zudem als einer der Widmungsträger von Busonis *Elegien* genannt.²⁷¹

In späteren Biografien über Busoni wird Galston marginal erwähnt, obwohl der Briefwechsel zugänglich wurde und verschiedene Briefwechsel von Busoni mit ihm umgebenden Musiker*innen zitiert werden.²⁷² Bis heute gibt es kein Werk, welches den *Briefwechsel* und die *Kalendernotizen* oder weitere verfügbaren Primärquellen aus dem *Galston-Busoni Archive*²⁷³ mit Fokus auf Galston und sein Leben auswertet. Mit dieser Arbeit sei ein Anfang der Galston-Forschung gemacht, der weitere Untersuchungen folgen mögen.

Zurück nach Berlin: Galston und Busoni wohnten nun in der gleichen Stadt und unterhielten nebst dem brieflichen auch einen persönlichen Kontakt. Sandra Droucker und Gerda Busoni (1862–1956)²⁷⁴, die Ehefrauen der beiden, kannten sich ebenfalls; zu viert trafen sie sich gelegentlich zum Essen.²⁷⁵ In Berlin, der Grossstadt mit künstlerischer Ausstrahlung, baute sich Galston ein Netzwerk auf, wobei ihn die Menschen und ihre künstlerischen Ansichten sowie die weiteren Vermittlungsmöglichkeiten für eigene Konzerte oder Anstellungen sicherlich auch interessierten. Im *Briefwechsel*, der hier als Primärquelle für die biografische Aufarbeitung von Galston genutzt wird, bat Galston seinen Freund Busoni mehrfach um Hilfe beim Knüpfen von Kontakten, wobei Busoni seit 1894 in der europäischen Kulturmetropole zu Hause war und dementsprechend bereits über viele Kontakte verfügte.²⁷⁶ Um beim Ausdruck des Katalysators zu bleiben: Nicht nur Galston kann, wie Weindel schrieb, als „Katalysator Busonischer Denkarbeit“²⁷⁷ bezeichnet werden, sondern auch Busoni passt in die Beschreibung eines Katalysators für Galstons Netzwerkarbeit.

²⁶⁹ Ebd., S. 66.

²⁷⁰ Vgl. Kap. 5.5.

²⁷¹ Stuckenschmidt, *Busoni*, S. 84. Die weiteren Widmungsträger sind die Pianisten, Freunde und teilweise Schüler Busonis Egon Petri, Gregor Beklemishev, Michael von Zadora, O'Neil Philips und Leo Kestenberg. Vgl. ebd.

²⁷² Antony Beaumont, *Busoni the Composer*, London u. Boston: faber and faber 1985; Antony Beaumont, Art. „Ferruccio Busoni“, in: *Grove Music Online*, Oxford University Press 2001, <<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.04438>> [28.11.2020]; Della Couling, *Ferruccio Busoni. "A Musical Ishmael"*, Lanham u. a.: The Scarecrow Press 2005.

²⁷³ Shaw Bayne, *The Gottfried Galston Music Collection and the Galston-Busoni Archive*.

²⁷⁴ Weindel, Shin, Riethmüller, Art. „Busoni, Ferruccio“. Irrtümlich steht in Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 119 (Anm. 3), Gerda Busoni sei 1863 geboren.

²⁷⁵ Brief von Galston an Busoni, 16.08.1905, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 15. Die Antwort von Busoni, falls es eine gegeben hat, ist nicht erhalten.

²⁷⁶ Weindel, Shin, Riethmüller, Art. „Busoni, Ferruccio“. Galston schrieb bspw., dass er sich Vincent d'Indy und seinem Kreis nähern möchte. „Wollen Sie mir helfen?“, fragte Galston Busoni direkt. Brief von Galston an Busoni, 16.02.1907, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 17.

²⁷⁷ Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 8 (Vorwort).

Inwiefern sich Galston von Busonis Gedanken zu einer neuen musikalischen Ästhetik beeinflussen oder mitreißen liess und was genau der österreichische Pianist darüber gedacht hat, bleibt offen. Sicher ist, dass Galston Busonis Schrift *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst*²⁷⁸, die im Frühjahr 1907 in Triest erschienen ist, gekannt und gelesen und sich mehrmals nach der zweiten Auflage erkundigt hatte.²⁷⁹

Die beiden Männer wussten also voneinander, an welchem Text, an welcher Komposition oder an welchem Werk der andere arbeitete, wo er sich aufhielt und welche Konzerte er veranstaltete. Ausführungen zu weiteren diskutierten Inhalten zwischen Busoni und Galston werden hier nicht weiter thematisiert und bleiben für weitere Forschung zu behandeln.

5.3 Klavierzyklus und Studienbuch

Galston stellte in Berlin einen Klavierzyklus von fünf Konzerten zusammen, wovon jedes einem anderen Komponisten monographisch gewidmet war.²⁸⁰ So ging Galston an jedem der fünf Abenden auf ein anderes Repertoire ein. Das Programm ist in der folgenden Abbildung (Abb. 4, S. 53) ersichtlich.

²⁷⁸ Ferruccio Busoni, *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst* (=Insel-Bücherei 202), Triest: Insel 1907; zweite erweiterte Ausgabe, Leipzig 1916; Weindel, Shin, Riethmüller, Art. „Busoni, Ferruccio“.

²⁷⁹ Brief von Galston an Busoni, 20.03.1910, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 33; Brief von Galston an Busoni, 20.03.1911 in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 46.

²⁸⁰ Z. B. Galston, *Studienbuch*, S. 1.

Die im folgenden berührten Kompositionen bildeten den Inhalt eines Zyklus von 5 Klavier-Abenden, welchen ich 1907/1908 in London, Paris, Amsterdam, Berlin und Wien absolvierte.

PROGRAMM.

I. Abend:

J. S. Bach:

Capriccio in B-dur.
 Chromatische Fantasie in D-moll.
 *Präludium und Fuge in Cis-moll.
 *Präludium und Fuge in Cis-dur.
 Präludium, Fuge und Allegro in Es-dur.
 Italienisches Konzert in F-dur.
 Sechs Tonstücke, übertragen von Ferruccio Busoni
 Präludium und Fuge in D-dur (Orgel).
 Vier Choral-Präludien (Orgel).
 Chaconne in D-dur (Violine).

*) Aus dem »wohltemperierten Klavier« (I. Teil.)

II. Abend:

L. van Beethoven:

Sonate in A-dur, op. 101.
 Sonate in B-dur, op. 106.
 Sonate in E-dur, op. 109.
 Sonate in As-dur, op. 110.
 Sonate in C-moll, op. 111.

III. Abend:

F. Chopin:

12 Präludien aus op. 28 und op. 45.
 12 Etüden, op. 10.
 12 Etüden, op. 25.
 Drei neue Etüden: Nr. 1. Fis-moll.
 Nr. 2. As-dur.
 Nr. 3. Des-dur.
 Nocturnes in Fis-moll und Fis-dur, op. 48,
 Nr. 2; op. 15, Nr. 2.
 Valses in As-dur und Des-dur, op. 42;
 op. 64, Nr. 1.
 Polonaise in As-dur, op. 53.

IV. Abend:

F. Liszt:

Variationen über »Weinen, Klagen«.
 Fantasie und Fuge auf B-A-C-H.
 Années de Pèlerinage (Zweiter Teil: Italien)
 1. Sposalizio. — 2. Il Penseroso. — 3. Canzonetta del Salvator Rosa. — 4. Sonetto 47 del Petrarca. — 5. Sonetto 104 del Petrarca. — 6. Sonetto 123 del Petrarca. — 7. Fantasia quasi Sonata (Après une lecture du Dante).
 Mephisto-Walzer.
 Heroischer Marsch.
 Lucrezia Borgia-Fantasie.

V. Abend:

J. Brahms:

Variationen und Fuge über ein Thema von Händel, op. 24.
 Zwei Rhapsodien in H-moll und G-moll, op. 79.
 Vier Klavierstücke, op. 119.
 1. Intermezzo, H-moll. — 2. Intermezzo, E-moll. — 3. Intermezzo C-dur. — 4. Rhapsodie, Es-dur.
 Acht Walzer, op. 39.
 Variationen über ein Thema von Paganini, op. 35.

* * *

1 Galston, Studienbuch.

1

Abbildung 4: Gottfried Galstons Konzertprogramme seiner fünf als Klavierzyklus zusammenhängenden Konzerte.

Galston, Studienbuch, S. 1.

Mit diesem Programm trat Galston 1907 und 1908 in verschiedenen europäischen Städten auf, namentlich in Berlin, Amsterdam, London, Wien und Paris. Konzertanzeigen und Rezensionen sind von den drei letztgenannten Kulturzentren überliefert. Im Wiener *Musikalisches Wochenblatt* wurde am 25. April 1907 aus Paris berichtet:

Einen ganz hervorragenden Klavierspieler lernte ich in dem jugendlichen Gottfried Galston kennen, einem Lieblingsschüler Leschetizky's [²⁸¹], der in diesem Jahre zum ersten Jahre auf Tournee geht und im nächsten Winter auch in Berlin konzertieren wird (Leipzig wird er, so weit aus den Ankündigungen auf seinen Programmen hervor geht, nicht berühren*).^[282] Galston veranstaltete bei Abschluss dieses Berichtes bereits einen Bach-, einen Beethoven- und einen Chopin-Abend; jeder dieser Abende währte gute zwei und eine halbe Stunde, aber trotz der langen Programme machte sich bei dem Künstler keine Ermüdung bemerkbar, der beste Beweis seiner soliden Technik und seiner geistigen, wie auch seiner seelischen Spannkraft. Galston hat keine Spezialitäten in seinem Stil; er ist kein spezieller Beethoven- oder Chopinspieler; aber er ist auch nicht etwa ein blosser Virtuose, der kraft seines beispiellosen Gedächtnisses und seiner perlenden Bravour alles „aus dem Ärmel schüttelt“. Galston ist vielmehr der Typus des geborenen Klavierspielers, der in schlichter Sorgfalt und mit natürlichem Empfinden die Werke der Meister interpretiert. Typisch für seine Art war der nuancenreiche Vortrag Chopin'scher Etüden, deren schwermütige oder balladeske Thematik er durch das Gewebe der Läufe und Fiorituren stets kräftig durchleuchten liess.²⁸³

Galston wird als agiler Klavierspieler beschrieben, der sich nicht auf eine*n Komponist*in spezialisiert hatte, sondern seinen Stil ganz verschiedenen Musikstücken anpassen konnte. Mit Technik und Spannkraft, einem breiten Repertoire und einer demütig scheinenden Haltung vor den musikalischen Werken strebte Galston nach einer schlichten Interpretation, die gänzlich das jeweilige Werk in den Vordergrund stellen sollte. Diese Attribute können mit dem „geborenen Klavierspieler“²⁸⁴ assoziiert werden und führen über den „blossen Virtuosen“²⁸⁵ hinaus.

Bereits im Februar 1907 präsentierte Galston seinen Zyklus in London, wobei er im November desselben Jahres nochmals in London konzertierte und nur den Chopin-Abend, den dritten der insgesamt fünf, spielte.²⁸⁶ Im Januar und Februar 1908 veranstaltete Galston die fünf Klavierabende in Wien.²⁸⁷ Das Echo auf die Konzerte war meist positiv und hielt lobende Worte für den Pianisten bereit. An weiteren Konzerten standen vielfach ebenfalls Werke aus Galstons Klavierzyklus auf dem Programm, manchmal mit weiteren Klavierstücken ergänzt.

Als Konzertpianist und Klavierpädagoge mit einiger Erfahrung, verfasste Galston seine erste und einzige musiktheoretische Schrift, das *Studienbuch*²⁸⁸, auf das im praktischen Klavierspiel zurückgegriffen werden konnte und insbesondere an Klavierstudierende adressiert war. Sein Werk erschien 1910 im Verlag von Bruno Cassirer²⁸⁹ in Berlin. Galstons Vorwort zu seinem

²⁸¹ Vgl. Fussnote 60. Galston als Leschetizkys Lieblingsschüler zu bezeichnen, fällt etwas zu optimistisch aus.

²⁸² Anmerkung zu *: In Leipzig ist er [Galston] bereits im vorigen Winter aufgetreten. (D. Red.)

Arthur Neisser, „Musikbericht. Ausland, Paris“, in: *Musikalisches Wochenblatt* 38 (1907), Nr. 17, 25.04.1907, S. 398.

²⁸³ Ebd.

²⁸⁴ Ebd.

²⁸⁵ Ebd.

²⁸⁶ O. A., „CONCERTS“, in: *The Times*, Nr. 38,497, 22.11.1907, S. 14; O. A., „CONCERTS“, in: *The Times*, Nr. 38, 245, 01.02.1907, S. 4; O. A., „THIS WEEK'S CONCERTS“, in: *The Observer*, 6,039, 17.02.1907, S. 9.

²⁸⁷ Z. B. O. A., „Theater, Kunst und Musik“, in: *Wiener Zeitung*, Nr. 289, 15.12.1907, S. 9.

Es heisst: „Der Klaviervirtuose Gottfried Galston wird fünf Klavierabende veranstalten, die jedesmal an einem Mittwoch, und zwar am 8., 15., 22., 29. Jänner und 5. Februar 1908, 7 ½ Uhr im kleinen Musikvereinsaal stattfinden.“ Ebd.

²⁸⁸ Galston, *Studienbuch*.

²⁸⁹ Vgl. Fussnote 306 sowie S. 57.

Studienbuch sei im Folgenden in seiner Gänze zitiert, um anschliessend einige zentrale Punkte aufzugreifen und zu diskutieren.

Schon lange frage ich mich, warum kein Virtuose den Entschluß faßt, die Ideen und Erfahrungen aller Art, welche ihm beim Studium und Vortrag seiner Repertoire-Stücke ins Bewußtsein treten müssen, selbständig und isoliert aufzuzeichnen. Jeder denkende Künstler durchlebt beim Studium eines Werkes eine ganze Welt von Empfindungen; Wahrnehmungen, Entschlüsse bilden sich, man findet und fixiert die Angriffsstellen, entdeckt geheime Angelpunkte, von wo aus das ganze Werk zu heben sei, kennzeichnet insgeheim die tückischen Plätze, um ihnen gewappnet gegenüberzustehen und vieles mehr.

Da gibt es ja eine übergroße Zahl jener »instruktiven Ausgaben« aller Werke, aller Meister. Jeder Komponist findet (erleidet, möchte man oft sagen) seine Herausgeber. Und die großen Meister können es vertragen, obwohl einen manchmal die Angst beschleicht bei diesen nichtswürdigen Attentaten mancher phrasierungswütiger Herausgeber. Ausnahmsweise haben ja solche Ausgaben vielfältig Gutes und Befruchtendes gezeitigt und vortreffliche Anregungen geweckt, so — um nur zwei von mehreren zu nennen — Bülows Ausgabe der Klavierwerke Beethovens von op. 53—129 und Busonis Werk über den ersten Teil des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach. Doch trotz der wenigen kraft- und nutzreichen »Ausgaben« halte ich doch diese Gattung von — Musikdruck für unstatthaft.

Die Werke unserer Meister müssen allen Studierenden so vor Augen gebracht werden, wie das Manuskript, bzw. die Original-Ausgabe sie zeigt. Das tun die, leider sehr spärlich erschienenen, Urtext-Ausgaben²⁹⁰ und die Ausgaben derjenigen Meister, deren Werke noch nicht »frei« sind.

Der Wert dessen, was über Werke eines Tondichters gesagt, oder, durch diese angeregt, empfunden und ausgedrückt wird, kann groß sein. Diese Erfahrungen und Wahrnehmungen sollten in »Studienbüchern« niedergelegt werden. Diese Bücher wären als Berater, Anreger, Förderer beim Studium eines Werkes in seiner unentstellten, ursprünglichen Gestalt zu betrachten.

Sich zu bemühen, möglichst viel von all den Erfahrungen aufzuzeichnen, sollte ein Bestreben aller denkenden Virtuosen sein. Ich glaube, es würden da manche Sachen zum Vorschein kommen, die einer Mehrheit von Musik-Studierenden als Anregung dienen könnten.

Von diesem Gefühle getrieben, will ich das erste Studienbuch herausgeben. Meine Absicht ist, damit einen Anstoß zu geben: die Virtuosen unserer Zeit mögen sich bestimmt fühlen, diesen Weg zu beschreiten.²⁹¹

Basierend auf dem fünfteiligen Klavierzyklus hielt Galston seine Ideen und Erfahrungen, wie er ausgewählte Werke von Bach, Beethoven, Chopin, Liszt und Brahms spielte, schriftlich fest. Sein *Studienbuch* schrieb Galston vor allem für Klavierstudent*innen, damit diese seine pianistischen Anregungen selbstständig lesen und ausprobieren konnten. Galstons Ziel war keineswegs, seine musikalischen Ansichten als einzig richtige zu präsentieren, viel mehr wollte er seine pianistischen Empfindungen und Wahrnehmungen offenlegen und sie allen Interessierten beratend und anregend zur Seite stellen. Die Gedanken zu und die Auseinandersetzungen mit den Stücken sollen, im besten Fall, andere Interpretierende zu eigenen Überlegungen und Spielweisen anregen.

Dabei fällt auf, dass Galston zweimal die denkenden Künstler*innen bzw. Virtuos*innen nannte und sich selbst als einer davon verstand. Er implizierte damit, dass sich ein Musikstück nicht einfach wiedergeben liesse, sondern dass musikalisch *interpretieren* zu einem grossen Teil *denken* hiesse. Solch denkenden Musiker*innen wollte er mit seinem *Studienbuch* ermuntern, ebenfalls ihre Gedanken und pianistischen Ansichten niederzuschreiben und künftigen Pianist*innen zur Verfügung zu stellen.

²⁹⁰ Damit ist die Reihe „Urtext classischer Musikwerke“ gemeint, welche die *Königliche Akademie der Künste* in Berlin ab 1985 herausgegeben hat. Vgl. Annette Oppermann, *Musikalische Klassiker-Ausgaben des 19. Jahrhunderts. Eine Studie der deutschen Editionsgeschichte am Beispiel von Bachs Wohltemperiertem Clavier und Beethovens Klaviersonaten*, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2001, S. 3.

²⁹¹ Galston, *Studienbuch*, Vorwort, S. VIII.

Für die eigenen Aufzeichnungen benutzte Galston stets den „Urtext classischer Musikwerke“²⁹² und hielt sich so an möglichst unbearbeitete und originale Ausgaben. Er schien, wie die Herausgeberschaft der genannten Urtexte, einer Quellenversumpfung vorbeugen und auf nicht originale Zusätze im Notentext verzichten zu wollen. Galston formulierte klar, was er über von Herausgeber*innen eingerichteten Notentext dachte.

Anhand Galstons *Studienbuch* verfasste Алина Вячеславовна Старикова (Alina Wjatscheslawovna Starikova) 2011 einen Aufsatz mit dem Titel „Интерпретационные принципы Г. Гальстона в контексте традиций исполнения фортелианных“ („Galstons Interpretationsprinzipien im Kontext der Aufführungstraditionen von Beethovens Klaviersonaten“).²⁹³ Damit beschäftigt sich erstmals jemand mit Galstons *Studienbuch* und vergleicht seine pianistischen Ansichten und Anregungen mit den anderer Beethoven-Interpret*innen. Starikova betont, dass im theoretischen Werk Galstons keine ganzheitlichen Analysen der ausgewählten Klavierwerke zu finden seien, sondern auf verschiedene einzelne pianistische Handhabungen hingewiesen werde.²⁹⁴ Diese Methoden ermöglichen es, einige spezifische Merkmale von Galstons Arbeit an den Klavierwerken zu zeigen.²⁹⁵ Solche Besonderheiten können das Verhältnis zum Notentext, die vorhandenen Bearbeitungen, der Urtext, die Fingersatzprinzipien oder die Verwendung des Pedals und deren Bezeichnung im Notentext sein.²⁹⁶ Das Ziel von Starikovas Aufsatz ist es, drei verschiedene Spielempfehlungen für die Klaviersonaten Beethovens – sei es in Form eines Studienbuchs oder einer Notenausgabe – zu vergleichen und deren Herausgeber*innen kurz zu beleuchten.²⁹⁷ Dabei handelt es sich um Galston und um zwei seiner Zeitgenossen, Arthur Schnabel und Alexander Goldenweiser (1875–1961)²⁹⁸. Gemeinsame Momente und divergierende Auffassungen werden erläutert und die charakteristischen Merkmale der drei unterschiedlichen Ansichten zusammengefasst, jeweils vor dem Hintergrund der breiten und teilweise etablierten Beethoven-Interpretationen bzw. -Interpret*innen.²⁹⁹

Für sein *Studienbuch* bat Galston seinen Freund Busoni um mehrere Gefallen. Ein erster war die Bitte um einen Aphorismus zu Liszt. Galston schrieb am 15. Juni 1908 aus Berlin:

²⁹² Vgl. Fussnote 290.

²⁹³ Старикова, Алина В.: „Интерпретационные принципы Г. Гальстона в контексте традиций исполнения фортелианных сонат Бетхофена“, in: *Музыкально-исполнительская культура в теоретическом и прикладном измерении. Сборник статей Третьей межрегиональной научно-практической конференции (г. Кемерово, 18 декабря 2010 года)*, hrsg. v. Анжела А. Афанасьева, Кемерово: Государственный Университет Культуры и Искусства 2011, S. 138–145

²⁹⁴ Ebd., S. 140.

²⁹⁵ Ebd.

²⁹⁶ Ebd.

²⁹⁷ Ebd., S. 141.

²⁹⁸ Alexander Goldenweiser (1875–1961) war ein russischer Pianist und Komponist. Saleski, *Famous Musicians of a Wandering Race*, S. 314.

²⁹⁹ Старикова, „Интерпретационные принципы Г. Гальстона в контексте традиций исполнения фортелианных сонат Бетхофена“, S. 141. Auf die Ergebnisse von Starikova wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen.

Verehrter Meister und Freund!

Dieser Brief ist ganz schlankweg gesagt eine arge Belästigung mit einer Bitte. Seien Sie nicht böse. Ich brauche zu einer Arbeit einen 'Aphorismus'. Einen kurz geprägten Ausspruch über Liszt, seine Bedeutung, seine Grösse.

Liszt scheint allen noch so im Nacken zu sitzen oder sonst irgendwie zu nahe zu sein, dass sich zur Beurteilung und Würdigung nicht die richtige Distanz ergibt. Sie, Verehrter, haben 'erkannt' und stehen einzig in der richtigen Entfernung zu gerechter und dabei liebevoller Beurteilung und Würdigung. Ich bitte Sie um die Güte mit gelegentlich einen Aphorismus zu prägen und zu senden. Bitte sehr schön!

Ich danke Ihnen schon im Voraus!

Viele Grüße von meiner Cassandra und mir!

Ihr Galston³⁰⁰

Diese Bitte wiederholte Galston in drei weiteren Briefen³⁰¹, bis Busoni am 1. August 1909 seinen Text zu Liszt an Galston sandte.³⁰² Weitere Aussagen über das *Studienbuch* sind in verschiedenen Briefen dokumentiert. Busoni verfasste, auf die Bitte Galstons, einen Brief an den Verlag Breitkopf & Härtel in Leipzig und empfahl darin den Wiener Pianisten und sein theoretisches Werk.³⁰³ Am 14. August 1909 berichtete Galston aus Werneuchen, einer Kleinstadt nordöstlich von Berlin, dass er sein Manuskript in Leipzig abgegeben habe und auf eine Rückmeldung warte.³⁰⁴ Aus heute unbekanntem Gründen kam eine Zusammenarbeit mit Breitkopf & Härtel nicht zustande, das Studienbuch wurde im Frühjahr 1910 in Berlin von Bruno Cassirer gedruckt.³⁰⁵ Bruno Cassirer (1872–1941) war ein deutscher Verleger mit jüdischem Hintergrund und hatte hauptsächlich die Bereiche Bildende Kunst (v. a. Impressionismus), Dichtung aber auch moderne Belletristik und Philosophie in seinem Verlagsprogramm.³⁰⁶ Galstons *Studienbuch* scheint dabei aus der Reihe zu fallen. Es dürfte einmal mehr das jüdische Kontaktnetzwerk gewesen sein, welches Cassirer und Galston zusammengebracht hatte. Womöglich spielte auch Cassirers Bruder Fritz (1871–1926) eine Rolle: Dieser war ein jüdischer Musikschriftsteller und Opernkomponist und könnte seinem Bruder eine Einschätzung über das theoretisch-musikalische Werk von Galston abgegeben haben. Galston informierte Busoni am 12. März 1910 über den Druck und kommentierte seine Aussage mit „Endlich.“³⁰⁷ Busoni bekundete mehrfach sein Interesse an Galstons *Studienbuch* und rezensierte das neu erschienene Werk Ende Juli 1910 in der Musikzeitschrift *Signale für die musikalische Welt*.³⁰⁸ Galston sprach Busoni seine Wertschätzung aus,

³⁰⁰ Brief von Galston an Busoni, 15.06.1908, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S.20.

³⁰¹ Brief von Galston an Busoni, 19.06.1908, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 23; Brief von Galston an Busoni, 08.07.1908, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 25; Brief von Galston an Busoni, 31.07.1909, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 27.

³⁰² Der Aphorismus von Busoni über Liszt ist in Galston, *Studienbuch*, S. 210 zu finden und liegt im Anhang (S. 90) bei.

³⁰³ Brief von Busoni an Galston 01.08.1909, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. S. 27f.

³⁰⁴ Brief von Galston an Busoni, 14.08.1909, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 29.

³⁰⁵ Brief von Galston an Busoni, 12.03.1910, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 33; vgl. ebd. Anm. 37, 66.

³⁰⁶ Karl H. Salzmann, „Cassirer, Bruno“ in: *Neue Deutsche Biographie* 3 (1957), S. 167f.

³⁰⁷ Brief von Galston an Busoni, 12.03.1910, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 33.

³⁰⁸ Brief von Busoni an Galston, 17.08.1909, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 30; Brief von Galston an Busoni, 30.07.1910, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 35. Vgl. ebd., Anm. 37, 69, 102.

bedankte sich für die Rezension und die damit verbundene Aufmerksamkeit³⁰⁹ und verfasste noch vor dem Druck folgende Zeilen: „Das Sonstige [versch. Textpassagen von Busoni] habe ich meinem ‘Studienbuch’ als Schlussstein angefügt und bin froh darüber, dass Sie nun das ‘letzte Wort’ haben – wie sich`s gebührt. Ihr Geist und Ihre liebe Freundschaft sind ja die geheimen Befruchter dieses Buches gewesen.“³¹⁰

Ein grosser Teil der zwischen Busoni und Galston ausgetauschten Briefinhalte waren musikalisch-theoretische Diskussionen und flossen womöglich in Galstons *Studienbuch* ein. Zudem schauten die beiden mit jeweils anderem Blickwinkel auf die „grössere ‘theoretisch-praktische’ Arbeit“³¹¹, was eine konstruktive symbiotische Entwicklung mit sich brachte.

Mögliche Inspirationsquellen für Galstons fünfteiligen Konzertzyklus – mündend in sein *Studienbuch* – können die von Busoni gegebenen vier Abende zur Entwicklung des Klavierkonzerts sein, die dem Pianisten im Oktober 1897 zum Durchbruch in Berlin verhalfen.³¹² Diese vier Klavierabende basierten wiederum auf Anton Rubinsteins *Historischen Konzerten*, einem das Klavierrepertoire von den Anfängen bis zur damaligen Gegenwart aufgreifenden Konzertzyklus von 1885.³¹³ Eine andere Möglichkeit können auch die „5 Clavier-Abende in historischer Form“³¹⁴ sein, welche Edouard Risler (1873–1929)³¹⁵ im Dezember 1900 in Wien spielte; Galston war ebenfalls in Wien, gab am 6. Dezember ein Konzert und hörte vermutlich von Rislers Konzerte.³¹⁶ Ob Galston an den Konzerten damals sogar anwesend gewesen war, kann nicht mehr eruiert werden, allerdings dürfte er davon gewusst haben.

Als Ergänzung dieses Unterkapitels seien Galstons Vermittlungsaufgaben in einem kurzen Zeitungsartikel über „Das Reproduktionsklavier „Mignon““ von einer zusätzlichen Seite beleuchtet:

Busoni nennt ihn einen Kinematographen des Klavierlautes, verblüffend für den Uneingeweihten, Frau Anette Essipow³¹⁷ findet, dass das Mignon-Klavier auf die feinsten dynamischen und Anschlagsnuancen

³⁰⁹ Brief von Galston an Busoni, 30.07.1910, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 35.

³¹⁰ Brief von Galston an Busoni, 31.07.1909, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 26.

³¹¹ Brief von Galston an Busoni, 18.06.1908, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 21.

³¹² Weindel, Shin, Riethmüller, Art. „Busoni, Ferruccio“.

³¹³ Ebd.; Kadja Grönke, Art. „Rubinštejn, Anton Grigor’evič“, in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2005, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/50416>> [28.11.2020].

³¹⁴ O. A.: „Concerte des Concertbureaus der k. u. k. Hofmusikalienhandlung Albert Gutmann“ (Konzertanzeige), in: *Neue Freie Presse*, Nr. 13024, 25.11.1900, S. 16.

³¹⁵ Edouard Risler war ein deutscher Pianist, Lehrer und Dirigent. Sein Klavierzyklus bestand aus damals revolutionär zusammengestellten Programmen, welche Werke von Beethoven, Liszt, Wagner, Chopin, Fauré, Franck, Chabrier, J. S. Bach, Mozart und Schumann beinhalteten. Manuela Jahrmärker, Art. „Risler, Edouard“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2005, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/26951>> [28.11.2020].

³¹⁶ Vgl. Fussnote 307.

³¹⁷ Anette Essipow (1851–1914) war eine russische Pianistin und Klavierpädagogin, wurde von Leschetizky in Wien unterrichtet und gefördert und wurde seine zweite Ehefrau (von insgesamt vier).

Kadja Grönke, Art. „Essipoff, Essipow(a), Jessipow(a), Yesipova, Anna, Annette, von, verh. Leschetizky, Essipoff-Leschetizky“, in: *Instrumentalistinnen-Lexikon des Sophie Drinker Instituts für musikwissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung*, <<https://www.sophie-drinker-institut.de/essipoff-anna>> [28.11.2020].

reagiert. Gottfried Galston schreibt: „Für den Musikliebhaber eine unerschöpfliche Quelle des Genusses, für den Musikstudierenden ein wertvoller Helfer zur Erlangung einer scharfen Selbstkritik.“³¹⁸

Zur Neuheit des Reproduktionsklaviers³¹⁹ äusserte sich Galston positiv und sah dessen grosse Chance für Studierende. Galston selber nahm solche Klavierrollen bei M. Welte & Söhne auf – er spielte z. B. den Walzer, op. 39, Nr. 8 und 12 von Johannes Brahms³²⁰ sowie die Etüde in c-Moll, op. 10 Nr. 12, *Revolutionsetüde*, von Frédéric Chopin³²¹ – und zeigte sich offen gegenüber dieser neuen Möglichkeit, Musik zu konservieren.³²² Um ergänzend einige ausgewählte Namen zu nennen: Auch von Busoni, Droucker, Reinecke, Grünfeld, Schnabel, Hambourg, Essipow und Leschetizky sind solche Klavierrollen erhalten.³²³

5.4 Das Stern'sche Konservatorium

Das *Stern'sche Konservatorium* in Berlin war bei Galstons Ankunft in dieser Stadt bereits zu einer wichtigen Institution in Bezug auf Musikausbildungen geworden und stellte eine zentrale Arbeitgeberin für Instrumental- oder Gesangslehrpersonen dar; auch für den Wiener Pianisten. Galstons jüdischer Hintergrund könnte entscheidend für seine Anstellung gewesen sein: Das Konservatorium befand sich in jüdischem Privatbesitz und verzeichnete diverse jüdische Unterrichtende.

In diesem Unterkapitel sei die Geschichte des *Stern'schen Konservatoriums* aufgegriffen:

Am 1. November 1850 wurde die erste private Musikschule in Berlin gegründet.³²⁴ Die Initianten waren drei Herren: Der deutsche Chorleiter und Gesangslehrer Julius Stern (1820–1883)³²⁵, der deutsche Musikwissenschaftler und -theoretiker Adolf Bernhard Marx (1795–1866) und der ebenfalls deutsche Pianist und Klavierlehrer Theodor Kullak (1818–1882).³²⁶

³¹⁸ Ralph Rathorp, „Das Reproduktionsklavier „Mignon“.“, in: DIE ZEIT 5 (1906), Nr. 1483, 09.11.1906, S. 1.

³¹⁹ Eine Einführung zur Geschichte des Reproduktionsklaviers und der Welte-Mignon Klavierrollen, der Aufnahme- und Wiedergabetechnik findet sich bei Peter Hagmann, *Das Welte-Mignon-Klavier, die Welte-Philharmonie-Orgel und die Anfänge der Reproduktion von Musik* (= Europäische Hochschulschriften, 36) Bern, Frankfurt am Main, New York: Lang ²1984.

³²⁰ O. A., *Deutsches Museum* <https://digital.deutsches-museum.de/projekte/notenrollen/rollentypen/welte_gruen_t98/> [28.11.2020].

³²¹ O. A., „Gottfried Galston plays Chopin“, Musikvideo, veröffentlicht am 08.07.2011, <<https://www.youtube.com/watch?v=mtxwF7NSbeA>> [28.11.2020].

³²² Ein Verzeichnis der Aufnahmen bieten Gerhard Dangel u. Hans-W. Schmitz, *Welte-Mignon-Klavierrollen. Gesamtkatalog der europäischen Aufnahmen 1904-1932 für das europäische Welte-Mignon Reproduktionspiano*, Stuttgart: Eigenverlag 2006.

³²³ Hagmann, *Das Welte-Mignon-Klavier*, S. 216–219.

³²⁴ Dietmar Schenk, „Berliner Musikgeschichte, gegenwärtig“, in: *Neue Musikzeitung* 69 (2020), H. 5. Dietmar Schenk ist seit 1991 der Leiter des Archivs der Universität der Künste Berlin.

³²⁵ Julius Stern war Musikpädagoge, Chorleiter, Dirigent, Komponist und Geiger. In Breslau geboren, erhielt er seine musikalische Ausbildung in Berlin. 1846 gründete Stern den *Stern'schen Gesangsverein*, welcher verschiedene Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy zur Aufführung brachte. 1850 gründete Julius Stern mit Adolf Bernhard Marx und Theodor Kullak die erste private Musikschule in Berlin.

Geertje Andresen, Art. „Stern, Julius“, in: *Neue Deutsche Biographie* 25 (2013), S. 271.

³²⁶ Cordula Heymann-Wentzel, „Das Sternsche Konservatorium der Musik in Berlin - ein privates Ausbildungsinstitut im Besitz Berliner jüdischer Familien“, in: *Musikwelten – Lebenswelten. Jüdische Identitätssuche in der deutschen*

Die drei waren fachlich in drei unterschiedlichen musikalischen Bereichen ausgebildet und konnten so Gesang, Theorie und Klavier an der Musikschule anbieten.³²⁷ Zudem hatten die drei Herren Kontakte: Julius Stern leitete seit 1847 sein Gesangsverein, in welchem das Berliner Bildungsbürgertum sang, Adolf Bernhard Marx war Mitglied der *Königlichen Akademie der Künste* und Theodor Kullak unterrichtete diverse Klavierschüler*innen des Königshofs und des Adels.³²⁸

1855 verliess Theodor Kullak das Konservatorium und gründete einen eigenen Ausbildungsort für Klavierstudierende, die *Neue Akademie der Tonkunst*.³²⁹ Bereits zwei Jahre später verliess auch Adolf Bernhard Marx das Konservatorium, sodass Julius Stern das Konservatorium ab 1857 gänzlich auf eigene Weise führte und zum *Stern'schen Konservatorium der Musik zu Berlin* umbenannte.³³⁰ Das Konservatorium kann als Julius Sterns Lebenswerk bezeichnet werden; er führte es erfolgreich bis zu seinem Tod im Jahr 1883 weiter, legte den Schwerpunkt auf die Vokalmusik und gab die Leitung des Gesangsvereins bloss aus gesundheitlichen Gründen ab.³³¹

Die Religionszugehörigkeit ist in Bezug auf das *Stern'sche Konservatorium*, dessen Geschichte und Entwicklung bedeutend. Die drei Gründer der Musikschule hatten unterschiedliche Glaubensrichtungen, wobei nach dem Austritt von Marx und Kullak vor allem jüdische Lehrer*innen und Schüler*innen am *Stern'schen Konservatorium* lehrten und lernten.³³² Julius Stern war bekennender Jude, Marx stammte ebenfalls aus einer jüdischen Familie, liess sich allerdings als junger Mann taufen, trat dann aber doch sein jüdisches Erbe an; Kullak gehörte dem Protestantismus an.³³³

Diese Unterschiede [in Bezug auf die Religionszugehörigkeiten] werden in Briefen oder Druckschriften nie thematisiert und erwartungsgemäß sind auch die Unterrichtsinhalte seit der Gründung bis hinein in die Zeit des Nationalsozialismus fern von jüdischen Glaubensinhalten.³³⁴

Die Religionszugehörigkeit wurde zu Lebzeiten von Julius Stern wenig beziehungsweise nicht thematisiert, Cordula Heymann-Wentzel spricht gar von einem bewussten Auslassen: „[D]ie jüdische Herkunft und die lebenslange Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinde etwa werden nicht erwähnt. Vielleicht glaubte die Familie an die gelungene Akkulturation und betrachtete die Religion einfach als Privatsache.“³³⁵

Musikkultur (= Reihe jüdische Moderne 9), hrsg. v. Beatrix Borchard u. Heidy Zimmermann, Wien: Böhlau 2009, S. 251–266, hier S. 254.

³²⁷ Ebd., S. 254.

³²⁸ Ebd.

³²⁹ Ebd., S. 255.

³³⁰ Ebd., S. 257.

³³¹ Ebd., S. 258.

³³² Ebd. S. 254.

³³³ Ebd.

³³⁴ Ebd.

³³⁵ Ebd., S. 253.

Die jüdischen Lehrenden und Lernenden am Konservatorium „gehörten zum akkulturierten jüdischen Bildungsbürgertum, das in weiten Teilen das preußische Musikleben trug.“³³⁶ Ob aber die Studierenden ebenfalls zum grössten Teil jüdischen Glaubens waren, lässt sich nicht mehr nachweisen; im Verzeichnis der Studierenden sind die Namen – teilweise jüdische – und die Herkunft vermerkt, die Religionszugehörigkeit allerdings nicht.³³⁷

Heymann-Wentzel fasst zusammen, dass Julius Stern bezüglich kultureller Entwicklung in Berlin viel geleistet habe und indirekt auf die Bedeutung der Juden in der Berliner Kulturlandschaft verweise.³³⁸ Auch nach Julius Sterns Tod existierte das *Stern'sche Konservatorium* weiter: Zuerst versuchte die Familie die Institution weiterzuführen, 1888 kaufte Jenny Meyer (1834–1894), Sängerin, Meisterschülerin und Schwägerin von Julius Stern, das Konservatorium und hatte dessen Leitung bis zu ihrem Tod inne.³³⁹ Jenny Meyer war es auch, die Jahresberichte verfassen sowie Konzerte und Studierende auflisten liess, sodass die heutige Forschung auf dem fast vollständig überlieferten Material aufbauen kann.³⁴⁰ 1894 verkaufte Anna Meyer, die Schwester und Erbin von Jenny Meyer, das Konservatorium an den Violinisten Gustav Hollaender (1855–1915), der die Musikschule erfolgreich führte und Unterricht für alle Orchesterinstrumente, insbesondere auch für Blasinstrumente, anbot.³⁴¹ Unter Hollaender waren auch Arnold Schönberg (1874–1951) und Hans Pfitzner (1869–1949) als Lehrer am Konservatorium tätig.³⁴² Nach Hollaenders Tod übernahm 1915 der Komponist und Dirigent Alexander von Fielitz (1860–1930) die Leitung des Konservatoriums und baute es nach dem Ersten Weltkrieg mit Erfolg wieder auf.³⁴³

„[M]it dem Tod von Alexander von Fielitz endete die Geschichte dieses jüdischen privaten Unternehmens.“³⁴⁴ Der Komponist Paul Graener (1872–1944) übernahm die Musikschule, wobei der Unterricht nebst seinen politischen Aktivitäten in der NSDAP – Graener schaffte es im November 1933 bis in das Präsidium der Reichskammer – regulär weiterlief.³⁴⁵

Im Jahr 1936 wurde das Konservatorium von den Nationalsozialist*innen eingenommen, die Erb*innen zum Verkauf gezwungen; die jüdischen Schüler*innen ausgeschlossen, sechs der sieben jüdischen Lehrpersonen kurzerhand entlassen.³⁴⁶ Ab 1936 hiess die Musikschule

³³⁶ Ebd., S. 254.

³³⁷ Ebd.

³³⁸ Ebd., S. 254. Heymann-Wentzel schreibt zudem: „Die Tatsache der Beerdigung auf einem jüdischen Friedhof bestätigt, daß Julius Stern (...) sich nicht hat taufen lassen. Es läßt sich nur darüber spekulieren, wie seine Karriere verlaufen wäre, wenn er sich auch zu diesem Schritt entschlossen hätte. Vermutlich hätte er größere Chancen gehabt, in schon bestehenden Institutionen Fuß zu fassen. Stattdessen – und das entsprach offenbar auch seinem Naturell – schuf er sich die Institutionen selbst, die er brauchte, um jene Werke aufzuführen, die ihm am Herzen lagen.“ Ebd., S. 262.

³³⁹ Ebd.

³⁴⁰ Ebd., S. 264.

³⁴¹ Ebd.

³⁴² Schenk, „Berliner Musikgeschichte, gegenwärtig“.

³⁴³ Heymann-Wentzel, „Das Sternsche Konservatorium der Musik in Berlin“, S. 264.

³⁴⁴ Ebd.

³⁴⁵ Ebd., S. 264f.

³⁴⁶ Ebd., S. 265.

*Konservatorium der Reichshauptstadt Berlin*³⁴⁷, erhielt eine beachtliche finanzielle Unterstützung der Stadt und wurde diversen inhaltlichen Veränderungen unterzogen: „eine „Städtische Singschule“ und eine „Jugendmusikschule der HJ“ wurden angegliedert und ab 1940 in der regulären Berufsausbildung auch die Polizeimusikmeister, die Musikmeister der Waffen-SS und die Musiker der „Leibstandarte Adolf Hitler“ ausgebildet.“³⁴⁸

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dem nun *Städtischen Konservatorium* als Zeichen der Rückbesinnung der Namenszusatz *ehem. Stern'sches Konservatorium* gegeben.³⁴⁹ 1966/67 wurde dieses in die *Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst* eingebunden und darin das *Julius-Stern-Institut* gegründet.³⁵⁰ Das Institut ist heute ein Ort für musikalische Nachwuchsförderung und universitär eingefasst: Ab 1975 in der *Hochschule der Künste*, seit 2001 in der *Universität der Künste Berlin*.³⁵¹

Um auf den Gründer des *Stern'schen Konservatoriums* zurückzukommen: Julius Stern war also eine Person, welche die Institutionalisierung der Musikausbildung in Berlin erfolgreich umgesetzt und wesentlich zum öffentlichen Musizieren beigetragen hatte. Und wie der Zufall es will: In diesem Jahr, 2020, würde Julius Stern seinen 200. Geburtstag feiern.³⁵²

Auch Galston ist in der Geschichte des *Stern'schen Konservatoriums* zu finden: Er unterrichtete Klavier und war einer der vielen jüdischen Musiklehrpersonen in Berlin.

5.5 Gottfried Galston: Klavierlehrer am *Stern'schen Konservatorium*

Im Archiv der Universität der Künste Berlin wird der noch teilweise vorhandene Nachlass des *Stern'schen Konservatoriums* aufbewahrt, der aus Festschriften, Jahresberichten und Sammlungen von Konzertprogrammen, Bildmaterial und Zeitungsartikel besteht.³⁵³ In den Jahresberichten ab 1889 und bis 1930 sind u. a. die Namen der Lehrer*innen und Schüler*innen des Konservatoriums aufgelistet, sodass man zurückverfolgen kann, wer wann in Berlin an der privaten Musikschule anzutreffen war.³⁵⁴

³⁴⁷ Andresen, „Stern, Julius“.

³⁴⁸ Heymann-Wentzel, „Das Sternsche Konservatorium der Musik in Berlin“, S. 265.

³⁴⁹ Schenk, „Berliner Musikgeschichte, gegenwärtig“.

³⁵⁰ O. A., Universität der Künste Berlin, <<https://www.udk-berlin.de/universitaet/fakultaet-musik/institute/julius-stern-institut/das-institut/geschichte/>> [16.09.2020].

³⁵¹ Schenk, „Berliner Musikgeschichte, gegenwärtig“.

³⁵² Weitere Informationen unter O. A., Universität der Künste Berlin, <<https://www.udk-berlin.de/startseite/>> [28.11.2020]

³⁵³ Heymann-Wentzel, „Das Sternsche Konservatorium der Musik in Berlin“, S. 251.

³⁵⁴ Ebd., S. 252. Das Verzeichnis der Lehrenden und Studierenden ist als Datenbank des Archivs der Universität der Künste Berlin auf der Website der Fachgruppe Musikwissenschaft an der Fakultät Musik der Universität der Künste Berlin online zugänglich. Heymann-Wentzel hat das Verzeichnis im Rahmen ihrer Dissertation mit studentischen Hilfskräften erstellt. Weitere Informationen unter O. A., Universität der Künste Berlin, <<https://www.udk-berlin.de/universitaet/fakultaet-musik/institute/institut-fuer-musikwissenschaft-musiktheorie-komposition-und-musikuebertragung/musikwissenschaft/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/berlin-als-ausbildungsort-personen-datenbank-des-sternschen-konservatoriums/>> [28.11.2020].

In diesem Verzeichnis ist auch Gottfried Galston zu finden: Vom 1. September 1903 bis am 31. August 1907 unterrichtete er am *Stern'schen Konservatorium* in Berlin Klavier und hatte in den fünf Jahren 17 nachweisbare Klavierschüler*innen.³⁵⁵ Die folgende unveröffentlichte Liste seiner Schüler*innen stammt aus den Jahresberichten des *Stern'schen Konservatoriums*.³⁵⁶

Tabelle 7: In den Jahresberichten aufgeführte Schüler*innen von Gottfried Galston am Stern'schen Konservatorium in Berlin, 1903-1907

Name und Herkunft	Zeitraum (in Schuljahren)	Bemerkungen
Winifred Gardner aus Palermo	1903/04 – 1905/06	
Ilse Luckner (Lauckner)-Sudermann aus Königsberg/Pr.	1903/04 – 1906/07	
Anton Maranz aus Kiew	1903/04	
Hedwig Philippsthal aus Neuenburg/Westpr.	1903/04	
Annie Rommenhüller aus Rotterdam	1903/04 – 1904/05	
Elise Ullrich aus Steinen / Kanton Schwyz	1903/04 – 1905/06	
Clemens Droste zu Vischering-Radeberg (auch Padtberg)	1904/05 – 1905/06	
Bertha Harding aus New York	1904/05	
Hilde Lange aus Brandenburg	1904/05 – 1907/08	Unterricht bei Galston-Droucker, dann bei (F. W.) Otto Voss ³⁵⁷
Adolf Maranz aus Kiew	1904/05 – 1905/06	ev. identisch mit Anton Maranz?
Morris (Morrison) Parkinson aus Oshkosh/Wisconsin	1904/05 – 1905/06	
Gerda Paucksch aus Landsberg a. d. Warthe	1904/05 – 1911/12	Unterricht bei Galston-Droucker und Galston, dann bei (F. W.) Otto Voss und Emma Koch ³⁵⁸
Marie Silbermann aus Odessa	1904/05 – 1905/06	Unterricht bei Droucker bzw. Galston-Droucker
Hertha Wiebe aus Elbing/Westpreußen	1904 – 1906/07	Unterricht bei Galston-Droucker oder Galston
Marie Bruck aus Jekaterinoslaw	1905/06 – 1906/07	
Leni Dilthey aus Berlin	1905/06	Unterricht bei Galston-Droucker
Georges Delli aus Athen	1905/06	Unterricht bei Galston-Droucker
W. Krischanowski aus Odessa	1905/06	
Inna (Ina) Morawski aus Odessa	1905/06 – 1906/07	
Lisa Preussmann aus Bialystock	1905/06	
Wiktor Anissimow (Anissimoff) aus Sveaborg	1906/07	

Weiterführende Informationen zu den aufgelisteten Schüler*innen, beispielsweise Lebensdaten, Religionszugehörigkeit oder Verlauf der pianistischen Karriere, konnten nicht ausfindig gemacht werden. Immerhin lässt sich dieser Tabelle entnehmen, dass Galston in

³⁵⁵ Universität der Künste Berlin, Universitätsarchiv, Bestand 4, Nr. 13 (Jahresbericht 1903/04) bis Bestand 4, Nr. 16 (Jahresbericht 1906/07).

³⁵⁶ Ebd.

³⁵⁷ Otto Voss (1875–1946) war ein Pianist, Klavierpädagoge und Komponist. Er war Schüler von Carl Reinecke in Leipzig und von Theodor Leschetizky in Wien.

Fred K. Prieberg, *Handbuch Deutsche Musiker 1933–1945*, CD-Rom, Après des Zombry 2004, S. 7445.

³⁵⁸ Emma Koch (1860–1945) war eine deutsche Pianistin und unterrichtete von 1897 bis 1928 Klavier am *Stern'schen Konservatorium* in Berlin. Jannis Wichmann, Art. „Koch, Emma“, in: *Instrumentalistinnen-Lexikon des Sophie Drinker Instituts für musikwissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung*, < <https://www.sophie-drinker-institut.de/koch-emma> > [28.11.2020].

den vier Jahren am *Stern'schen Konservatorium* einen heterogenen Kreis von Schüler*innen aus diversen europäischen und amerikanischen Städten unterrichtete.

In der Tabelle sind ebenfalls die wenigen Studierenden von Droucker aufgeführt, wobei nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, ob auch Galston diesen Unterricht zeitweise gestaltete. Details zum Unterricht oder der pädagogischen Methode sind nicht überliefert.

Galston war am Konservatorium in ein grosses Umfeld aus verschiedenen Musiker*innen eingebunden, obwohl verlässliche und genaue Informationen zu seinen Kontakten und deren Intensität fehlen. Aus diesem Grund wird hier nur eine andere Lehrperson erwähnt, die Galston mit grosser Wahrscheinlichkeit in Berlin am *Stern'schen Konservatorium* angetroffen hat: Gleichzeitig zu Galston unterrichtete auch Arnold Schönberg (1874–1951) am *Stern'schen Konservatorium* in Berlin. Schönbergs Anstellung dauerte vom 1. September 1902 bis zum 31. August 1904³⁵⁹ und war, so Dietmar Schenk, aus einer misslichen finanziellen Lage heraus entstanden und um sich in Berlin als Lehrer etablieren zu können.³⁶⁰ Galston äusserte sich zudem in einem Brief an Busoni über Schönberg:

Ja, der Schönberg! Eben lese ich im letzten Heft der Musik (erstes Augustheft) 'Aphorismen' v. A[rnold] S[chönberg]. Es ist sehr interessant, was Schönberg da vorbringt, wenngleich es mir recht kraus ausgedrückt scheint. An manchen Stellen habe ich dieses verzweiflungsvolle Gefühl, wie schwer es oft ist (ja gar manchmal aussichtslos) den Weg zurückzufinden zum Sinn des ursprünglich Empfundenen. Den Weg, den der Gedanke nimmt bis er vom Gehirn auf's Papier gelangt, ist vielfach derartig geästelt und verschlungen, dass der Leser, der doch zum Verstehen den entgegengesetzten Weg gehen muss (also vom Papier zum Gehirn des Denkers) an einem ganz anderen Ort sich verirrt. Da letzteres oft geschieht, ohne dass man weiss, dass man verirrt ist, wird das besonders trübend.³⁶¹

Ohne inhaltlich näher auf den Text von Schönberg einzugehen, lässt sich festhalten, dass die *Aphorismen*³⁶² lose Gedanken Schönbergs zu verschiedenen Themen sind und an den Ton eines Manifestes erinnern. In welchem Umfang Galston die geäusserten Meinungen von Schönberg teilte, ist anhand des obigen Briefes an Busoni nicht abzuschätzen. Sicher ist hingegen, dass Galston als vielseitig interessierter Musiker die aktuellen Musikzeitschriften las und sich über seine Zeitgenoss*innen sowie deren Ansichten informierte. Inwiefern Galston sich aktiv mit (u. a.) Schönberg am Diskurs zur aufkommenden Atonalität und der sogenannten *Neuen Musik*³⁶³ beteiligte, ist nicht belegt und kann Gegenstand einer weiterführenden Untersuchung zu Galston sein.

³⁵⁹ Universität der Künste Berlin, Universitätsarchiv, Bestand 4, Nr. 12 (Jahresbericht 1902/03) und Bestand Nr. 13 (Jahresbericht 1903/04).

³⁶⁰ Dietmar Schenk, „Arnold Schönberg und das Stern'sche Konservatorium der Musik“, in: *Arnold Schönberg in Berlin. Bericht zum Symposium 28. – 30. September 2000*, hrsg. v. Christian Meyer, Wien: Arnold Schönberg Center 2001, S. 71–85.

³⁶¹ Brief von Galston an Busoni, 02.08.1910, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 40.

³⁶² Vgl. Arnold Schönberg, „Aphorismen von Arnold Schönberg – Wien“, in *Die Musik* 9 (1910), H. 21, S. 159–163.

³⁶³ Zur Terminologie, deren Problematik und historische Deutung der *Neuen Musik* vgl. Hermann Danuser, Art. „Neue Musik“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1997, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/11449>> [28.11.2020].

Eine Ausweitung der Besprechung der personellen Netzwerke würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Sicher ist aber, dass das *Stern'sche Konservatorium* eine Art Treffpunkt für Musikpädagog*innen, Musiker*innen und Musikliebhaber*innen darstellte und Austauschmöglichkeiten musikalischer, pädagogischer oder interpretatorischer Art durchaus plausibel erscheinen lassen.

Ob die jüdische Abstammung Galstons, aber auch Drouckers und Schönbergs, für die Anstellungen am *Stern'schen Konservatorium* eine Rolle gespielt hatte, ist nicht von der Hand zu weisen. Unter der Leitung von Julius Stern waren die meisten Lehrenden und Lernenden jüdischen Ursprungs, danach wurde die Religionszugehörigkeit der Lehrpersonen und Studierenden nicht mehr thematisiert oder verzeichnet.³⁶⁴

Nach der am 31. August 1907 endenden Anstellung am *Stern'schen Konservatorium* befasste sich Galston mit der Konzeption seines *Studienbuches* (Kap. 5.3), spielte seinen fünfteiligen Konzertzyklus in verschiedenen europäischen Städten und war so in der Presse präsent.

Des Weiteren folgten u. a. ein vierwöchiger Aufenthalt im Sanatorium Schreiberhau (pol. Szklarska Poręba³⁶⁵) im Riesengebirge und ein Besuch in Florenz, beides mit seiner Frau Sandra Droucker.³⁶⁶ In den Briefen an Busoni erwähnte Galston eigene Bearbeitungen sowie das stete Erweitern und Üben des Repertoires als Tätigkeiten in den weiteren Berliner Jahren bis 1911.³⁶⁷ Galston erteilte in diesen Jahren auch Klavierunterricht, in einigen Briefen sind Namen von nicht mehr ausfindig zu machenden Schüler*innen angegeben.³⁶⁸ Ob dieser Unterricht an einer Musikschule oder privat stattgefunden hat, bleibt unklar. Zwei nachweisliche Schüler zu dieser Zeit waren Charles Tomlinson Griffes (1884–1920)³⁶⁹ und Harold S. Briggs (18??–19??)³⁷⁰.

Aufgrund der zyklischen Konzerte, welche immer mehr Bekanntheit erlangten, wurde Galston im Jahr 1908 vom Konservatorium in St. Petersburg gar eine Titularprofessur angeboten.³⁷¹

³⁶⁴ Heymann-Wentzel, „Das Sternsche Konservatorium der Musik in Berlin“, S. 254, 264. Vgl. Kap. 5.4.

³⁶⁵ Diese Ortschaft befindet sich im Dreieck zwischen Dresden, Prag und Breslau.

³⁶⁶ Galston schrieb an Busoni: „Bin 4 Wochen mit Frau hier zu 'natur gemässer Lebensweise': stumpfsinnig und unartistisch, aber so ist es nun einmal.“ Brief von Galston an Busoni, 08.07.1908, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 24. Zum Aufenthalt in Florenz schreibt Galston: „Wir werden die Zeit Ihres Geburtstages in Florenz verbringen (von 27./3. bis 12./4.) Villa Bellagio (Böcklins Villa!) San Domenico bei Florenz.“ Brief von Galston an Busoni, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 33f.

³⁶⁷ Z. B. Brief von Galston an Busoni, 20.03.1911, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 46.

³⁶⁸ Z. B. „(...) (was mir meine Schülerin Mme Aloin erzählte) (...)“ Brief von Galston an Busoni, 02.08.1910, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 40:

³⁶⁹ Marion Bauer, „Charles T. Griffes as I Remember Him“, in: *The Musical Quarterly* 29 (1943), H. 3, S. 355–380, S. 355, 357, 359.

³⁷⁰ O. A., „Second Concert of the Series“, in: *Dixon Evening Telegraph* 24 (1907), Nr. 20[?], 03.09.1907, S. 1; O. A., „Mr. Harold S. Briggs“, in: *The Scranton Republican* 41 (1908), 19.09.1908, S. 5.

³⁷¹ Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, Vorwort, S. 7 (Vorwort); Saleski, *Famous Musicians of a Wandering Race*, S. 313. Eine Titularprofessur ist nicht an eine feste Anstellung an einem Konservatorium oder einer Universität gebunden, sondern bietet die Möglichkeit, den Titel „Professor*in“ zu benutzen.

Im April 1909 wurde Galston nach Paris eingeladen, um an den Konzerten des Pariser Konservatoriums zu spielen.³⁷² Dies wurde insofern als eine grosse Ehre angesehen, als dass man üblicherweise einen schriftlichen Antrag für die Mitwirkung an diesen Konzerten stellen musste, Galston aber – sein Ruf ihm aufgrund des 1907 gespielten Klavierzyklus' vorauseilend – angefragt wurde.³⁷³ Galston spielte das *Klavierkonzert Nr. 1* in Es-Dur von Franz Liszt und anschliessend solistische Werke.³⁷⁴ Für die gesamten erbrachten Klavierleistungen wurde Galston vom *Conservatoire de Paris* schliesslich „eine Silbermedaille für künstlerische Verdienste“³⁷⁵ verliehen; eine aussergewöhnliche Ehre für einen nicht französischen Pianisten, kommentierte die *Neue Freie Presse*.³⁷⁶

Am 2. August 1910 schrieb Galston an Busoni: „Mir klopft das Herz vor Freude, wenn ich an meine baldige gänzliche Entfernung von Berlin denke. Ich hoffe es in naher Zukunft zu erreichen.“ Diese Aussage wird sogleich begründet:

Alles Echt-Künstlerische, der Edel-Artist, gehört nicht nach Berlin. Berlin soll den Utilitätsfanatikern, den servilistischen, bürokratischen Seelen reserviert bleiben von der Kunst boycottiert werden – und letzteres würde ja diese Stadt garnicht verändern! Denken Sie sich die wahren Künstler, die in Berlin zu Gaste sitzen, weg, ändert dies Berlins Aussehen? Paris aber wäre nicht Paris ohne seine Künstler. Man wird noch weiter aufschwimmen, wird weiter dem Quantitätsdusel huldigen, noch weitere 'allergrösste' Bierhäuser, Weinkathedralen, Billardpaläste, Warenhausdome bauen – ein Graus. Zu neuen Ufern . . .³⁷⁷

Galston kritisierte Berlin auf verschiedenen Ebenen und sprach der Stadt ihre künstlerische Echtheit ab. Ob es auch seine berufliche Situation war, die ihm in Berlin nicht entsprach? Oder könnte es der grösser werdende Konkurrenzdruck gewesen sein? Immerhin wurde Berlin zu Beginn des 20. Jahrhunderts als „heimliche Hauptstadt für Musiker[*innen] aus aller Welt“³⁷⁸ bezeichnet. Politische Geschehnisse könnten Galstons Unmut gegenüber Berlin noch verstärkt haben. Auch persönliche Beweggründe mögen ausschlaggebend gewesen sein. Galston dürfte sich nach einem neuen Umfeld und neuen künstlerischen Impulsen gesehnt haben, nach einer Veränderung, die ihm neue Aufgaben und neue Ideen einbrachte.³⁷⁹ Als Konzertpianist oftmals reisend, wollte Galston womöglich nach fast acht Jahren von Berlin aus weiterreisen, seinen Bekanntheitsgrad ausweiten und andernorts eine feste Anstellung finden.

³⁷² Ebd.; O. A., „Meldung aus Paris“, in: *Neue Freie Presse*, Nr. 16031, 07.04.1909, S. 11.

³⁷³ Ebd.; Arthur Neisser, „Musikberichte, Ausland, Paris“, in: *Musikalisches Wochenblatt* 38 (1907), Nr. 17, 25.04.1907, S. 398.

³⁷⁴ Ebd. Die Solostücke waren eine nicht näher bestimmbare *Sicilienne* von Johann Sebastian Bach und *Orgelpräludium und Fuge in D-Dur*, ebenfalls von Johann Sebastian Bach, allerdings in einer Bearbeitung für Klavier von Ferruccio Busoni.

³⁷⁵ Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 7 (Vorwort).

³⁷⁶ Ebd.; O. A., „Meldung aus Paris“, in: *Neue Freie Presse*, Nr. 16031, 07.04.1909, S. 11.

³⁷⁷ Brief von Galston an Busoni, 02.08.1910, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 41.

³⁷⁸ Ingeborg Allihn, u. a.: Art. „Berlin (Stadt)“, in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/11637>> [28.11.2020].

³⁷⁹ Vgl. Fussnote 386.

Im März 1911 war die Abreise dann beschlossene Sache: „Wir verlassen Berlin endgültig – in 8 Tagen. Wir wollen’s mit der Schweiz versuchen. Vorerst in Zürich (vielmehr bei Zürich) sondieren.“³⁸⁰ Galston bat auch hier seinen Freund Busoni um zwei schriftliche Empfehlungen bei möglichen Arbeitgebenden in Zürich, namentlich Volkmar Andreae (1879–1962)³⁸¹ und Robert Freund (1852–1932)³⁸². Andreae war ab 1906 und bis zu seinem siebzigsten Lebensjahr 1949 Kapellmeister des Zürcher Tonhalle-Orchesters,³⁸³ Freund unterrichtete am Konservatorium in Zürich.³⁸⁴ Wiederum erhoffte sich Galston durch das Netzwerk bzw. die Kontakte Busonis eine Arbeitsstelle zu finden und in einer neuen Stadt Fuss fassen zu können. Doch es kam ganz anders. Am 16. April 1911 schrieb Galston aus dem *Parkhotel* in München:

Mein geliebter Meister

Ich war in Paris, kam [am] 13ten abends in Zürich an, traf meine Frau Cassandra, hatte am 14ten abends schon mein Schlafwagenbillet in der Tasche – als ich Ihren lieben, herrlichen Brief und die Beschreibung unserer ‘auseinandergehenden’ Wege erhielt. Ich freute mich über Ihre Worte wie immer, diesmal aber war’s noch besonders wohlthuend zu bemerken, dass die Divergenz unserer Wege, schon so schleunig zur Convergenz sich gewendet hat. Zürich war eine Thorheit.

Ihre Ansichten über Grosstädte und Einsamkeit³⁸⁵ sind vollkommen die meinen. Sie drücken es aber edel und gross aus – es ist eine Freude. Ich bin von einem Unruhe-Trieb und einem Hang nach einschneidenden Veränderungen sehr oft besessen. Jetzt hatte ich wieder mal so einen ‘spleen’. Ebenso töricht wie unausweichlich. So stehe ich jetzt einmal in einem regellosen Wanderleben, ohne Heim und ohne nicht, wo ich landen werde.

Nun haben ich Sie ganz umsonst mit den Empfehlungsbriefen für Andreae u. Freund bemüht. Verzeihen Sie in Güte. Wäre zu begierig gewesen – nach Ihrem kraftvoll gezeichneten Portraits alle Originale – diese Schweizer Herren in Zürich u. Basel – zu prüfen und zu kosten. Aber sobald wird’s mich wohl nicht in diese Gegenden zurücktreiben. Ich fand es scheusslich trocken und poesielos. (...)

In Liebe

Ihr Galston³⁸⁶

6 Treffpunkt München

Galston lebte zwischen dem 15. April und dem 31. Mai 1911 in Hotels, einerseits im *Parkhotel* in München, andererseits im *Hôtel Majestic* in der Avenue Kléber in Paris. Danach war der neue Wohnort entschieden. Galston schrieb an Busoni:

Nun habe ich eine Villa – eine halbe Stunde von München – gegen die Tiroler Berge hin, für zwei Jahre gemietet. Berge und Bücher werden mir schon meine guten Betreuer und Freunde bleiben?! [...]

Meine Adresse bleibt nun die folgende langatmige:

Villa Maison, Bergstrasse 66, Krailling/Planegg bei München

Dies vom 1. Juni an.³⁸⁷

³⁸⁰ Brief von Galston an Busoni, 20.03.1911, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 46.

³⁸¹ Andreae war ein Schweizer Dirigent und Komponist sowie ein Freund von Busoni. Lukas Näf, Art. „Andreae, Volkmar“, in: *musinfo* (*Schweizerisches Musikinformationszentrum*), <https://www.musinfo.ch/de/personen/alle/?pers_id=242> [28.11.2020]. Der Briefwechsel der beiden ist über 16 Jahre enthalten. Vgl. Ferruccio Busoni, *Der Briefwechsel zwischen Ferruccio Busoni und Volkmar Andreae 1907–1923*, hrsg. v. Joseph Willmann, Zürich: Kommissionsverlag Hug & Co.1994.

³⁸² Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 128, 133 (Anm. 88, 146). Freund war ein ungarischer Pianist, Musikkritiker und -schriftsteller und mit Busoni befreundet. Seit 1875 lebte Freund in Zürich.

³⁸³ Näf, „Andreae, Volkmar“.

³⁸⁴ Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 133 (Anm. 146).

³⁸⁵ Vgl. Brief von Busoni an Galston, 04.04.1911, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 47f.

³⁸⁶ Brief von Galston an Busoni, 16.04.1911, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 49f.

³⁸⁷ Brief von Galston an Busoni, 16.05.1911, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 51f.

Zudem fragte Galston, ob Busoni kleine Arbeiten für ihn habe, sei es abschreiben/kopieren/arrangieren.³⁸⁸ Es ist unklar, ob Galston dafür eine finanzielle Entschädigung gefordert oder gebraucht hat. Seine berufliche Lage nach dem Umzug nach München ist in groben Zügen rekonstruieren. Saleski schrieb 1927: „In Planegg, near Munich, Gottfried and his wife, Sandra Drucker, established a music center in 1910 [!], and they are attracting a great number of pupils from all parts of Europe and America.“³⁸⁹ Weitere Hinweise auf ein solches Musikzentrum, möglicherweise eine Musikschule, sind nicht auffindbar. In den Briefen an Busoni erwähnte Galston nichts dergleichen, bloss einzelne Schüler*innen sind vermerkt, allerdings ohne Namen.³⁹⁰ Galston unterrichtete demnach in einer nicht näher bestimmbaren Form als Klavierpädagoge in München. Zweimal sprachen die beiden Freunde über den Direktor des Lustspielhauses, Eugen Robert (1877–1944)³⁹¹, ohne aber näher auf die Verbindung mit ihm oder eine Aufgabe Galstons im Rahmen des Lustspielhauses einzugehen.³⁹² Anhand des Tagebucheintrags am 8. Januar 1912 von Hedwig Pringsheim (1855–1942) lässt sich auf ein Konzert im privaten Rahmen bei Galston zu Hause schliessen: „Nachmittag [...] zum Musik-Tee zu Galston's, wo er sehr schön – nur zu lang – sein Konzertprogramm spielte.“³⁹³ Es ist plausibel, dass Galston solche privaten Konzerte für befreundete Musikinteressierte regelmässig veranstaltete; vergleichbar mit den Hauskonzerten, die er an der Ainmillerstrasse 29 in München gegeben haben werden soll. (Kap. 6.1) Nachgewiesen ist hingegen die anhaltende Tätigkeit als Konzertpianist: Galston reiste erstmals in die Vereinigten Staaten von Amerika und trat verschiedentlich auf. Allerdings hielt sich bei ihm selber die Freude darüber in Grenzen. Galston schrieb an Busoni: „Im Oktober [1912] begeben mich in diese schauerliche U.S.A.-Hanson-Gruff. Mir graut. Ich habe diese Zeit durch arge Unannehmlichkeiten einen recht bitteren Eindruck dessen bekommen, was mir in diesen düsteren Gefilden wohl noch blühen mag...“³⁹⁴ Die ursächlichen Umstände zu Galstons negativer Vorahnung sind unbekannt. Durch Busoni wusste Galston, dass Martin H. Hanson (1864–1932), Theaterunternehmer und Busonis Konzertagent in den USA, von Rücksichtslosigkeit und Profitgier geleitet war.³⁹⁵ Eine ähnlich lautende Äusserung traf Galston

³⁸⁸ Ebd.

³⁸⁹ Saleski, *Famous Musicians of a Wandering Race*, S. 313.

³⁹⁰ Z. B. Brief von Galston an Busoni, 24.07.1912, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 52.

³⁹¹ Eugen Robert war ein Theaterdirektor ungarischer Herkunft. Er gründete und leitete die Kammerspiele in München von 1911 bis 1913. O. A., Katalog der deutschen Nationalbibliothek, <https://portal.dnb.de/opac.htm;jsessionid=X97rWBH4TqZe8QxTEBM2I5p89y1t_rAZ9Dk-7nnC.prod-fly8?method=moveDown¤tResultId=%22116575875%22%26any&categoryId=persons> [21.11.2020].

³⁹² Brief von Galston an Busoni, 17.07.1912, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 56; Brief von Galston an Busoni, 24.07.1912, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 61.

³⁹³ Hedwig Pringsheim, *Tagebücher*, Bd. 5, 1911–1916, hrsg. u. komm. v. Cristina Herbst, Wallstein: Göttingen 2016, S. 164. Pringsheim war auch in persönlichem und brieflichem Kontakt mit Sandra Droucker. Ebd., S. 143, 144, 252, 267, 345, 524. Pringsheims Ehemann, Alfred Pringsheim (1850–1941), war einmal nachweislich an einem Konzert von Droucker. Ebd., S. 503. Ob dieses im Hause Galston als Privatkonzert stattfand, ist unklar.

³⁹⁴ Brief von Galston an Busoni, 17.07.1912, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 57.

³⁹⁵ Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 136f. (Anm. 176, 184).

selbst in einem Interview 1930 und blickte auf seine Tournee zurück: „I wanted to play these concerts [fünfteiliger Konzertzyklus] on a coast-to-coast tour which I made in America in 1913 and 1914, but my manager tabooed them on the ground that they were ‘to exhaustive’ for an American audience and would prove a bad business venture.“³⁹⁶ Busoni antwortete ermutigend auf Galstons Brief: „Ich bedaure, dass Sie schon jetzt Unannehmlichkeiten erfahren mussten und wünsche (zum Theil glaube ich) dass Sie an einigen Orten der U.S.A. – zumal in dem musikalisch höchststehenden Chicago auch Freudiges erleben werden.“³⁹⁷ Auf einen umfassenden Bericht von Galstons Konzertreise durch die USA wird hier bewusst verzichtet, sollen des Pianisten europäische Erfahrungen und Konzerte im Zentrum dieser Arbeit stehen. Nur ein Konzertbericht von Galstons Konzert am 3. November 1912 in New York soll stellvertretend zitiert sein:

Man berichtet uns unterm 3. d. aus Newyork: Die New Aeolian Hall, der neue und schönste Konzertsaal in Newyork ist gestern durch das Einweihungskonzert des bekannten Pianisten Gottfried Galston eröffnet worden. Galstons Spiel auf einem herrlichen Steinwayflügel bei ausgezeichnete Akustik des neuen Saales fand eine begeisterte Aufnahme seitens des Publikums, der eine äußerst beifällige Kritik in den Tagesblättern und in den Fachzeitschriften folgte. Galston hatte sein Programm in sehr geschmackvoller Art zusammengestellt und brachte Werke von Bach, Beethoven (Sonate für das Hammerklavier) und Chopin zum Vortrage. Sein Erfolg war ein so großer, daß er im Laufe der nächsten Woche noch viermal in Newyork sowohl in eigenen Klaviervorträgen als in großen Orchesterkonzerten zu spielen haben wird.³⁹⁸

Als Einschub sei hier kurz auf den „Steinwayflügel“ bzw. die Zusammenarbeit mit Steinway eingegangen. Im Brief vom 16. Mai 1911 äusserte sich Galston über Klavierhersteller:

Ich habe mich vom Hause Bechstein endgültig und vollständig getrennt. Es ist nur angenehm, sich von dieser Brut loszusagen. Mein Wunsch wäre, mich Steinway zu nähern - wenn's auch nur wäre, dass er mir vorläufig ein gutes Instrument zum Üben zur Verfügung stellt. Können und wollen Sie [Busoni] das 'anbahnen'? Sie würden mir damit einen sehnlichen Wunsch erfüllen. –³⁹⁹

Die in den vorigen Kapiteln erwähnten Konzerte von Galston fanden u. a. im *Ehrbar-* oder *Bösendorfer-Saal* in Wien, im *Bechstein-Saal* in Berlin oder in der *Bechstein Hall* in London statt. All diese Konzertsäle waren von Klavierfirmen gegründet und nach ihnen benannt; Klaviere oder Flügel der jeweiligen Firmen wurden für die pianistischen Vorträge zur Verfügung gestellt. Wie die Zusammenarbeit zwischen Galston und den besagten Klavierfirmen nebst diesen Konzerten aussah, ist nicht bekannt. Anhand der Aussage über Bechstein lässt sich schlussfolgern, dass die Kooperation über eine längere Zeit, möglicherweise ab 1900⁴⁰⁰ bis 1911, andauerte und schliesslich von Galston beendet wurde. Betreffend Steinway notierte Galston bereits in seinem Tagebuch am 4. Oktober 1895: „Steinway, that ideal of a perfect

³⁹⁶ Anita Mueller, „Bibliophile, Pedagogue, Musician are But a Few of The TITLES Applicable To This Man“, in: *St. Louis Globe-Democrat* 55 (1930), Nr. 245, 19.01.1930, S. 53.

³⁹⁷ Brief von Busoni an Galston, 19.07.1912, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 58.

³⁹⁸ O. A., „Theater- und Kunstdachrichten“, in: *Neue Freie Presse*, Nr. 17335, 25.11.1912, S. 9.

³⁹⁹ Brief von Galston an Busoni, 16.05.1911, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 52. Busoni kannte Theodore Steinway (1825–1889) seit jungen Jahren und wurde von Steinway finanziell und künstlerisch gefördert. Ebd., S. 134 (Anm. 157).

⁴⁰⁰ Am 14. November 1900 fand Galstons erstes Konzert im *Bechstein-Saal* in Berlin statt. Es folgten weitere Konzerte in der *Bechstein Hall* in London (27.11.1901, 8.5.1902, 29.1.1903). Vgl. O. A., „Dur und Moll“, in: *Signale für die Musikalische Welt* 58 (1900), Nr. 62, 14.11.1900, S. 985.

piano, surprised me. The mechanism is supposedly superior to all the others.⁴⁰¹ Im Verlaufe seiner Karriere wurde Galston, seinem im Brief formulierten Wunsch entsprechend, von Steinway unterstützt: Steinway lieferte Galston Klaviere, wo immer er auch Konzerte spielte.⁴⁰²

Auch wenn sich der genaue Beginn nicht festlegen lässt, so impliziert der obige Konzertbericht eine Zusammenarbeit von Galston und Steinway ab Ende 1912.

Zurück zum Konzertbericht aus New York: Auch wenn sich die Presse lobend über Galston und sein Klavierspiel äusserte, schien der Pianist froh, wieder zu Hause zu sein. Er schrieb am 31. März 1912 aus Planegg bei München:

Lieber verehrter Meister

Ich fuhr auf der Rückreise von Amerika durch Berlin – enttäuscht und traurig, Sie und Frau Gerda nicht anzutreffen. Ein Wort des Gedenkens, der Liebe und Verehrung zu Ihrem morgigen Geburtstag! Ist's wahr, dass Sie nach London übersiedeln? Gerne hätte ich Ihnen von den zwischen schaudervollsten Verzweiflungen und mässigläuter Freude pendelnden Gefühlen und Situationen während dieser 6 Amerika-Monate erzählt, manches hätte Sie interessiert. Sicher ist eines: Dies ist kein Land für BUSONI. Die Amerikaner sind nicht emporgereift für diese Sendung.

Ich sitze hier im Ruhigen entzückt bei

Sonatina seconda

und warte mit Durst und Hunger auf mehr und mehr.

Bitte ein Wort über Ihre Schöpfungen und der letzten und der kommenden Monate!

Herzlichste Grüsse Ihnen und Frau Gerda in treuer Liebe,

Ihr

Galston⁴⁰³

Ein Jahr später befand sich Galston bereits auf einer nächsten Konzerttournee, die hier ebenfalls der Vollständigkeit halber erwähnt sei, jedoch nicht detailliert untersucht und kommentiert wird. Der Pianist schrieb Busoni am 2. April 1914 aus dem *Hôtel Astoria* in St. Petersburg: „Ich habe jetzt (nach langer russischer Tournée) hier 14 mal zu spielen! Vom 14 – 19 April in Planegg, vom 20/4 bis 9/V in Paris, Hotel Majestic, Avenue Kléber.“ Er beneide ihn nicht um die 14 Konzerte, antwortete Busoni, gratulierte aber Galston zum grossen Erfolg der Russland-Tournee.⁴⁰⁴ Die pianistische Anerkennung war ihm sicher, auch wenn sich Galston nach der Reise nicht sonderlich darüber zu freuen schien, bereits in einer anderen Stadt war, weitere Konzerte vor sich hatte und sich an einen neuen, wiederum kurz andauernden Lebensrhythmus gewöhnen musste:

Wenn ich nicht schon längst dankte, so ist eine fürchterliche Depression daran schuld, die mich überfallen hat. Russland und alle die Exzesse, die sich an eine erfolgreiche Tournée heften – Wein Weib Gesang – haben mich ganz elend gemacht. So sitze ich im strahlenden Paris und habe Bronchitis, huste gottjämmerlich und sehe graue Nebel anstatt lachender Horizonte.⁴⁰⁵

Trotz diesen körperlichen und geistigen Nachwirkungen der Konzertreise durch Russland, spielte Galston zwei Klavierabende in Paris.⁴⁰⁶ In einem Konzertbericht aus Paris in der *Neue Freien Presse* wird Galston aber nicht nur für sein dortiges Konzert gelobt:

⁴⁰¹ Galston, „Boyhood Diaries“, S. 50 (October 4, 1895).

⁴⁰² Galston, „Boyhood Diaries“, S. 50 (October 4, 1895).

⁴⁰³ Brief von Galston an Busoni, 31.03.1913, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 63f.

⁴⁰⁴ Brief von Busoni an Galston, 04.04.1914, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 66.

⁴⁰⁵ Brief von Galston an Busoni, 01.05.1914, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 67.

⁴⁰⁶ O. A., „Theater- und Kunsthrichten“, in: *Neue Freie Presse*, Nr. 17861, 17.05.1914, S. 17.

Man wusste, dass Galston im Laufe der letzten Monate einen wahren Triumphzug in Russland gefeiert hatte, woselbst er einer Einladung der kaiserlichen Musikgesellschaft Folge leistend, nicht nur in Petersburg allein vierzehn Konzerte geben, sondern auch in vielen anderen Städten (unter anderen Wilna, Kiew, Charkow, Tiflis) seinen bereits berühmt gewordenen fünf Klavierabende umfassenden Zyklus (je Bach, Beethoven, Chopin, Brahms und Liszt gewidmet) spielen musste. Bei seinem neuerlichen Auftreten konnte man wieder nur staunen über die außerordentliche Vielseitigkeit Galstons und über seine meisterhafte Interpretation von Werken größten Stils.⁴⁰⁷

Die Karriere des Konzertpianisten verlief weiterhin erfolgreich, Galston soll zwischen 1913 und 1926 elf Konzertreisen in und durch Russland unternommen haben.⁴⁰⁸ Trotz seines pianistischen Könnens, scheint es, als ob Galston seiner Konzerte und seiner Karriere überdrüssig sei. Die Freude an seinem Erfolg mochte zuweilen gegen seine emotionalen Empfindungen nicht zu Galston durchdringen.

Im Oktober 1914 befürchtete Galston, dass er aufgrund der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien vom Militär zur Mithilfe aufgefordert würde.⁴⁰⁹ Busoni wünschte, „dass die Vaterlandsliebe und das liebe Vaterland Sie [Galston] nicht ergreifen. Sie können doch nicht gegen Ihre eigene Frau [Droucker war Russin] kämpfen.“⁴¹⁰ Dann hatte Österreich-Ungarn zur Mobilmachung gegen Russland aufgefordert, Galston musste sich tatsächlich zur Musterung stellen und wurde, im August 1915, als Soldat nach Temesvár in Ungarn geschickt.⁴¹¹ Am 24. Januar 1916 erhielt Busoni einen Brief seines Freundes:

Und ich seit 6 Monaten in Temesvár! Als 'gemeiner Soldat' eingerückt inzwischen zum Wachtmeister befördert! Was für eine Rutschbahn! Als Instruktor auf Reitschule und in theor[etischen] Fächern, wie Terrainlehre, Schiesswesen, Reisreglement bei einer neugebildeten Freiwilligen Abteilung tätig, vom Felddienst vorläufig auf 'höheren Befehl' enthoben. Ganz aber vom militärischen Leben (??) dieser uniformstrotzenden Garnisonsstadt verschluckt. Nur auf Umwegen und selten kommt mir die Erinnerung, das ich auch einmal etwas anders war! (...) Nach einjährige Ausharren in Untätigkeit und Verzweiflung verliess ich München im letzten August: eine fürchterliche Trümmerstätte, Schauplatz unsäglicher Leiden – und warf mich in diese neue Tätigkeit. Noch ist alles zu schmerzlich, um darüber zu berichten. Ich trage diese neue Betätigung ergeben, gelassen und . . . aufatmend.⁴¹²

Galston erlaubte mit diesem Brief nicht nur Einblick in seine vorübergehende Aufgabe als Wachtmeister, sondern legte auch seine mentale Verfassung offen. Das Konzertieren musste er zwangsläufig einstellen, allerdings fand Galston doch Zeit, um Klavierwerke zu studieren. „Über die Massen schäbig und schaudervoll“⁴¹³ nannte Galston das zur Verfügung stehende Instrument, „– es ist in diesem östlichen Nest nicht aufzutreiben, was halbwegs tonwert ist.“⁴¹⁴ Weitere Informationen über Galstons Zeit als Soldat sind nicht vorhanden. Der letzte

⁴⁰⁷ Ebd.

⁴⁰⁸ Shaw Bayne, *The Gottfried Galston Music Collection and the Galston-Busoni Archive*, S. xiii; Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 8 (Vorwort). Auch diese Tournées werden in dieser Arbeit nicht weiter thematisiert, da sie nicht zum hauptsächlichen Untersuchungsgegenstand gehören.

⁴⁰⁹ Brief von Galston an Busoni, 24.10.1914, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 69.

⁴¹⁰ Brief von Busoni an Galston, 26.10.1914, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 70; vgl. ebd., S. 142 (Anm. 230).

⁴¹¹ Brief von Galston an Busoni, 04.11.1914, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 72; Brief von Galston an Busoni, 24.01.1916, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 73.

⁴¹² Ebd., S. 73f.

⁴¹³ Brief von Galston an Busoni, 15.04.1916, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 78.

⁴¹⁴ Ebd.

überlieferte Brief aus Temesvár schrieb Galston am 16. April 1916 an Busoni nach Zürich und berichtete von einem Konzert in kleinem Rahmen, wobei Busonis *Fantasia contrappuntistica*⁴¹⁵ gespielt und gelobt wurde.⁴¹⁶ Von den darauffolgenden drei Jahren, bis im Juni 1919, ist keine Korrespondenz erhalten. Ein Hinweis findet sich bei (Regler-)Bellinger: Galston sei als „Leutnant der Reserve“ von 1915 bis 1918 im Kriegseinsatz gewesen.⁴¹⁷ Des Weiteren schrieb Hedwig Pringsheim am 28. November 1918 in ihr Tagebuch: „Galston, der durch den Krieg ganz ruiniert ist u. dem man gerne hülfe.“⁴¹⁸ Nach dieser Aussage kehrte Galston bereits im November 1918 nach München zurück und litt unter den Folgen seiner Soldaten- bzw. Wachtmeisterzeit.

6.1 Ainmillerstrasse 29

Ab dem 16. Januar 1919 lebte Galston an der Ainmillerstrasse 29 in München. In Briefen an Busoni ergänzte Galston seine neue Adresse mit „Gartenhaus“⁴¹⁹, welches mitunter von seiner Klavierschülerin Elisabeth Baumeister-Thoma⁴²⁰ als „etwas düster und unfreundlich“ beschrieben wurde. Galstons allgemeine Lage war zu dieser Zeit keine besonders erfreuliche, wie Pringsheim auch ihrem Tagebuch anvertraute. An Busoni schrieb er:

Mein geliebter Meister

Ich empfieng, beglückt Ihren Brief. Ihre warme Zusprache und beistehender Trost ist das Schönste. Ich möchte sehr gerne zu Ihnen eilen [nach Zürich]. Aber das ist nicht so leicht. Ausreiseerlaubnis, Einreise Erlaubnis (durch schweiz. Behörden) sind an sich schon schwer und langwierig zu erwerben. Dazu kommt als allerschwerstes die Geldfrage. Ich bin gänzlich ohne Mittel. Ich lebe kärglich und schmähhlich vom sukzessiven Verkauf einzelner wertvoller Bücher meiner Bibliothek. Ich habe zwei (!) Schüler zu unterrichten. Konzerte gebe ich keine. Hätte ich auch (deutsches) Geld, was wäre das im Ausland wert?! Für 100 Mark erhält man - glaub' ich – 40 francs? So wäre also eine Reise in die Schweiz auch von diesem Standpunkt nur mittels eines dort in Aussicht stehenden Erwerbs (Konzerte?) zu unternehmen.

Ich möchte sehr gerne Deutschland verlassen und einen anderen – südlicheren Aufenthaltsort nehmen. Wärmer freier anregender.

Ich dürste jetzt wieder nach Leben Licht Anregung. Nicht als Musiker – Nein als – Schriftsteller und Maler! Das sind die Tätigkeiten, die verborgenen Quellen, die Mars aus mir herausstampfte. Wohl müsste aber Musik Broterwerb bleiben? Eine Musikinstituts Anstellung. Aber wo? Sie wüssten sicher Rat und Erleuchtung. Könnten auch den Weg öffnen (Vielleicht) Aber wie finden und besprechen wir uns?

Zürich, 1911 von mir besehen – zwecks Niederlassung und in 18 Stunden schon wieder verlassen – dies trockene harte Nest! Aber Sie sagen – und so ist es – die Stadt ist jetzt gepflegt und bebaut. Wie könnte auch Ihre Gegenwart ohne Spuren bleiben! Aber mich dürstet nach Licht, nach einer königlichen Stadt. Oh Lutetia [Paris] – dahin.... Lange zerbreche ich mir schon den Kopf – ich finde keinen Rat. [...]

Wer führt mich hinaus in's Licht? Helfen Sie geliebter Meister! Umarmung und meine Liebe Ihnen und Frau Gerda

Ihr Galston⁴²¹

⁴¹⁵ Die genauen Angaben lauten: Fantasia contrappuntistica. Preludio al corale ›Gloria al Signore nei Cieli‹ e fuga a quattro obbligati sopra un frammento di Bach. Compilata per il Pianoforte. (Edizione definitiva) 1910. Vgl. Weindel, Shin, Riethmüller, Art. „Busoni, Ferruccio“.

⁴¹⁶ Brief von Galston an Busoni, 16.04.1916, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 79.

⁴¹⁷ Bellinger u. Regler-Bellinger, *Ainmillerstrasse*, S. 234. Konkrete Verweise auf diese Information fehlen allerdings.

⁴¹⁸ Pringsheim, *Tagebücher*, Bd. 6 1917–1922, S. 239.

⁴¹⁹ Brief von Galston an Busoni, 15.12.1919, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 82.

⁴²⁰ Die Lebensdaten sind nicht bekannt. Laut Bellinger u. Regler-Bellinger, *Ainmillerstrasse*, S. 234 war Elisabeth Baumeister-Thoma von 1919 bis 1921 Galstons Schülerin und später dessen Assistentin. Nähere Hinweise dazu sind nicht vorhanden.

⁴²¹ Brief von Galston an Busoni, 19.06.1919, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 80f.

Ohne finanzielle Mittel und ohne Anstellung oder Aussicht auf eine solche, muss es für Galston schwierig gewesen sein, als Klavierpädagoge und Konzertpianist wieder Fuss zu fassen, zumal er eine lange Zeit als Soldat bzw. Wachtmeister verpflichtet war. Aus dem Brief gehen Verzweiflung und Tristesse hervor, es scheint, als ob Galston nicht wusste, wie er aus seiner misslichen Lage wieder herauskomme. Die einzige Option wäre Paris gewesen, aber auch dazu fehlte Galston das nötige Kapital. Zudem hinterfragte Galston seine Tätigkeiten als Musiker und nannte die Schriftstellerei sowie die Malerei als Alternativen. Dass Galston eine Affinität zu Büchern innewohnte, wird in der Literatur über ihn mehrfach erwähnt.⁴²² Die einzigen Hinweise auf eine Verbindung zur Malerei findet sich in Galstons Tagebuch aus seiner Jugend.⁴²³

Busoni bemühte sich immer wieder intensiv darum, Galston einen Kontakt vermitteln oder seinen Freund auf eine offene Stelle aufmerksam machen zu können, auch wenn keiner der Vorschläge in ein festes Engagement Galstons resultierte.⁴²⁴ Aus einem Brief Busonis an Galstons Frau geht zudem hervor, dass sich Galston, vermutlich einen Grossteil des Monats Juli, gar in serbischer Kriegsgefangenschaft befand; Österreich-Ungarn war davor zusammengebrochen.⁴²⁵ Auch wenn Einzelheiten dieser Kriegsgefangenschaft nicht bekannt sind, lässt es doch nachvollziehen, wie schwierig und unsicher Galstons Situation zu dieser Zeit gewesen sein musste. Noch im Dezember 1919 schrieb Galston von seinen „sehr schwachen Kräften“⁴²⁶, auch da lassen sich Nachwirkungen der Kriegs- und Haftzeit nur vermuten. Dass Galston diese Zeit nicht vergessen oder verstehen konnte, zeigt auch der folgende an Busoni gerichtete Briefausschnitt vom 15. Januar 1920:

Seit es klar wurde, dass wir in einer 'Serie von Weltkriegen' (! ! ! !) zu leben verdammt sind seit man sieht und fühlt dass die Mentalität dafür vorhanden, seit man fühlt, dass bald Völkermorden 2ter Akt anheben soll. ... Die Unverbesserlichkeit des Menschen und ihre jammervolle Verlogenheit und Verächtlichkeit – wie so hinfällig und schäbig.... Der Geist so unwandelbar und unbelehrbar, ein trauriger Sklave elender Tiernaturen. Diesem Jammer sich verschliessen, um leben zu können.....⁴²⁷

Zusätzlich zur getrübteten Psyche war Galstons finanzielle und berufliche Situation prekär.

Baumeister-Thoma schrieb als Zeitzeugin:

Ein Kursus über die Grundlagen der Klaviertechnik bleibt weitgehend unbeachtet, ein Abend im Tonkünstlerverein, an dem er [Galston] – völlig uneigennützig – Werke moderner Meister, vor allem Schönbergs, spielte, wurde mit betretenem Schweigen, verlegener Höflichkeit und mühsam unterdrückter

⁴²² Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 9 (Vorwort); Strawn, „Interesting St. Louisans: Gottfried Galston“;

⁴²³ Vgl. Fussnote 135.

⁴²⁴ Brief von Busoni an Galston, 04.07.1919, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 81f.; Brief von Busoni an Galston, 25.08.1920, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 89f.; Brief von Busoni an Galston, 04.07.1921, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 93. Auch Paul Klee setzte sich für Galston und eine neue Arbeitsstelle ein und sprach diesbezüglich mit verschiedenen Personen. Vgl. Karte von Paul Klee an Lily Klee, 26.06.1919, in: Paul Klee, *Briefe an die Familie 1893–1940*, Bd. 2, hrsg. v. Felix Klee, Köln: DuMont 1979, S. 956. Zusätzlich sprachen Busoni und Klee über Galston und über seine beruflichen Möglichkeiten. Busoni schrieb Galston davon. Vgl. Brief von Busoni an Galston, 24.06.1919, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 79.

⁴²⁵ Brief von Busoni an Alexandra Korsakoff, 19.07.1919, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 82; vgl. ebd. S. 146 (Anm. 261).

⁴²⁶ Brief von Galston an Busoni, 15.12.1919, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 83.

⁴²⁷ Brief von Galston an Busoni, 15.01.1920, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 88.

Heiterkeit quittiert. Zwei Vorträge aber, in denen er versuchte, der Musikerziehung neue Wege zu weisen, begegneten schärfster Kritik.⁴²⁸

Baumeister-Thoma betonte damit Galstons Anstrengungen, „dem Münchner Musikleben zu neuem Auftrieb zu verhelfen“⁴²⁹, welches, so die Autorin, eine solche Auffrischung gebraucht hätte.⁴³⁰

Dieser Situation zum Trotz, so schien es, begann Galston im Sommer 1919 ein grosses, neues Projekt: Er konzipierte vierzig Konzerte, welche „Die Gesamte Klavier-Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart“⁴³¹ darstellen sollen und erstellte so einen weiteren, umfangreichen Konzertzyklus.⁴³² Stuckenschmidt meint, dass Galstons *Studienbuch* bzw. der fünfteilige Konzertzyklus von 1907/1908 das Fundament des vierzig Konzerte umfassenden Zyklus’ darstelle und eine künstlerische Leistung in grösstem Stil sei.⁴³³ Inwiefern diese Vermutung stimmt, bleibt offen; es kann nicht mehr rekonstruiert werden, welche Absichten Galston mit der zyklischen Konzertform insgeheim hegte. Busoni reagierte zeitnah und schrieb an Weihnachten 1919:

40 Clav.[ier] Ab[ende], das ist eine historische Begebenheit, die erinnert wird. Sie haben die Krisis, die mich (ich bekenne es heute!) besorgt machte um Sie, nun überstanden: – und dass sie Ihre neugewonnenen Kräfte sogleich dazu gebrauchen, meine Sache zu fördern, gibt von Ihrem Sieg auch mir einen Gewinn.

Es zeigt auch wie echt Ihre Anhänglichkeit ist, und – nebenbei – die stille Lebenskraft meiner Musik. Dieses Alles gegen Dankesergiessung einzutauschen, würde nicht ausreichen: ich freue mich mit Ihnen, und wünsche weiter dass Stärke und Liebe Ihre Aufgabe hilfreich begleiten.⁴³⁴

Galston stellte vierzig verschiedene Konzerte zusammen, die auch Werke von Busoni enthielten, beispielsweise die *Fantasia contrappuntistica*⁴³⁵ oder die *Elegien*.⁴³⁶ Das erste Konzert fand am 12. Oktober 1919 statt, das letzte am 20. Februar 1921, und alle jeweils im kleinen Museumssaal an der heutigen Kardinal-Faulhaber-Strasse.⁴³⁷ Galston spielte meist nach Noten und veranstaltete wöchentlich ein Konzert, jeweils am Sonntagnachmittag um 16 Uhr.⁴³⁸ Ab September 1920 fanden die Konzerte in einem zwei- oder dreiwöchigen Abstand

⁴²⁸ Elisabeth Bauermeister-Thoma, „Ainmillerstraße rechts – Ainmillerstraße links“, in: *Neue Deutsche Hefte* 122 (1969), H. 2, S. 64–68, hier S. 67. Zu den erwähnten Anlässen sind keine weiteren Informationen vorhanden. Ein möglicher Hinweis sind die negativen Äusserungen Galstons über München in einem Brief an Busoni. Brief von Galston an Busoni, 15.04.1921, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 91f.

⁴²⁹ Bauermeister-Thoma, „Ainmillerstraße rechts – Ainmillerstraße links“, S. 67.

⁴³⁰ Ebd.

⁴³¹ Shaw Bayne, *The Gottfried Galston Music Collection and the Galston-Busoni Archive*, S. 294.

⁴³² Ebd.; Strawn, „Interesting St. Louisans: Gottfried Galston“. Die Konzertprogramme sind im Galston-Busoni Archive in der *University of Tennessee Library* vorhanden und einzusehen und werden hier des Umfangs wegen nicht aufgeführt.

⁴³³ Stuckenschmidt, „Galstons vierzig Münchener Konzerte“, S. 2.

⁴³⁴ Brief von Busoni an Galston, 25.12.1919, in: *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 84.

⁴³⁵ Vgl. Fussnote 415.

⁴³⁶ Die *Elegien* bestehen aus sechs Klavierstücken und wurden 1907 von Busoni geschrieben. Eine *Berceuse* trat 1909 als siebtes Stück dazu. Vgl. Weindel, Shin, Riethmüller, Art. „Busoni, Ferruccio“. Das erste Klavierstück mit dem Titel *Nach der Wendung* widmete Busoni seinem Freund Gottfried Galston. O. A., IMSLP, <[https://imslp.org/wiki/Elegien%2C_BV_249_\(Busoni%2C_Ferruccio\)](https://imslp.org/wiki/Elegien%2C_BV_249_(Busoni%2C_Ferruccio))> [28.11.2020].

⁴³⁷ Stuckenschmidt, „Galstons vierzig Münchener Konzerte“, S. 3.

⁴³⁸ Ebd.

statt, das abschliessende vierzigste Konzert wurde auf einen Sonntagabend gelegt.⁴³⁹ Stuckenschmidt schlussfolgert zurecht: „So erstaunlich wie die quantitative Leistung ist auch die Qualität der Auswahl.“⁴⁴⁰ Auf die einzelnen Programme wird hier nicht detailliert eingegangen. Ein Überblick soll allerdings die kurze Analyse von Stuckenschmidt bieten:

Obwohl Galston immer wieder zu Bach, den Wiener Klassikern und den Klaviermeistern des 19. Jahrhunderts zurückkehrte, waren auch entlegenere Epochen vorbildlich vertreten. So findet man auf den Zetteln die Namen englischer Virginalisten wie William Byrd, ebenso wie die früher italienischer Klaviermeister. Froberger, Pachelbel und Kunau figurieren auf den Programmen ebenso wie Händel und Scarlatti, Durante und Padre Martini. Ein Programm ist den Vorläufern, Söhnen und Schülern Johann Sebastian Bachs gewidmet, wobei Kirnberger und Krebs ebenso fehlen wie Samuel Scheidt. Busoni ist zum erstenmal gekoppelt mit César Franck, später wieder in einem Programm mit Reger und Schönberg, wobei dessen Klavierstück op. 11 Nr. 2 mit Busonis «Concertmäßiger Interpretation» konfrontiert wird. Ähnlich erscheint Debussy zuerst in Verbindung mit Ernest Chausson, später mit Cyril Scott und Maurice Ravel. Eine Skrjabin-Gruppe ist Bestandteil eines russischen Programms, das von Anton Rubinstein über Tschaikowsky bis zu Balakirew führt. [...] An einem zweiten russischen Abend wurden Stücke von Prokofjeff, Glasunow und Medtner vorgetragen. Béla Bartók stand auf dem 31. Programm mit der Suite op. 14 und zwei rumänischen Tänzen op. 8. Er teilte dieses Programm mit dem Münchener Siegfried Kallenberg. Von solchen heute nahezu vergessenen Kleinmeistern wurden auch Eugène d'Albert, Walter Niemann, Julius Weismann und Walter Harburger vorgestellt. Während der Däne Carl Nielsen und der Spanier Isaac Albeniz wichtig vertreten waren, fehlt Strawinsky auf den Programmen. Im übrigen was die moderne Musik aber mit Bartók, Busoni, Schönberg, Skrjabin und Prokofieff gut repräsentiert.⁴⁴¹

In der Biografie über Busoni hält Stuckenschmidt zudem fest: „Im Zusammenhang mit Galston bemerkt er [Busoni], für den Pianisten entstehe nur da eine neue Aufgabe, wo ein neuer Kreis, etwa die Harmonik César Francks, sich bilde.“⁴⁴² Wann Busoni das Zitierte äusserte, ist nicht genannt. Allerdings lässt sich anhand dieser Aussage auf Galston und seine Ansichten schliessen: Galston hatte seine bevorzugten Komponist*innen und Werke, war aber auch offen für neue musikalische Denkweisen. Zudem: „Galston beweise, daß er sowohl über das Stadium des Repertoirekünstlers als auch über das des Virtuosen fortstrebe: „Um über den Virtuosen hinaus zu wollen, muß man zuerst Virtuose sein: was man erzielt, ist ein Plus und nicht ein Anderes.“⁴⁴³ Auch diese Aussage kann auf den Konzertzyklus projiziert werden, Galston strebte als Pianist stets weiter und entwickelte neue Ideen.

Die Zuhörenden an Galstons Konzerten lassen sich zu einem Teil anhand seines *Gästebuchs* aufzählen und verweisen ein weiteres Mal auf Galstons dichtes Netzwerk, bestehend aus verschiedenen Künstler*innen: Die Maler Alexej Jawlensky (1864/65–1941) und Wassily Kandinsky (1866–1944) und Paul Klee (1879–1940), der Komponist Siegfried Kallenberg (1867–1944), der Violinist Carl Flesch, sowie bestehende Kontakte wie Ferruccio Busoni, Egon Petri und Arthur Schnabel trugen sich in das *Gästebuch* ein und hinterliessen dem Gastgeber und Konzertierenden einen Gruss, meist bestehend aus einigen Worten, ergänzt mit einer Zeichnung oder einer kurzen Komposition.⁴⁴⁴ Welcher Dimension Galstons

⁴³⁹ Ebd.

⁴⁴⁰ Ebd.

⁴⁴¹ Stuckenschmidt, „Galstons vierzig Münchener Konzerte“, S. 4.

⁴⁴² Stuckenschmidt, *Busoni*, S. 65

⁴⁴³ Ebd., S. 66.

⁴⁴⁴ Galston, *Gästebuch*, im Bauhaus-Archiv Berlin (unveröffentlicht), S. 1, 2, 9, 37, 71, 73, 83, 113, 127, 169.

Verbindungen zu Jawlensky und Kandinsky, Kallenberg, Flesch und Petri gewesen sein mögen, bleibt an dieser Stelle und für weitere Forschung offen. Auf den Kontakt mit Klee wird im nächsten Kapitel eingegangen (Kap. 6.2). Die Relation zwischen Galston und Busoni wurde bereits thematisiert (Kap. 5.2), mit Schnabel war Galston seit seiner Studienzeit bei Leschetizky in Kontakt (Kap. 2 u. Kap. 3).

Weitere Veränderungen erlebte Galston in privater Hinsicht: 1918, vermutlich gleich nach Galstons Zeit als Kriegssoldat in Ungarn, liessen sich Sandra Droucker und Galston scheiden, die Gründe dafür sind unbekannt.⁴⁴⁵ Nach dem Krieg soll Galston kurz in Berlin gewilt und bei dieser Gelegenheit Alexandra Korsakoff (1884–1969)⁴⁴⁶ kennengelernt haben. Die beiden heirateten und zogen gemeinsam in das Gartenhaus an der Ainmillerstrasse 29 in München ein.⁴⁴⁷ Korsakoff und Galston wurden am 20. Februar 1920 zum ersten Mal Eltern einer Tochter namens Flora Irina, die aber einjährig verstarb.⁴⁴⁸ Aus der Ehe gingen zwei weitere Kinder hervor: Michael, geboren 1923, und Maria, geboren 1927.⁴⁴⁹

Zudem erhielt Galston als Österreicher während seiner Münchner Zeit „am 9.8.1920 die Staatsangehörigkeit im Freistaat Bayern durch Einbürgerung und wurde dadurch Deutscher.“⁴⁵⁰ 15 Jahre später, am 2. Mai 1935, als Galston bereits an der Washington University in St. Louis in den USA Klavier unterrichtete, wurde diese Einbürgerung zurückgezogen: Galstons jüdische Herkunft war der Grund dafür.⁴⁵¹ Die ganze Familie Galston galt ab diesem Zeitpunkt als staatenlos.⁴⁵²

6.2 Paul Klee

Vom 8. Oktober 1906 bis zum 29. September 1921 wohnten Lily Klee (1876–1946) und Paul Klee (1879–1940), ab 1907 mit ihrem Sohn Felix (1907–1990) im zweiten Stock des Gartengebäudes an der Ainmillerstrasse 32 in München.⁴⁵³ Galston und Klee sowie die Familien der beiden lernten sich als Nachbar*innen in München kennen, es kam zu einer heute

⁴⁴⁵ Stuckenschmidt, „Galstons vierzig Münchener Konzerte“, S. 2.

⁴⁴⁶ Ebd.; Alexandra Korsakoff war eine russische Malerin, Illustratorin und interessierte sich für die Kunst des Batiken. Hartmut Witte, „Alexandra Korsakoff (1884-1969)“, in: *Website zu Georg Broel*, <<http://www.georgbroel.de/dokumente/kollegen.html>> [15.10.2020].

⁴⁴⁷ Strawn, „Interesting St. Louisans: Gottfried Galston“.

⁴⁴⁸ Brief von Galston an Busoni, 08.03.1920, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 88; Thomas Kain, „Dank f. musikalische Offenbarungen – Gottfried Galston und Paul Klee. Eine vergessene Musikerfreundschaft in München“, in: *Paul Klee in Jena 1924 – Die Ausstellung*, Ausstellungskatalog, hrsg. v. Anna Maria Ehrmann-Schindlbeck, Maria Schmid u. Franz Vespohl, Druckhaus Gera 1999, S. 309–311, hier S. 309.

⁴⁴⁹ Im Jahr 1930 war Michael 6 und Maria 3 Jahre alt. Vgl. Strawn, „Interesting St. Louisans: Gottfried Galston“.

⁴⁵⁰ Bellinger u. Regler-Bellinger, *Ainmillerstrasse*, S. 235.

⁴⁵¹ Ebd.

⁴⁵² Ebd.

⁴⁵³ Ebd., S. 280, 281. Lily Klees oder Paul Klees Leben sind nicht Gegenstand dieser Arbeit und werden nicht thematisiert.

„vergessene[n] Musikerfreundschaft“⁴⁵⁴ zwischen den zwei Männern; zu einem freundschaftlichen Kontakt, der weder in der Musik- noch Kunstgeschichte viel Aufmerksamkeit erhalten hat oder untersucht wurde. Hier gilt anzumerken, dass Klee ein Maler mit weitem Bekanntheitsgrad war und bis heute ist, seine Werke an diversen Ausstellungen weltweites Interesse finden und schliesslich ein Zentrum für Klee und sein Schaffen in Bern im Jahr 2005 errichtet wurde.⁴⁵⁵ Galston hingegen wurde zu einem nicht mehr bekannten Konzertpianisten, der nur marginal in der Literatur vertreten ist (Kap. 1.2). So verwundert es nicht sonderlich, dass in diversen Untersuchungen zu Klee der österreichische Pianist keine Erwähnung findet.⁴⁵⁶

Thomas Kain und Christine Hopfengart untersuchten in jeweils einem kurzen Text das Verhältnis von Galston und Klee und stellten dabei auch die private Verbindung ins Zentrum.⁴⁵⁷ Klee übernahm die Patenschaft für Galstons erste Tochter Flora Irina⁴⁵⁸, die am 20. Februar 1920 zur Welt kam. In ihrem Geburtsjahr schenkte Klee seiner Patentochter das Bild *Bilderinschrift für Irene, wenn sie einmal grösser ist (Nr. 1)*⁴⁵⁹ und implizierte mit *(Nr. 1)* weitere Werke für Flora Irene. Das Aquarell *Wo die Eier herkommen und der gute Braten (für Florina-Irene)*⁴⁶⁰ und *Kunststücke für Tiere (für Florina)*⁴⁶¹ waren ebenfalls Geschenke des Patenonkels Klee.⁴⁶² Klees Bilderfolge für seine Patentochter endete, als das kleine Mädchen einjährig verstarb.⁴⁶³ Obwohl Galston und Korsakoff einige Jahre später Eltern zweier weiterer Kinder wurden,⁴⁶⁴ war Klee nicht wieder als Patenonkel angefragt.⁴⁶⁵

⁴⁵⁴ Kain, „Dank f. musikalische Offenbarungen – Gottfried Galston und Paul Klee“, S. 309.

⁴⁵⁵ Im Jahr 2005 wurde das Zentrum Paul Klee in Bern gegründet. Im Vorwort zum Kurzführer Zentrum Paul Klee schreibt Andreas Marti, der Gründungsdirektor des Zentrums Paul Klee: „Die Initiative, in Bern ein Paul Klee gewidmetes Museum zu bauen und damit dem Nachlass von Paul und Lily Klee den ihm gebührenden Rahmen zu geben, stammt vom Enkel Alexander Klee.“ O. A.: Zentrum Paul Klee, <https://www.zpk.org/de/service-navigation/ueber-uns_0/geschichte-103.html> [28.11.2020]. Für weitere Informationen vgl. O. A.: Zentrum Paul Klee, <[https://www.zpk.org/de/service-navigation/ueber-uns_0/geschichte/die-gruendung-des-zentrum-paul-klee-\(zpk\)-1112.html](https://www.zpk.org/de/service-navigation/ueber-uns_0/geschichte/die-gruendung-des-zentrum-paul-klee-(zpk)-1112.html)> [28.11.2020].

⁴⁵⁶ Z. B. Manfred Clemenz, *Der Mythos Paul Klee. Eine biographische und kulturgeschichtliche Untersuchung*, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2016; Brigitte Uhde-Stahl, *Paul Klees geheime Symbolik*, Berlin: Gebr. Mann 2018; Christine Hopfengart, „Moderne Zeiten – Paul Klee in den 1920er-Jahren. Stichproben einer vertrackten Beziehung“, in: *Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses*, hrsg. v. Oliver Kase, München: Bayerische Staatsgemäldesammlung u. Hirmer 2018, S. 146–165; Christian Rümelin, *Paul Klee*, München: C.H.Beck 2015.

⁴⁵⁷ Kain, „Dank f. musikalische Offenbarungen – Gottfried Galston und Paul Klee“, S. 309.

⁴⁵⁸ Auch Florina-Irene oder Irene genannt. Ebd.

⁴⁵⁹ Werknummer 1920,116. Paul Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 2, 1913–1918, hrsg. v. der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern: Benteli 2000, S. 215; Kain, „Dank f. musikalische Offenbarungen – Gottfried Galston und Paul Klee“, S. 309.

⁴⁶⁰ Werknummer 1921,6. Das Bild ist unten rechts signiert: *alle diese Bilder hat der Onkel Klee gemacht*. Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 2, S. 260; Kain, „Dank f. musikalische Offenbarungen – Gottfried Galston und Paul Klee“, S. 309.

⁴⁶¹ Werknummer 1921,7. Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 2, S. 261.

⁴⁶² Christine Hopfengart, „Paul Klee, musikalisch unterwegs. München 1898 – 1921“, in: *Paul Klee. Musik und Theater in Leben und Werk*, hrsg. v. Christine Hopfengart, Köln: Wienand 2018, S. 160–199, hier S. 184.

⁴⁶³ Hopfengart, „Paul Klee, musikalisch unterwegs“ S. 184; Kain, „Dank f. musikalische Offenbarungen – Gottfried Galston und Paul Klee“, S. 309. Die Todesursache des Mädchens ist nicht bekannt.

⁴⁶⁴ Vgl. Fussnote 449.

⁴⁶⁵ Kain, „Dank f. musikalische Offenbarungen – Gottfried Galston und Paul Klee“, S. 309.

Klee war nicht nur bildender Künstler und Maler, sondern auch Musiker. Bei seiner Berufswahl schwankte Klee: „Das Abwägen zwischen den beiden Künsten dürfte von komplexen und vermutlich nicht nur künstlerischen Überlegungen bestimmt gewesen sein. Zwar war ihm die Musik ans Herz gewachsen, die bildende Kunst aber versprach Freiheit, individuelle Kreativität und Selbstentfaltung.“⁴⁶⁶ Die Eltern von Klee, Hans (1849–1940) und Ida (1855–1921), waren beide musikalisch tätig – er war Musiklehrer, sie war Sängerin – und ermöglichten ihrem Sohn Paul Klee früh einen Zugang zur Musik.⁴⁶⁷ Klee erhielt bereits mit sieben Jahren Geigenunterricht und war sein Leben lang musikalisch interpretatorisch tätig, zuweilen soll er sogar seine Staffeleien als Notenständer benutzt haben.⁴⁶⁸ Klee war in einem stetigen Dialog mit verschiedenen Kunstschaffenden, seien es Maler*innen oder Musiker*innen, im Frühjahr 1919 trat Galston als Pianist neu in Klees Umfeld.⁴⁶⁹ Die beiden lernten sich kennen und verkehrten in „freundschaftlichem und verehrungsvoll kollegialem Austausch“⁴⁷⁰.

Galston begann 1919, „ein reges musikalisch-gesellschaftliches Leben“⁴⁷¹ in der Ainmillerstrasse aufzubauen, es bildete sich ein neuer musikalischer Kreis um Galston. Nebst den öffentlichen Konzerten veranstaltete Galston in seiner Wohnung private Musikanlässe.⁴⁷²

Wöchentlich trafen sich dort Ärzte und Gelehrte, Künstler, Schriftsteller und Komponisten zum Hauskonzert. Der Maler Willi Geiger, damals Professor an der Kunstgewerbeschule, der Komponist Siegfried Kallenberg und der Musikwissenschaftler Alfred Einstein gehörten zu den regelmäßigen Gästen, aber auch der junge Ernst Bloch und der Schriftsteller Emil Ludwig wurden dort gesehen. Paul und Lily Klee mit Sohn Felix waren nicht nur treue Zuhörer, sondern bisweilen traten sie auch auf.⁴⁷³

Galstons Frau, Alexandra Korsakoff Galston, malte ein Porträt, auf dem Klee die Geige spielend abgebildet ist.⁴⁷⁴ An den Musiktreffen im Hause Galston war auch Korsakoff anwesend und hatte die Möglichkeit, Klee beim Musizieren aus der Nähe zu beobachten.

Nebst dem gemeinsamen Musizieren⁴⁷⁵ in Galstons Musikzimmer, scheinen weitere Fragen, musikalischer, künstlerischer oder beruflicher Art, Bestandteil ihrer Gespräche gewesen zu

⁴⁶⁶ Christine Hopfengart, „Doppel-Leben. Paul Klee als Maler und Musiker“, in: *Paul Klee. Musik und Theater in Leben und Werk*, hrsg. v. Christine Hopfengart, Köln: Wienand 2018, S. 12–39, hier S. 14.

⁴⁶⁷ Clemenz, *Der Mythos Paul Klee*, S. 15.

⁴⁶⁸ Hopfengart, „Doppel-Leben“, S. 13–18.

⁴⁶⁹ Für weitere Informationen Hopfengart, „Paul Klee, musikalisch unterwegs“, S. 162f., 175ff. Ein weiterer, aufschlussreicher Text zu Klees Netzwerk ist Osamu Okuda, „Paul Klee und die Komponisten seiner Zeit“, in: *Paul Klee. Melodie und Rhythmus*, hrsg. v. Zentrum Paul Klee Bern, Ostfildern: Hatje Cantz 2006, S. 157–167.

⁴⁷⁰ Hopfengart, „Doppel-Leben“, S. 24.

⁴⁷¹ Hopfengart, „Paul Klee, musikalisch unterwegs“, S. 182.

⁴⁷² Ebd., S. 183.

⁴⁷³ Ebd. Vgl. Bauermeister-Thoma, „Ainmillerstraße rechts – Ainmillerstraße links“, S. 64–68. Dieser Bericht ist im Anhang abgedruckt (S. 91f). Vgl. Galston, *Gästebuch*.

⁴⁷⁴ Das Bild *Paul Klee, Geige spielend* ist im Anhang dieser Arbeit abgedruckt (S. 93). Korsakoff malte drei weitere Bilder von Klee: *Paul Klee München 1914*, Bleistift auf Papier, bezeichnet mit „Giving artcriticism at W. v. Dabschts school“; *Paul Klee München 1914*, Tuschezeichnung; *Paul Klee im Profil*, um 1919. Standort: Privatbesitz, Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern.

⁴⁷⁵ Welche Werke Galston und Klee gespielt haben, ist nicht zu eruieren. Klee schrieb Galston: „Bitte also Edur Bach und Adur Cesar Frank: Noten für Violine & Klavier mitbringen. Notenständer.“ Es sind das Violinkonzert in E-Dur, BWV 1042 von Johann Sebastian Bach und die Violinsonate in A-Dur von César Franck gemeint. Weitere Hinweise auf gespielte Werke sind unauffindbar. Kunstpostkarte von Gottfried Galston an Paul und Lily Klee, 04.04.[19??], in: Privatbesitz Schweiz, Transkription im Anhang, S. 96ff.

sein.⁴⁷⁶ Im Gegensatz zu Klee, der sich bereits für die Malerei entschieden und seinen inneren Zwiespalt zwischen den Künsten ausgetragen hatte, bekundete Galston am 29. Juni 1919 in einem Brief an Busoni, ob nicht auch die Malerei oder die Schriftstellerei Berufsmöglichkeiten sein könnte.⁴⁷⁷ Inwiefern sich Galston mit den genannten Tätigkeiten auskannte und beschäftigte, ist höchstens mit seinem seit der Jugend vorhandenem Interesse an den verschiedenen Künsten zu belegen.⁴⁷⁸ Was die praktischen Fertigkeiten angeht, sind keine Informationen vorhanden. Dennoch benannte Galston malen und schreiben als „verborgene Quellen“ seines Könnens, bedachte aber sogleich, dass die Musik wohl doch die Einkommensgrundlage bleiben müsste.⁴⁷⁹ Ob Galston diese berufliche Veränderung ernsthaft in Betracht zog oder ob seine Aussage darüber als Nachhall der Kriegszeit bzw. dem Wunsch nach Veränderung zuzuschreiben ist, bleibt offen. Sicher ist hingegen, dass Galston ab 1919 auf der Suche nach einer festen Anstellung war, zum Beispiel an einer Musikschule, aber keine finden konnte.

Um auf die Verbindung zwischen Galston und Klee zurückzukommen: Die künstlerischen Doppelrollen der beiden können als ein gemeinsames Element bezeichnet werden, wobei auch dieser Gegenstand der Gespräche gewesen sein könnten. Klee widmete und schenkte Galston mehrere Werke.⁴⁸⁰ Eines erhielt Galston zu seinem 40. Geburtstag, dem 31. August 1919, wobei dem Werk kein Titel gegeben ist.⁴⁸¹ Ein weiteres Aquarell mit dem Titel <Zwei aquarellierte Federzeichnungen, Winkelmotiv> erhielt eine nachträgliche Dedikation: *Gottfried Galston Dank f. musikalische Offenbarungen Klee*.⁴⁸² Diese Schenkungen, insbesondere die zitierte Widmung, sind nicht nur Ausdruck einer freundschaftlichen Wertschätzung, sondern auch einer musikalisch aufschlussreichen Relation zwischen den beiden Männern. Welches diese „musikalische[n] Offenbarungen“ gewesen sein mögen und inwiefern Klee diese in sein Geigenspiel oder aber in sein malerisch-bildnerisches Schaffen einfließen liess, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren.

⁴⁷⁶ Hopfengart, „Doppel-Leben“, S. 24.

⁴⁷⁷ Busoni äusserte sich in einem Brief an Klee am 10. Juli 1919 dazu: „Er [Galston] malt und dichtet, so schreibt er mir. Was halten Sie wohl von der ersten dieser neuen Thätigkeiten? Ich, der ich an eigener Gewissenhaftigkeit im Kunst ausüben schwer trage, kann mir eine aus dem Stegreif in späten Jahren begonnene Kunstausübung nicht als etwas Gutes denken.“ Brief von Ferruccio Busoni an Paul Klee, 10.07.1919, in: Privatbesitz Schweiz. Ob Galston Busonis Meinung kannte, ist unklar, eine Antwort Busonis auf Galstons Brief ist nicht überliefert. Zudem: Inwiefern Galston zu diesem Zeitpunkt bereits schöpferisch tätig war, wie Busoni an Klee schrieb, ist unklar. Galston hat Klee an Busoni vermittelt. Klee besuchte daraufhin Busoni in Zürich und berichtete Galston schriftlich davon. Vgl. Postkarte von Paul Klee an Gottfried Galston, 24.06.1919, in: Zentrum Paul Klee, Archiv, Transkription im Anhang, S. 100.

⁴⁷⁸ Vgl. Kap. 2.3, insb. Fussnote 135.

⁴⁷⁹ Brief von Galston an Busoni, 29.06.1919, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 80f.

⁴⁸⁰ Die Liste der Werke von Paul Klee, die Gottfried Galston und Alexandra Korsakoff besaßen, ist im Anhang aufgelistet (S. 94).

⁴⁸¹ Ohne Werknummer. Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 3, S.148.

⁴⁸² Werknummer 1917,69. Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 2, S. 403; Hopfengart, „Paul Klee, musikalisch unterwegs“, S. 184; Kain, „Dank f. musikalische Offenbarungen – Gottfried Galston und Paul Klee“, S. 309.

Anhand einer überschaubaren, allerdings bislang unveröffentlichten Korrespondenz zwischen Galston und Klee können weitere Informationen zusammengetragen werden.⁴⁸³ Den ersten Musikabend bei Galston an der Ainmillerstrasse 29 verpasste Klee aufgrund eines Treffens mit Busoni in Zürich, welches Galston vermittelt hatte.⁴⁸⁴ Klee schrieb: „Wie gehts? Was musste ich alles bei Ihnen versäumen? Über den ersten Abend schrieb mir m. Frau.“⁴⁸⁵ Dabei handelte es sich nicht um eines der vierzig Konzerte im Rahmen des von Galstons erstellten Zyklus', sondern um ein anderweitiges musikalisches Treffen. Ob Klee an der „Abschiedsmusik“⁴⁸⁶ bei Galston am 5. Oktober 1921 anwesend war, ist nicht sicher. Galston informierte seinen Nachbarn in einem kurzen Brief und wies darauf hin, wie gross die Freude wäre, Klee noch vor dem Umzug zu sehen.⁴⁸⁷ Denn: Galston wohnte bis am 21. September 1921 an der Ainmillerstrasse 29 in München. Daraufhin verliess er die Stadt und siedelte erneut nach Berlin über.⁴⁸⁸ Auch Klee zog bald weiter, er wohnte ab Herbst 1921 mit seiner Familie in Weimar, da er bereits im Januar 1921 seine Lehrtätigkeit am Staatlichen Bauhaus begonnen hatte.⁴⁸⁹

Über Bedeutung dieser „vergessenen Freundschaft“, Offenbarungen inklusive, können Vermutungen angestellt werden: Hopfengart nennt die Jahre 1919 und 1920 einen „Wendepunkt“ in Klees künstlerischer Biografie und führt aus: „Klees gesamtes künstlerisches Selbstverständnis, und damit auch das Verhältnis zwischen Kunst und Musik, klärte sich in diesen Jahren.“⁴⁹⁰ Galston als Pianist mit einem grossen Repertoire und der selbstgewählten Aufgabe, in vierzig Konzerten die Klavierliteratur von den Anfängen bis zur Gegenwart zu präsentieren; Galston als Kammermusikpartner und ebenfalls über die verschiedenen Künste und deren Verhältnis nachdenkender Mensch dürfte Klee angeregt haben, einen weiteren Blickwinkel einzunehmen und seine eigenen Ansichten dazu zu definieren.

⁴⁸³ Es existieren drei Postkarten und fünf Briefe von Klee an Galston und eine Ansichtskarte sowie drei Briefe von Galston an Klee. Eine Notiz von Klee an Galston und das Gästebuch von Galston mit einem Eintrag von Klee sind ebenfalls vorhanden. Das Gästebuch ist unveröffentlicht und befindet im Bauhaus-Archiv in Berlin. Die unveröffentlichten, schriftlichen Zeugnisse der Verbindung zwischen den beiden Künstler sind im Anhang transkribiert, teilweise mit einer Abbildung des Originals, einzusehen. Vgl. Anhang, S. 95–112.

In einem Brief an Lily Klee erwähnt Paul Klee eine Postkarte von Galston, die am 02. Juli 1919 eingetroffen sei. Vgl. Brief von Paul Klee an Lily Klee, 02.07.1919, in: Paul Klee, *Briefe an die Familie*, Bd.2, S. 957. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist demnach ein Teil der Korrespondenz zwischen Galston und Klee nicht erhalten.

⁴⁸⁴ Vgl. Paul Klee, Brief an Lily Klee, 25.06.1919, in: Paul Klee, *Briefe an die Familie*, Bd. 2, S. 955. Auf die Verbindung zwischen Busoni und Klee wird hier nicht weiter eingegangen.

⁴⁸⁵ Postkarte von Paul Klee an Gottfried Galston, 24.06.1919, in: Zentrum Paul Klee, Archiv, Transkription im Anhang, S. 100.

⁴⁸⁶ Brief von Gottfried Galston an Paul und Lily Klee, 30.09.1921, in: Zentrum Paul Klee, Bildarchiv, Transkription im Anhang, S. 103.

⁴⁸⁷ Ebd.

⁴⁸⁸ Bellinger u. Regler-Bellinger, *Ainmillerstrasse*, S. 234.

⁴⁸⁹ Rümelin, *Paul Klee*, S. 50f.

⁴⁹⁰ Hopfengart, „Doppel-Leben“, S. 23.

7 Treffpunkt Berlin II

Auf Galstons erneute Ankunft in Berlin wurde in der Zeitschrift *Signale für die Musikalische Welt* bereits am 29. Juni 1921 hingewiesen: „Der Pianist Gottfried Galston wird im Herbst 1921 wieder in Berlin Wohnung nehmen, um sich hier seiner künstlerischen Tätigkeit in Konzert und Unterricht zu widmen.“⁴⁹¹ Die Beweggründe lassen sich in der vergeblichen Stellensuche und den Enttäuschungen⁴⁹² in München verorten sowie in der Tatsache, dass sein guter Freund Busoni ebenfalls wieder in Berlin wohnte.⁴⁹³ Galston erhoffte sich in Berlin ein Angebot vom *Stern'schen Konservatorium* oder von der *Preussischen Akademie der Künste*, wobei er wiederum Busoni um Vermittlungshilfe bat.⁴⁹⁴ Bereits im April 1921 machte sich Galston Gedanken um eine mögliche Übersiedlung nach Berlin und begann, sich nach einer geeigneten Anstellung umzusehen.⁴⁹⁵ Ende Juni war der Wohnortswechsel dann beschlossen: Galston suchte nach einer Wohnung in Berlin und war gewillt, auch ohne neue Arbeitsstelle umzuziehen.⁴⁹⁶ Allerdings „hatte [er] doch (bezüglich Förderung und Hilfe) in Berlin und für Berlin mehr erwartet.“⁴⁹⁷ Er fühle sich „recht grausam enttäuscht“⁴⁹⁸, hatte er doch auf Unterstützung seiner in Berlin bereits geknüpften Kontakte und sein jüdisches Netzwerk, wie beispielsweise das Kollegium des *Stern'schen Konservatoriums* gehofft.

Galstons musikalische Aufgaben in Berlin können nur in groben Zügen rekonstruiert werden, in den Briefen an und von Busoni wurden keine Anstellungen erwähnt. Hinweise auf eine lehrende Tätigkeit gibt es durch die Erwähnung der „Schüler“⁴⁹⁹ und der „Schülerscharen“⁵⁰⁰, allerdings wurden weder diese Schüler*innen noch der Rahmen des Unterrichts konkretisiert. Eine Ausnahme gibt es jedoch: Stefan Wolpe (1902–1972), der deutsche Komponist mit jüdischem Hintergrund, lässt sich als Galstons Klavierschüler ausmachen; ab dem Frühling 1921 und mindestens für zwei Jahre war Wolpe bei Galston im Unterricht und unterhielt, möglicherweise durch Galston, u. a. Verbindungen zu Ferruccio Busoni, Johannes Itten (1888–1967), Hermann Scherchen (1891–1966) und Heinz Tiessen (1887–1971).⁵⁰¹ Wann

⁴⁹¹ O. A., „Kleinere Mitteilungen“, In: *Signale für die Musikalische Welt*, Nr. 26, 29.06.1921, S. 688.

⁴⁹² Vgl. Kap. 6.1.

⁴⁹³ Busoni wohnte seit September 1920 wieder in seiner alten Wohnung in Berlin. Weindel, Shin, Riethmüller, Art. „Busoni, Ferruccio“.

⁴⁹⁴ Brief von Galston an Busoni, 15.04.1921, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 91f.

⁴⁹⁵ Ebd.

⁴⁹⁶ Ebd.

⁴⁹⁷ Ebd.

⁴⁹⁸ Ebd.

⁴⁹⁹ Brief von Galston an Busoni, 10.01.1923, in: Busoni *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 103f. Es werden keine konkreten Namen genannt.

⁵⁰⁰ Brief von Galston an Busoni, 06.02.1923, in: Busoni *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 105. Es werden keine konkreten Namen genannt.

⁵⁰¹ Austin E. Clarkson, „Form and Antiform: Stefan Wolpe and the Busoni Legacy“, in: *Busoni in Berlin. Facetten eines kosmopolitischen Komponisten*, hrsg. v. Albrecht Riethmüller u. Hyesu Shin, Stuttgart 2004, S. 264; Clarkson, „Stefan Wolpe in Conversation with Eric Salzman“, S. 380; Nora Born, Art. „Stefan Wolpe“, in: *Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit*, hrsg. v. Claudia Maurer Zenck u. Peter Petersen, Hamburg: Universität Hamburg, 2012, <https://www.lexm.uni-hamburg.de/object/lexm_lexmperson_00002691> [28.11.2020].

und wo sich Galston und Wolpe kennengelernt haben, ist nicht mit Sicherheit zu sagen, allerdings ist Wolpe ebenfalls in Galstons *Gästebuch* eingetragen.⁵⁰²

Zeitungsartikel zeugen von einigen Konzerten Galstons: Anfang des Jahres 1922 veranstaltete Galston einen Klavierabend im kleinen Konzerthausaal in Wien,⁵⁰³ im November 1922 spielte Galston an den Kammermusikfesten in Donaueschingen⁵⁰⁴ und wiederum in Wien⁵⁰⁵, am 27. November 1923⁵⁰⁶ und um die Jahreswende 1923/24 konzertierte er in Berlin.⁵⁰⁷ Weitere Konzerte sind nicht zu verzeichnen. Galstons *Studienbuch* fand zudem mehrfache Erwähnung in der Presse und wird lobend diskutiert.⁵⁰⁸

Am 4. Dezember 1922 schrieb Galston an Busoni, dass sein „altes Leiden“ ihn wieder quäle.⁵⁰⁹ Welche Symptome Galston aufwies und an welcher Krankheit er gelitten haben könnte, bleibt unklar. Spätestens am 28. Dezember 1922 und bis zum 20. Januar 1923 befand sich Galston aus gesundheitlichen Gründen mit seiner Frau Alexandra Korsakoff im Kurhaus Woltersdorfer Schleuse in Woltersdorf bei Erkner südöstlich von Berlin und genas schrittweise.⁵¹⁰

Nicht nur Busoni, sondern auch Lily und Paul Klee sandten Galston einen Brief und formulierten ihre Genesungswünsche.⁵¹¹ Der Maler Klee schrieb: „Es tut mir leid dass Sie so krank sind aber ich hoffe dass eine ernsthafte Kur Sie wieder auf die Beine stellt. Und wenn ein kleines Aquarell etwas Heiterkeit um Sie verbreiten kann, so ist das ein sehr gewichtiger Grund, es Ihnen zu schenken.“⁵¹² Bei diesem Aquarell handelt es sich um das Bild mit dem Titel *Exotische Flusslandschaft*, welches Klee mit der folgenden Notiz ergänzte: *für Galston damit er gesund wird Weimar 1 Januar 23 Klee*.⁵¹³

Während seiner Kur äusserte Galston auch seinen Unmut bezüglich der Situation in Berlin und Deutschland: „Der ganze Kontinent ist verseuchtes, verpestetes, entkräftetes Kriegsgebiet.

⁵⁰² Galston, *Gästebuch*, S. 162.

⁵⁰³ J. S., „Theater und Kunst“, in: *Österreichische illustrierte Zeitung* 31 (1922), H. 10, 05.02.1922, S. 12.

⁵⁰⁴ Hans Schorn, „Zeitgenössische Kammermusik in Donaueschingen“, in: *Signale für die Musikalische Welt*, Nr. 48, 29.11.1922, S. 1369.

⁵⁰⁵ O. A., „Theater und Kunst“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 56 (1922), Nr. 298, 08.11.1922, S. 9.

⁵⁰⁶ Brief von Galston an Busoni, 14.11.1923, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 116.

⁵⁰⁷ Bruno Schrader, „Musikbriefe“, in: *Zeitschrift für Musik* 90 (1923), Nr. 1, 06.01.1923, S. 13f.; O. A., „In Central Europe“, in: *The Hamilton Daily News*, 17.11.1923, S. 7; O. A., „Music Notes“, in: *The Evening News*, Nr. 2133, 02.01.1924, S. 6.

⁵⁰⁸ Z. B. O. A., „Musical ‘Study-Book’“, in: *The Brooklyn Daily Eagle* 83 (1923), Nr. 319, 18.11.1923, S. 27; Heinrich Bohl, „Pianistische Irrtümer“, in: *Neue Zeitschrift für Musik* 93 (1926), H. 1, Jan. 1926, S. 147; Felix Rosenthal, „Probleme der musikalischen Metrik“, in: *Zeitschrift für Musikwissenschaft* 8 (1926), H. 5, Februar 1926, S. 281.

⁵⁰⁹ Brief von Galston an Busoni, 04.12.1922, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 99.

⁵¹⁰ Vgl. Brief von Busoni an Galston, 29.12.1922, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 100; Brief von Galston an Busoni, 10.01.1923, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 103f.

⁵¹¹ Brief von Lily und Paul Klee an Gottfried Galston, 07.01.1923, in: Zentrum Paul Klee, Archiv, Transkription im Anhang, S. 106.

⁵¹² Ebd.

⁵¹³ Paul Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 3, S. 438. Weitere Bilder von Klee, die sich im Besitz von Gottfried Galston befanden, sind im Anhang aufgelistet (S. 94) und können im Catalogue raisonné angeschaut werden.

Alle haben den Krieg verloren und verlieren weiter.“⁵¹⁴, schrieb er am 10. Januar 1923 an Busoni. Galston dachte auch in Berlin über einen Ortswechsel nach, wobei er doch „kein Entrinnen“⁵¹⁵ sah. Nebst seiner Resignation über den damaligen Zustand in Europa, entwickelte Galston wiederum eine neue Idee, die er bereits im Oktober 1922 erstmals erwähnt hatte: Busoni könnte eine Liste mit „The 100 best books“ erstellen, die seine Leidenschaft für die Literatur und die Auseinandersetzung damit in kompakter Form darstelle.⁵¹⁶ Galston forderte seinen Freund im Brief vom 10. Januar 1923 nochmals auf, eine solche Liste zu verfassen; auch er selbst zählte seine favorisierten Schriftstücken auf, allerdings ist diese Zusammenstellung nicht erhalten.⁵¹⁷ Busoni kam Galstons Bitte schliesslich nach und fertigte im Juni 1923 „seine“ Liste an.⁵¹⁸ Denn: Nebst der Musik war auch die Literatur ein gemeinsames Interesse der beiden Freunde. Mit der Liste der „hundert besten Bücher“ dürfte Galston die Bedeutung von Busonis literarischen Ansichten, auch für sich selber, festhalten gewollt haben.

Nach der Kur wieder in Berlin verbrachte Galston einen wesentlichen Teil seiner Zeit mit dem Studieren von Klavierwerken und dem Unterrichten von Klavierschüler*innen.⁵¹⁹ Ende September 1923 wurden Galston und Korsakoff Eltern eines Jungen namens Michael und zeigten dessen Geburt u. a. Busoni sowie Lily und Paul Klee an, die mit Gratulationen und Glückwünschen darauf reagierten.⁵²⁰ An Busoni schrieb Galston diesbezüglich: „Frau und Kind sind wohl und munter ich habe viel schwere Arbeit – verschiedentlichst – Konzert am 27ten [in Berlin], Schüler und die sinnvollen Beschaffungen ... Milch ... Butter ... Eier für die ganze Familie ... die Geldbeschaffung, Wechsel – Kurz: eine nicht immer lustige Galeere ...“⁵²¹ Galston befand sich, trotz seiner Aufgaben als Konzertpianist und Klavierpädagoge, in einer finanziellen angespannten Lage und äusserte diese Bedrücktheit mit der obigen Aussage deutlich. Nach den Schwierigkeiten bezüglich einer festen Anstellung in München und in Berlin, zudem nach seiner Krankheit, dürfte sich Galston in einer eher labilen Verfassung befunden und ratlos auf seine Zukunft geschaut haben.

⁵¹⁴ Brief von Galston an Busoni, 10.01.1923, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 103f.

⁵¹⁵ Ebd.

⁵¹⁶ Ebd.; Martina Weindel, „The Hundred Best Books“. Eine unveröffentlichte Literaturliste aus dem Nachlaß Ferruccio Busonis“, in: *Archiv für Musikwissenschaft* 53 (1996), H. 1, S. 65–85.

⁵¹⁷ Brief von Galston an Busoni, 10.01.1923, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 103f. Vgl. ebd., S. 153 (Anm. 325).

⁵¹⁸ Vgl. Weindel, „The Hundred Best Books“.

⁵¹⁹ Vgl. Brief von Busoni an Galston, 24.09.1923, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 111f.

⁵²⁰ Brief von Busoni an Galston, 01.10.1923, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 113; Brief von Lily und Paul Klee an Gottfried Galston, 12.11.1923, in: Zentrum Paul Klee, Archiv, Transkription im Anhang, S. 108. Die Geburtsanzeigen von Galston an sein Umfeld sind nicht überliefert.

⁵²¹ Brief von Galston an Busoni, 14.11.1923, in: Busoni, *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, S. 116.

Als Busoni am 27. Juli 1924 in Berlin starb – Galston hielt die letzten Jahre von Busoni, besonders ausführlich die Zeit von Dezember 1923 bis Juli 1924, schriftlich und tagebuchähnlich fest⁵²² – verlor Galston einen engen Freund und Kontaktvermittler. Ob der folgende Brief an Klee in direktem Zusammenhang mit dem Tod Busonis steht, ist nicht nachgewiesen, erscheint jedoch sehr plausibel:

Mein lieber Freund

Dank für Ihre lieben Zeilen! Die Jenaer Brüder [der Cellist Karl Grebe und sein Bruder] waren bei mir. Wir hatten eine gute Plauderei. Aber ich kann sehr wenig für sie tun: Ich bin vollkommen „kaltgestellt“ und mümmle nur eremitisch-vereinsamt dahin. Beschäftigungslos & rostend. Von aller „Welt“ vergessen. Sonach wenig Trost für junge Leute. Keine „Musiken“ (vorläufig). Ich bin ganz froh über die Stille & Friedlichkeit; aber gar nicht froh, so abgetakelt im Schuppen zu stehen – wie Gerümpel – Ich hoffe Sie in Berlin zu sehen.

Seien Sie umarmt lieber Freund. Grüsse bestens an Frau Klee. Unser Bestes an Sie!

Ihr Galston⁵²³

Galston wirkt verloren, einerseits in Berlin, andererseits ohne Busoni. Die Situation war unbefriedigend, die Aussicht auf eine feste Anstellung nach wie vor nicht vorhanden; Galston konnte weder in München noch in Berlin zufriedenstellend Fuss fassen und sich auf sein dicht gewobenes Netzwerk verlassen.

Im Frühjahr 1927 erhielt Galston dann ein Angebot, das beinahe als überfällig bezeichnet werden kann. Im porträtierenden Artikel über Galston steht dazu:

Three years ago [1927] the directors of the Progressive Series Teachers' College [Washington University in St. Louis, Missouri, USA] decided to add to their faculty an outstanding pianist who would head their piano department and edit their advanced musical publications. For this they wanted a man who was not only a fine virtuoso, but also a sound scholar of music. They went to the famous pianist, Ignaz Friedman, and asked him if he knew of any such man, adding that they were willing to pay handsomely for the right person.⁵²⁴

Ignaz Friedman (1882–1948)⁵²⁵ empfahl der Direktion Galston, es gäbe keinen geeigneteren Pianisten für die Stelle, und sprach schliesslich persönlich mit Galston.⁵²⁶ Friedman und Galston kannten sich als Schüler von Leschetizky aus Wien, ersterer ist mit einem Eintrag in Galstons Gästebuch verzeichnet.⁵²⁷ Der Wiener Pianist nahm das Angebot an, verliess Berlin am 10. Juni 1927 mit seiner Familie und traf am 19. Juni in St. Louis ein.⁵²⁸ Seinen Freund Klee und dessen Frau sah Galston Anfang 1927 in Berlin zum letzten Mal, danach verlor sich der Kontakt zwischen den beiden Familien. Plausible Gründe dafür sind die grosse Distanz und das politische Geschehen in Europa, das Klee und seine Familie umtrieb.⁵²⁹

⁵²² Galston, *Kalendernotizen*.

⁵²³ Brief von Gottfried Galston an Paul Klee, 06.10.1924, in: Zentrum Paul Klee, Bildarchiv, Transkription im Anhang, S. 110.

⁵²⁴ Strawn, „Interesting St. Louisans: Gottfried Galston“.

⁵²⁵ Ignaz Friedman war ein polnischer Pianist und Komponist jüdischen Ursprungs. Jonathan Summers, Art. „Ignaz Friedman“, in: Naxos Records, <https://www.naxos.com/person/Ignaz_Friedman_2338/2338.htm> [28.11.2020].

⁵²⁶ Strawn, „Interesting St. Louisans: Gottfried Galston“.

⁵²⁷ Galston, *Gästebuch*, S. 293.

⁵²⁸ Ebd.; O. A., „Prof. Galston joins progressive college“, in: *St. Louis Globe-Democrat* 53 (1927), Nr. 31, 19.06.1927, S. 51.

⁵²⁹ Rümelin, *Paul Klee*, S. 86.

8 Fazit und Ausblick

Mein Erkenntnisinteresse in dieser Arbeit galt dem Wiener Pianisten und Pädagogen Gottfried Galston (1879–1950), den ihn umgebenden historischen Kontexten sowie seinen Kontakten und Konzerten während seiner Zeit in Europa. Die darauf beruhenden Forschungsfragen nach der Person, dem Wirken und dem Umfeld Galstons gilt es nun zu beantworten.

Galston wurde als Kind jüdischer Eltern im Jahr 1879 in Wien geboren und bereits im Kindesalter an die Musik herangeführt. Nach erstem Klavierunterricht am Wiener Konservatorium entwickelte Galston den Wunsch, Pianist zu werden.

Der Treffpunkt Wien war für Galston ein Ort des Aufwachsens, der Schulzeit und einer ersten Phase der pianistischen Ausbildung. Galston hatte früh einen Zugang zur Musik, deren Ausübung und deren Erleben. In Wien, einer nicht nur zu Galstons Kindheit und Jugend kulturell lebendigen und attraktiven Stadt, traf Galston auf bekannte Klavierpädagog*innen seiner Zeit, seinen ersten Klavierlehrer Wilhelm Joseph Schenner, danach auf Malwine Brée und Theodor Leschetizky, auf diverse Mitstudierende wie Mark Hambourg, Ossip Gabrilowitsch und Arthur Schnabel sowie auf weitere Musizierende; genannt seien hier exemplarisch Amalie Materna, Hermann Winkelmann und Anton Rubinstein, welche an Konzerten oder bei Musiktheateraufführungen auf der Bühne gestanden haben. Mit 18 Jahren spielte Galston zudem sein pianistisches Debut in seiner Heimatstadt und wurde erstmals in der Presse diskutiert.

1899 ging Galston nach Leipzig. Diese Stadt war Treffpunkt und Ort der zweiten pianistischen Ausbildungsphase und eine Zeit des Übergangs vom Studenten zum Konzertpianisten. Galston traf wiederum interessante Klavierpädagogen, namentlich Salomon Jadassohn und Carl Reinecke, und bewegte sich in einer – wie Wien – kulturell lebendigen und musikalisch vielversprechenden Stadt. In Leipzig schaffte Galston den Sprung in den Musikerberuf und begann seine öffentliche Konzerttätigkeit. Mit seinen Kommiliton*innen sowie weiteren im Bereich Musik tätigen Menschen dürfte Galston in Leipzig in Kontakt getreten sein und sich Schritt für Schritt ein Netzwerk aufgebaut haben.

Bis 1903 trat Galston in verschiedenen Städten auf, war auf Konzerttournee – Berlin, London, Melbourne, Sydney und Paris seien hier aufgezählt – und sammelte in drei Jahren eine beachtliche Erfahrung als Pianist. Er gab Klavierkonzerte, solierte mit Orchestern, wirkte in kammermusikalischen Formationen mit oder begleitete Musiker*innen und Sänger*innen. Die Bühne war Treffpunkt: Im Rahmen der Konzerte lernte Galston diverse Musiker*innen kennen und nutzte die Möglichkeit des gemeinsamen Auftretens. Mr. Canby, Electa Gifford, Jean Gérardy sowie Marie Hall und Hans Richter sind die in Zeitungen nachweisbaren Namen, wobei eine Vielzahl weiterer Bekanntschaften existiert haben muss, beispielsweise zu

Orchestermitgliedern oder Konzertierenden, die Galston vor oder nach den Auftritten getroffen und kennengelernt hat oder ihnen – als junger Pianist und Neuling auf der Bühne – vorgestellt wurde. Zudem traf Galston in Wien ehemalige Studienkolleg*innen wie Artur Schnabel oder Alfred Grünfeld wieder und trat erneut mit Albert Gutmann, dem Musikalienhändler und Konzertorganisateur, in Verbindung. Galston wurde endgültig vom Klavierstudenten zum Berufsmusiker und konnte ein stets wachsendes Netzwerk von Musiker*innen, Dirigent*innen und weiteren Kulturschaffenden verzeichnen.

Im September 1903 begann Galston am *Stern'schen Konservatorium* in Berlin als Klavierlehrer zu unterrichten und verlagerte seinen Wohnsitz ebenfalls in diese Stadt. Als Solist oder mit der russischen Pianistin und Klavierpädagogin Sandra Droucker, seiner ersten Ehefrau, trat Galston zudem verschiedentlich auf und konzeptionierte einen fünfteiligen Klavierzyklus, wobei die Komponisten Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Franz Liszt und Johannes Brahms an jeweils einem der Konzerte monographisch thematisiert wurden. Von diesem Klavierzyklus ausgehend verfasste Galston eine musiktheoretische Schrift, das *Studienbuch*, welches pianistische Anregungen und Empfehlungen sowie Galstons persönliche Heransgehens- und Spielweise der ausgewählten Stücke bereithielt. In den Berliner Jahren zwischen 1903 und 1911 intensivierte sich auch die Verbindung zwischen Galston und Busoni: Die beiden haben sich womöglich um 1900 in Wien oder London kennengelernt, wohnten nun in der gleichen Stadt, wo ein persönlicher Kontakt, nebst dem brieflichen Austausch, stattfinden konnte. Klavierpädagogische, werkinterpretatorische und allgemein musikalische Themen sowie die Bibliophilie machten den grössten Bestandteil der Diskussionen zwischen Busoni und Galston aus. Der um 13 Jahre jüngere Galston konnte verschiedentlich auf Busonis Vermittlungskompetenz und Netzwerk zählen und so neue Kontakte in sein eigenes Netzwerk weben. Der Treffpunkt Berlin umfasste auch Galstons Schüler*innenkreis, Komponierende wie Arnold Schönberg und ein Kontaktgeflecht aus diversen jüdischen Musiker*innen und Pädagog*innen, wobei das *Stern'sche Konservatorium* eine wesentliche Rolle gespielt haben dürfte.

Galston verliess im Frühjahr 1911 Berlin – er war auf der Suche nach einer neuen Anstellung – und reiste mit seiner Frau, einem kurzen Umweg über Zürich inklusive, nach München, wo sie sich schliesslich in Krailing/Planegg bei München niederliessen. Die darauffolgenden Jahre waren von Konzerttourneen durch Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika geprägt, von Klavierunterricht und einer steten Hoffnung auf eine feste Anstellung an einer Musikschule. Als Galston nach dreieinhalb Jahren als Soldat bzw. Wachtmeister in Ungarn Ende 1918 nach München zurückkehrte, mietete er im Stadtzentrum von München ein Gartenhaus an der Ainmillerstrasse 29 und veranstaltete regelmässig private Hauskonzerte in einem eigens dafür eingerichteten Musiksalon. Das musikalisch-gesellschaftliche Leben erfuhr durch Galstons Musikveranstaltungen einen Aufschwung sowie einen regen Austausch. Die

Ainmillerstrasse 29 in München wurde zum Treffpunkt verschiedener Künstler*innen: Alexej Jawlensky, Wassily Kandinsky und Lily und Paul Klee sowie Siegfried Kallenberg, Egon Petri, Arthur Schnabel, Ferruccio und Gerda Busoni – um nur einige aufzuzählen – waren Galstons Gäste. Sie lauschten der Musik, spielten zuweilen selbst mit und verdankten die Veranstaltungen in Galstons *Gästebuch*. Insbesondere mit Paul Klee verband Galston eine Freundschaft, die über das gemeinsame Musizieren hinausging: Sowohl Galston als auch Klee setzten sich mit den verschiedenen Künsten auseinander, waren zeitweise zwischen der Malerei und der Musik hin- und hergerissen und dürften sich darüber ausgetauscht haben. Galston plante in München zudem einen Überblick über „Die Gesamte Klavier-Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart“ in Form von vierzig Konzerten, welche er vom 12. Oktober 1919 bis am 20. Februar 1921 veranstaltete und die ebenfalls zu Treffpunkten des kunstinteressierten Umfelds wurden. Trotz seines pianistischen Erfolgs auf Konzertreisen und in München schien die erfolglose Stellensuche sowie die aus eigener Kraft hervorgebrachten Bemühungen bezüglich des Aufbaus eines musikalischen Zentrums in München, die von den dortigen Institutionen nicht unterstützt wurden, an Galstons Kräften zu zehren. Die finanzielle Situation war prekär, zuweilen belastend.

Ein erneuter Wohnortswechsel resultierte daraus. Galston zog mit seiner Familie im Herbst 1921 zurück nach Berlin und hoffte inständig, dass er auf sein in vielen Jahren aufgebautes Netzwerk zurückgreifen konnte; zum Beispiel auf das *Stern'sche Konservatorium* oder die Kontakte zu jüdischen Musiker*innen. Doch ein Stellenangebot blieb aus. Galston unterrichtete privat, konzertierte hin und wieder, drückte allerdings seinen Unmut und seine Resignation über die Geschehnisse – persönlicher oder politischer Natur – aus.

Mit Busoni, der ebenfalls wieder in Berlin wohnte, unterhielt Galston weiterhin einen engen Kontakt und war mit den Pianisten Stefan Wolpe und Ignaz Friedman im Austausch. Mit dem Tod von Busoni im Juli 1924 löste sich der Treffpunkt Berlin für Galston mehr und mehr auf.

Als im Frühjahr 1927 das Angebot von dem *Progressive Series Teacher's College* an der Washington University in St. Louis (Missouri/USA) kam, schien Galston nicht zu zögern: Er kehrte dem europäischen Kontinent den Rücken, nahm das Angebot an und lehrte ab dem Sommer 1927 als Professor für Klavier. Bis zu seinem Tod am 2. April 1950 war Galston in St. Louis anzutreffen.

Gottfried Galston, der Wiener Konzertpianist und Klavierpädagoge mit jüdischem Hintergrund, erlebte verschiedene kulturelle Zentren Europas um die Jahrhundertwende und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war ein Mensch in der Öffentlichkeit, bewegte sich in einem dynamischen, künstlerisch anregenden Umfeld, inmitten von verschiedenen musikalischen Haltungen, Strömungen und Diskussionen, umgeben von teilweise noch heute bekannten Musiker*innen, Pädagog*innen und Denkenden. Zuweilen erschien Galston als moderner Geist der Zeit, als

Initiator von noch heute beachtlichen musikalischen Projekten und als von seinen Zeitgenoss*innen viel geschätzter und gelobter Pianist und Mensch.

Weder die unbeständigen Klavierlektionen bei dem sprunghaften wirkenden Theodor Leschetizky, noch die Meinung des Vaters, auf keinen Fall Pianist zu werden und sich mit der Musik den Lebensunterhalt verdienen zu wollen, hielten Galston davon ab, seinen Berufswunsch im Blick zu behalten und schliesslich umzusetzen.

Der chronologische Aufbau anhand von Galstons Wohnorten, den sogenannten Treffpunkten, hat sich in dieser Arbeit bewährt. Ort für Ort konnte auf Galston eingegangen werden, wobei sich die Informationen von Treffpunkt zu Treffpunkt angereichert und schliesslich ein detailliertes Bild von Galston, seinen Fähigkeiten als Konzertpianist, seinen Tätigkeiten als Klavierpädagoge und Verfasser des *Studienbuchs* sowie seinen zahlreichen Kontakten ergeben haben.

Das Ziel, Galstons europäische Periode, d. h. die ersten 48 Jahre seines Lebens, detailliert nachzuzeichnen, konnte anhand von diversen, in der Forschung noch nicht genauer betrachteten Quellen erreicht werden. Es zeigt sich, dass Galston durchaus ein erinnerungswürdiger Pianist und Klavierpädagoge war und ihm Erwähnung in der Musikgeschichte gebührt.

Die bereits bestehenden aber rar vorhandenen Informationen zu Galston konnten teilweise bestätigt, teilweise justiert oder präzisiert und entsprechend mit Belegen untermauert werden. Die Literatur zu Galston wird mit dieser Arbeit um eine erstmals umfängliche wissenschaftliche Untersuchung angereichert.

Als zentrale Werkzeuge erwiesen sich die kritische Quellenreflexion und das Studium verschiedener Texte zu Galston und seinen Zeitgenoss*innen sowie einer von Unnachgiebigkeit geprägten Recherche in allen Phasen dieser Arbeit.

Mit weiterer Forschung können die in dieser Arbeit offengelassenen Fragen beantwortet werden. Zudem bleibt zu bearbeiten, wie Galstons amerikanische Periode, von 1927 bis zu seinem Tod 1950, ausgesehen hatte: Die Fragen nach seinem Repertoire, den pädagogischen Tätigkeiten und Konzerten, den bestehenden und neuen Kontakten sowie der Bedeutung seines jüdischen Hintergrundes und der familiären Situation können aufgegriffen werden. Auch ein biografischer Vergleich mit anderen jüdischen Pianisten der Zeit könnte sich als aufschlussreich herausstellen und im Hinblick auf die Repräsentativität von Galstons Leben Klarheit schaffen.

- Zu Kapitel 5.3 *Klavierzyklus und Studienbuch*

Aphorismus von Ferruccio Busoni über Franz Liszt

»Liszt« — so sprach einmal der achtzigjährige Großherzog Karl Alexander von Weimar zu mir — »war, wie ein Fürst sein sollte.«

Er war Fürst und Künstler und schon bei Lebzeiten eine Legende.

Fürstlich waren seine Gesinnung, seine Erscheinung und Haltung; — zum Künstler stempelte ihn die glückliche Vereinigung von Begabung, Intelligenz, Beharrlichkeit und Idealismus. Als solcher besaß er alle Kennzeichen der Großen: die Universalität seiner Kunst, die drei Schaffensperioden, das Suchende bis zuletzt; — das Rätselhafte seiner Fähigkeiten, die taschenspielerische Art seines Darbietens, die magnetischen Wirkungen seiner Künste verliehen Liszt das »Legendarische«.

Seine Ziele sind: Aufstieg, Veredelung und Befreiung. Nur ein Hoher strebt zum Aufstieg, nur ein Edler nach Veredelung, nur ein Freiherr kann Freiheiten einräumen.

Er ist das Symbol des Klaviers geworden, das er in den Fürstenstand erhob, damit es seiner selbst würdig werde.

Ferruccio Busoni.

* * *

Gottfried Galston: *Studienbuch*, Berlin: Bruno Cassirer 1910, S. 210.

- Zu Kapitel 6.2 *Paul Klee*

Der Bericht von Elisabeth Bauermeister-Thoma, einer Zeitzeugin und Schülerin sowie Assistentin von Gottfried Galston ist hier in ganzer Länge zu lesen.

„ Daß Paul Klees Leben von Musik erfüllt, daß er selbst ein vorzüglicher Geiger gewesen ist, wissen alle, die sich mit dem Leben des Künstlers beschäftigt haben. Viele werden auch wissen, daß Klee in seinen letzten Münchner Jahren in der Ainmillerstraße wohnte. Aber nur wenige werden es noch sein, die sich erinnern, daß Klee gerade in der Ainmillerstraße über seine eigene Musik hinaus besonders starke musikalische Eindrücke empfing.

Ungefähr gegenüber von Klees, auf der linken Seite der Ainmillerstraße, wohnte in einem etwas düsteren, unfreundlichen Gartenhaus der Pianist Gottfried Galston. Der weitgereiste Leschetizky-Schüler besaß eine so eminente Technik, daß man sie – und das ist wohl das höchste Lob, das man einem Virtuosen zollen kann – überhaupt nicht mehr wahrnahm. Es stand so viel anderes bei ihm im Vordergrund: Vergeistigung, eine Gestaltungskraft ohnegleichen, tonliche Differenzierung und ein polyphones Spiel, das ihn besonders zum Bach-Spieler prädestinierte.

Galston, der nach seiner Kriegsteilnahme wieder nach München zurückgekehrt war, wo er seit 1920 gelebt hatte, fand dort eine Situation vor, die ihn sowohl erschütterte wie beflügelte: Das Musikleben in München war – bedingt durch die Kriegsjahre und die Rätezeit – in eine Stagnation geraten, von der man sich heute nur noch schwer einen Begriff machen kann. Auch die unvergleichlichen Akademiekonzerte unter Bruno Walter oder das Wirken einiger anderer Künstler, etwa Schmid-Lindners, konnten darüber nicht hinwegtäuschen. Galston aber sah hier eine Aufgabe, die er mit Elan anpackte. Er gab vom Herbst 1919 bis zum Sommer 1921 vierzig Konzerte, die einen Querschnitt durch die gesamte Klavierliteratur vermittelten. Er, der seit Jahren einigen Künstlern des Blauen Reiters nahestand, der Beziehungen nach Frankreich und Rußland hatte, wollte gerade auch der modernen Musik in München ein Tor öffnen. Was hatte man bis dahin dort gehört? Kannte man Debussy, außer in seinen frühesten Werken? Ravel? Skrjabin? Busoni? Bartók? Schönberg? Ich kann mich nicht erinnern, einem einzigen Werk dieser Komponisten damals in Konzerten begegnet zu sein. Ich weiss wohl, daß das im Krieg teils auch aus »nationalen Gründen« unmöglich gewesen wäre. Aber nach dem Krieg?

Galston wurde nicht müde. Er führe seine Aufgabe aus, auch wenn sein Bemühen nicht das Echo fand, das er und seine Getreuen erwartet und erhofft hatten. Zu diesen Getreuen gehörte Paul Klee, gehörte Frau Lily Klee. Sie besuchten nicht nur mit großer Regelmäßigkeit Galstons Konzerte im »Museum«, jenem etwas nüchternen und doch so intimen Saal mit der wundervollen Akustik in der jetzigen Kardinal-Faulhaber-Straße, sie gehörten auch zu den treuesten Gästen bei Galstons offenen Abenden, die er allwöchentlich in seiner Wohnung abhielt, unvergeßliche Abende wohl für alle, die sie erlebten. Fast immer waren da: Willi Geiger, der Münchner Komponist Siegfried Kallenberg, Geheimrat Schröter von der TH, der Nervenarzt Wilhelm Meyer aus der Georgenstraße, wohl derselbe, den Alma Mahler in ihren Erinnerungen aus der Emigrationszeit erwähnt. Da waren außerdem die vielen, denen Beruf oder vorübergehender Aufenthalt in München nur einzelne Besuche erlaubten. Ich entsinne mich Alfred Einsteins, Otto Zoffs, Emil Ludwigs und des bekannten Münchner Kinderarztes Professor Rudolf Hecker. Was gerade die Maler so stark zu Galstons Musik hinzog, scheint die »Farbe« und das »Lineare« seiner Interpretation gewesen zu sein. Die Farbe, die alle Nuancen von der herbsten bis zur zartesten enthielt, die Linie, die alles – um welchen Komponisten es sich auch immer handelte – in Großzügigkeit, Klarheit und Durchsichtigkeit nachzeichnete. Inwieweit Paul Klee von diesen Erlebnissen beeinflusst wurde, vermag ich natürlich nicht zu beurteilen. Bestätigt aber mag er sich und seine Kunst wohl immer wieder bei Galston gefühlt haben. Daß eine Ausstellung Klees bei Goltz im Mai 1920 gerade mit einem Konzert Galstons mit Werken von Schönberg zusammentraf, mag ein Zufall gewesen sein, beeindruckte mich aber tief. Wenn bei Galstons Hausabenden das Licht gelöscht wurde und nur mehr die Flügellampe brannte, breitete sich eine Atmosphäre der Stille, Erwartung und

Bereitschaft aus, gleichermaßen für den Gebenden wie für die Empfangenden. Galston spielte in sich versunken, aber frei von jeglichen Virtuosenallüren, in einem völligen Sichbescheiden, Sichunterordnen. Ihm gegenüber im Halbdunkel Paul Klee, hingegeben zuhörend, aufnehmend. Sein immer etwas bleiches Gesicht hob sich aus der Dunkelheit hervor, umrahmt von einem Vollbart, der ihm etwas Strengen, Asketisches, fast Dämonisches gab. Nicht nur Gleichaltrigkeit verband Galston und Klee. Es ging von beiden eine große Stille und Ruhe aus, eine Gelassenheit, die wohl von manchen mit einer gewissen Reserve verwechselt werden mochte. Auch bei Klee verschwand die vermeintliche Reserve völlig, wenn er hin und wieder seine Geige mitbrachte und mit Galston Kammermusik spielte. Immer blieb von den beiden der Eindruck eines sehr starken Nachinnenlebens, das nur, wenn sie sich künstlerisch ausgaben, nach außen drängte. Galston unterrichtete – ich arbeitete von 1919 bis 1921 zuerst als Schülerin bei ihm und später als Assistentin mit ihm – mit außerordentlich gesammelter Intensität. Die Klarheit seiner pädagogischen Diktion, die Systematik seiner Methode – sein 1910 in erster, in den zwanziger Jahren in zweiter Auflage erschienenenes »Studienbuch« legt davon Zeugnis ab – hatten etwas Hinreißendes. Bei Klee mag es wohl ähnlich gewesen sein. Galston liebte es, bei seinen Hausabenden nach abgeschlossenem Spiel noch eine Weile in einem kleinen Kreis zusammenzubleiben. Auch zu diesem Kreis gehörten fast immer Klees, Meyers und Willi Geiger. Manchmal las Galston vor, meistens aber wurden irgendwelche Probleme durchgesprochen – künstlerische, zeitbezogene –, und es war oft der temperamentvolle, streitbare Willi Geiger, der das Stichwort zu Diskussionen gab. Für uns junge Menschen hatten diese Diskussionen entscheidende Bedeutung. So vieles, was uns unklar geblieben war, wurde erklärt, zurechtgerückt und in Richtungen gewiesen, die ein Leben lang nichts von ihrer Gültigkeit verlieren sollten. Man sah bestätigt, was man dunkel geahnt hatte und – ohne daß man es gewagt hätte, sich in eine Diskussion einzuschalten, hatte man doch immer das Gefühl, auch als Zuhörer – endlich! – ernst genommen zu werden. Was Galstons äußere und innere Situation anlangte, so wurde sie immer trüber. Mochte er von der Natur auch mit noch so reichen Gaben ausgestattet worden sein, eines war ihm versagt geblieben: starke Ellbogen. Seine prekäre wirtschaftliche Lage, die ihn des öfteren zwang, sich von wertvollen Büchern seiner Bibliothek zu trennen und, wie er mit schmerzvollem Humor sagte: »von der Wand in den Mund zu leben«, hätte er wohl leichter in Kauf genommen, als daß seine Anstrengungen, dem Münchner Musikleben neuen Auftrieb zu verhelfen, an der Interesselosigkeit maßgebender Stellen scheiterte. Ein Kursus über die Grundlagen der Klaviertechnik blieb weitgehend unbeachtet, ein Abend im Tonkünstlerverein, an dem er – völlig uneigennützig – Werke moderner Meister, vor allem Schönbergs, spielte, wurde mit betretenem Schweigen, verlegener Höflichkeit und mühsam unterdrückter Heiterkeit quittiert. Zwei Vorträge aber, in denen er versuchte, der Musikerziehung neue Wege zu weisen, begegneten schärfster Kritik. Wie gut aber hätte München gerade damals eine Auffrischung brauchen können. Seit 1919 befand sich die Akademie der Tonkunst in einem gewissen Umbau: der Direktor Hans Bussmeier, der Liszt-Schüler Berthold Kellermann hatten die Altersgrenze erreicht, Hermann Zilcher folgte einem Ruf nach Würzburg. Es wäre ein leichtes gewesen, Galston mit der Meisterklasse zu betrauen.

Ob wohl alle, die in den Kriegsjahren und der Rätezeit die Akademie in München besuchten, noch heute, wenn sie in Ämtern zu tun haben und deren verbrauchte, stickige Lust, das undefinierbare Gemisch aus abgestandenem Zigarettenrauch, Aktenstaub und schlechtem Bohnerwachs atmen, betroffen assoziieren: Odeon?

Galston hätte die Fenster weit aufgerissen – aber so etwas geht ja nie ab, ohne daß irgend jemand einen Schnupfen bekäme von der frischen Zugluft, und diese Gefahr schien wohl manchem zu groß. Niemand versuchte, Galston zu halten, als er sich entschloß, München den Rücken zu kehren. Fast zur gleichen Zeit verließen Klee und Galston die Stadt. “

Elisabeth Bauermeister-Thoma: „Ainmillerstraße rechts – Ainmillerstraße links“, in: *Neue Deutsche Hefte* 122 (1969), H. 2, S. 64–68.

- Zu Kapitel 6.2 *Paul Klee*

Alexandra Korsakoff Galston, *Paul Klee, Geige spielend*, um 1919
Privatbesitz, Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern

- Zu Kapitel 6.2 *Paul Klee*

Gottfried Galston besass folgende Werke von Paul Klee:

- 1913,155
Garten der Leidenschaft
Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 2, Nr. 1057, S. 101.
Auktion 145, Kornfeld und Klipstein, Bern, 15.06.1972, Los 558, S. 92.
- 1914,120
Kleinwelt
Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 2, Nr. 1220, S. 179.
Auktion 145, Kornfeld und Klipstein, Bern, 15.06.1972, Los 560, S. 92.
- 1917,69
<Zwei aquarellierte Federzeichnungen, Winkelmotiv>
Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 2, Nr. 1753, S. 403.
- 1918,166
Lied von d. Reise zu Schiff
Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 2, Nr. 2013, S. 513.
Auktion 147, Kornfeld und Klipstein, Bern, 20./21.06.1973, Los 414, S. 78.
Impressionist and Modern Drawings and Watercolours, Sotheby & Co., London, 11.12.1969, Los 93, S. 150.
- 1919,176
Auslöschendes Licht
Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 3, Nr. 2240, S. 118.
Auktion 145, Kornfeld und Klipstein, Bern, 15.06.1972, Los 565, S. 93.
- 1919
Ohne Titel
Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 3, Nr. 2330, S. 148.
- 1920,8
Industrielle Landschaft
Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 3, Nr. 2353, S. 155.
- 1920,164
Arlequin auf der Brücke
Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 3, Nr. 2509, S. 232.
- Um 1920
Ohne Titel
Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 3, Nr. 2588, S. 257.
- 1922,158
Exotische Flusslandschaft
Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 3, Nr. 2982, S. 438.

Alexandra Korsakoff besass folgendes Werk von Paul Klee:

- 1919,193
Festungsneubau
Klee, *Catalogue raisonné*, Bd. 3, Nr. 2257, S. 124.

- Zu Kapitel 6.2 *Paul Klee*

Im Folgenden ist die briefliche Korrespondenz zwischen Gottfried Galston und Paul Klee aufgeführt. Da diese (noch) unveröffentlicht ist, können die zwei im Archiv des Zentrums Paul Klee vorhandene originalen Briefe und eine im Privatbesitz vorhandene Postkarte zusätzlich zu den Transkriptionen abgebildet werden. Zu den anderen Briefen und Postkarten sind Kopien im Archiv des Zentrums Paul Klee einsehbar, aus rechtlichen Gründen aber hier nicht abbildbar.

Die Transkriptionen sind nach diplomatischer Art verfasst, berücksichtigen also die originale Schreibweise und das originale Zeilenbild von Gottfried Galston sowie Lily und Paul Klee.

An dieser Stelle sei dem Archiv des Zentrums Paul Klee und der Klee-Nachlassverwaltung für die Abdruckgenehmigungen bestens gedankt!

04.04.[19??]

Kunstpostkarte von Gottfried Galston an Paul und Lily Klee

Herrn und Frau P. Klee
Ainmiller Str 32 Gh^{II}

Hier

4/IV

Liebe Herrschaften,
Bitte Herrn Steffen für Montag
7 Mai $\frac{3}{4}$ 8 auch zu verständigen.
Bitte also Edur Bach und
Adur Cesar Franck: Noten für
Violine & Klavier [Klavier doppelt unterstrichen] mitbringen.
Notenständer.

Frau Boucher ist doch ver-
ständigt?

Alles Liebe & Herzliche,
Ihr

Galston

Kunstpostkarte von Gottfried Galston an Paul und Lily Klee, 04.04.[19??]
Privatbesitz, Schweiz

Kunstpostkarte von Gottfried Galston an Paul und Lily Klee, 04.04.[19??]
Privatbesitz, Schweiz

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.
CARTE POSTALE. К

МѢСТО ДЛЯ АДРЕСА.

von H. Kappeler 1918

Herrn und Frau
P. Klee
Aimwiler Str 32
9K II

Hier

МѢСТО ДЛЯ ПИСЬМА.

9/IV
Ihre Herrschaften
Bitte Herr Steffen für Montag
7 Mai 3/88 auch v. verständigen.
Bitte also Euer Bach und
Adur Cesar Franck: Noten für
Violon & Klavier mitbringen.
Notenständer
Frau Boucher ist doch ver-
ständigt?

Alles Liebe & Herzliche
Mr Galston

Kunstpostkarte von Gottfried Galston an Paul und Lily Klee, 04.04.[19??]
Privatbesitz, Schweiz

25.04.1919

Ansichtskarte von Paul Klee an Gottfried Galston

25.4.1919

Lieber Herr Galston
Leider bin ich heute durch eine
unumgängliche berufliche Angelegenheit
ausser Stand gesetzt, Ihre Musik zu
geniessen. Es tut mir sehr leid. Die
Meinigen sind seit 2 Tagen verreist.
Herzlichst Ihr Klee

Ansichtskarte von Paul Klee an Gottfried Galston, 25.04.1919
Standort: unbekannt
Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

24.06.1919

Postkarte von Paul Klee an Gottfried Galston

Herrn Gottfried

Galston

München

Ainmillerstrasse 29 Ghs

Klee, Bern, Obstbergweg 6

Zürich 24.6.1919

Lieber Herr Galston,
Herzliche Grüsse aus Zürich
auch von Herrn Busoni, bei
dem ich heute Vormittag vor-
sprach. Er hat sich sehr
interessiert näheres über Sie
zu hören, ebenso seine Frau.
Ich habe eine angenehme
und interessante Stunde [...]
verbracht. Er frug mich
ob ich länger bleibe, aber
für mich es nun Zeit
wieder zu meinen Eltern zurück-
zukehren. Wie gehts? Was
musste ich Alles bei
Ihnen versäumen? Über
den ersten Abend schrieb
mir m. Frau. Auch an Frau
M[...] u. Frau Bröl
herzliche Grüsse
Ihr Klee

Postkarte von Paul Klee an Gottfried Galston, 24.06.1919
Standort: unbekannt
Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

31.10.1919

Brief von Paul Klee an Gottfried Galston

Mnchn 31 X 1919

Lieber Herr Galston

So leid es mir tut kann ich heute Abend auch nicht kommen. Ich muss überhaupt eine Kollektiventschuldigung schreiben. Ich habe einen heftigen Bronchialkatharrh und bin ansteckungsgefährlich. Frau Boucher ist noch kränker und hütet das Bett. Meine Frau aber, die sich heute tagsüber noch munter fühlte, fühlt sich nun auch nicht gut. Hoffentlich sind wir Sonntags so weit dass wir das Versäumte nachholen können. Mit herzlichem Gruss
Ihr Klee

Brief von Paul Klee an Gottfried Galston, 31.10.1919
Standort: unbekannt
Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

12.06.1920

Brief von Paul Klee an Gottfried Galston

Paul Klee München Ainmillerstrasse 32/2 12.6.20

Lieber Galston

Gestern drängte sich für mich sehr viel
Pflichtgemässes zusammen, so dass ich,
erst schwankend, dann doch auf Ihren
Musikabend verzichten musste.
Letzte Woche war ich noch in Possenhofen.
Hoffentlich nächstes Mal!

Herzlichst,
Ihr Klee

Brief von Paul Klee an Gottfried Galston, 12.06.1920
Standort: unbekannt
Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

30.09.1921

Brief von Gottfried Galston an Paul und Lily Klee

Liebe Freunde

Am Mittw 5. Okt ½ 8 h ist Abschiedsmusik. Gleich
darauf Übersiedlung n. Berlin. Wenn Sie noch da
sind kommen Sie sicher?! Bitten Sie auch

Mme Bouché.

Alles Liebe & Gute

Ihr Galston

Bitte benachrichtigen Sie (wenn Sie können)
auch Jawlensky!

30/IX 1921

Brief von Gottfried Galston an Paul und Lily Klee, 30.09.1921
Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Familie Klee
Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

G

Lieber Frau

Am Mittwoch 5. Okt. $\frac{1}{2}$ 8^h ist Abschieds mus. Gless
Sarauf Übersetzung n. Berlin. Wenn Sie noch da
sind können Sie sicher 2!!! Bitten Sie auch
eine Banché.

Alles Liebe & Gute von Galston

Bitte benachrichtigen (wenn Sie können)
auch Jawlensky!

30/X 1921

09.01.1922

Postkarte von Paul Klee an Gottfried Galston

Herr
Gottfried Galston
Berlin W
Martin Lutherstr 11

Kandinsky wohnt Berlin W Motzstrasse 21
Hochparterre bei Kresse. Tel Kurfürst 6178
Ich danke Ihnen für die lieben Zeilen und das
freundliche Lagerangebot. Fürs erste bleiben
wir hier sesshaft, aber in der bessern Jahres-
zeit kommt vielleicht eher etwas Bewegung
in uns hinein. Ich sage Ihnen hier ist es
gut sein, ich freue mich sehr über meinen
gefassten Entschluss und weine München keine
Thräne nach zumal Sie ja auch nicht
mehr dort sind mit Ihrer Musik, die ich liebe
Herzlichst Ihnen Allen v Haus zu Haus Ihr Klee

..... [Text mit Briefmarken überklebt] schrieb, war
der Kandinsky Brief
aus Berlin spurlos
verschwunden, so dass
ich auch Kandinsky nicht
so schnell antworten
konnte als ich wollte.
Dann fand er sich
im Geigenkasten.

Postkarte von Paul Klee an Gottfried Galston, 09.01.1922
Standort: unbekannt
Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

07.01.1923

Brief von Lily und Paul Klee an Gottfried Galston

Weimar
Am Horn 53
7. Jan. 23

Verehrter Meister Galston!

Liebe Frau Alexandra!

VI. Dank für Ihre lb. Zeilen.

Wir sind sehr betrübt über Ihre
Erkrankung u. wünschen von Herzen
recht gute Besserung u. baldige
Wiederherstellung.

Im Laufe des Januar kommen wir
auch nach Berlin zur Kleeausstellung
im Kronprinzenpalais u. hoffen
Sie dann auch zu sehen.

Noch ein Anliegen habe ich.

In München blieb seinerzeit ein
Doppelpult aus Metall [aus Metall eingefügt] anlässlich eines Kammer-
musikspieles bei Ihnen stehen.

Ich vergass dasselbe u. so ist es
wohl beim Umzug mit Ihnen nach
Berlin gekommen. Dieses Pult, was
wir sehr entbehren, da wie viel
Kammermusik spielen, möchte ich
bei unserm Aufenthalt in Berlin,
vorausgesetzt, dass es sich findet,
gern nach Weimar mitnehmen.

Zum neuen Jahr alles Gute
u. vor Allem Gesundheit.

Ihre Sie herzlichst grüssende
Lily Klee

Lieber Galston und Frau Alexandra

Es tut mir leid dass Sie so krank sind
aber ich hoffe dass eine ernsthafte
Kur Sie wieder auf die Beine stellt.

Und wenn ein kleines Aquarell etwas Heiter-
keit um Sie verbreiten kann, so ist
das ein sehr gewichtiger Grund, es Ihnen
zu schenken. Dass Sie die Ausstellung
bei Wallerstein nicht sahen ist nicht
so schlimm, aber hoffentlich sehen Sie
dann die Kollektion im Kronprinzenpalais
die ich jetzt gerade zusammenstelle. Die
besten Sachen der letzten Jahre, hauptsächlich
1922!

Also alles Gute, und baldige
Herstellung
Ihr Klee

Brief von Lily und Paul Klee an Gottfried Galston, 07.01.1923
Standort: unbekannt
Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

12.11.1923

Brief von Lily und Paul Klee an Gottfried Galston

Weimar
Am Horn 53
12. Nov. 23.

Liebe Freunde!
Das war wirklich eine frohe
Nachricht! Alles Gute für
Ihren Sohn! Auch der lieben
verehrten Grossmutter
meine herzlichsten Glückwünsche
Alles Liebe für Sie u. viele
gute Wünsche!
Ihre Lily Klee

In herzlicher Freude über das
frohe Ereignis sendet Ihnen Allen
die besten Wünsche Ihr Klee

Lb. Frau Galston!
Gestern kam Ihre lb. Karte
an uns, vielen Dank.
Es geht uns gut. Wir haben
uns an der Nordsee richtig
erholt. Schade, dass Sie die
Bauhausausstellung nicht
gesehen haben diesen Sommer.
Auch die Konzerte mit Busoni
Krenek u. Stravinsky waren
sehr interessant. Jetzt ist es
vorbei u. trotz der schwierigen
Zeiten wird viel gearbeitet.
Alles Gute für Sie u. den
Kleinen (wie heisst er?)
Ihre Lily Klee

Brief von Lily und Paul Klee an Gottfried Galston, 12.11.1923
Standort: unbekannt
Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

27.08.1924

Brief von Paul Klee an Gottfried Galston

Herrn Prof Galston

Lieber Freund

Ich stelle Ihnen die beiden Brüder Grebe aus Jena vor, die sich demnächst in Berlin aufhalten werden. Ich lernte sie auf dem musikalischen Weg kennen und schätzen und erzählte ihnen auch von den schönen Abenden bei Ihnen in München. Vielleicht dürfen sie, wenn Sie diesen Winter wieder solche Abende geben auch zu Ihren Zuhörern zählen

Wie geht es Ihnen, Ihrer lieben Frau und dem Kleinen? Es war so schade dass aus Ihrer Weimarer Reise unter scheinlich chronisch werdenden Umständen nichts wurde! Wann sieht man sich wieder??

Wir fahren jetzt zunächst südwärts. Dann werden wir erfahren ob das Bauhaus bei unserer Rückkehr noch steht!

Ihnen alles Gute wünschend Ihr
getreuer
Klee

Weimar 27. Aug. 24

Brief von Paul Klee an Gottfried Galston, 27.08.1924
Standort: unbekannt
Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

06.10.1924

Brief von Gottfried Galston an Paul Klee

Berlin W 30
6. Okt. 1924
Martin Luther
Str. 11

Mein lieber Freund

Dank für Ihre lieben Zeilen! Die Jenaer Brüder waren bei mir. Wir hatten eine gute Plauderei. Aber ich kann sehr wenig für sie tun: Ich bin vollkommen „kaltgestellt“ und mümmle nur eremitisch-vereinsamt dahin. Beschäftigungslos & rostend. Von aller „Welt“ vergessen. Sonach wenig Trost für junge Leute. Keine „Musiken“ (vorläufig). Ich bin ganz froh über die Stille & Friedlichkeit; aber gar nicht froh, so abgetakelt im Schuppen zu stehen – wie Gerümpel –

Ich hoffe Sie in Berlin zu sehen. Seien Sie umarmt lieber Freund. Grüsse bestens an Frau Klee.

Unser Bestes an Sie!

Ihr Galston

9

Berlin W 30
6. Okt. 1924.
Martin Luther
H. II.

Mein lieber Freund

Dank für Ihre lieben Jelen! Die Jonaer
Brüder waren bei uns. Wir hatten eine
gute Plauderei. Aber ich kann sehr
wenig für sie tun: Ich bin vollkommen
"Kaltgestellt" und müde und
exzentrisch - vereinsamt dahin. Be-
schäftigungslos & rostend. Von aller
"Welt" vergessen. Soviel wenig Trost
für junge Leute. Keine "Musiken" (vor-
läufig). Ich bin ganz froh über die
Stille & Friedlichkeit; aber gar nicht
froh, so abgetakelt im Schuppen zu
stehen - im Gerümpel -

Ich hoffe Sie in Berlin zu sehen.
Seien Sie immer Ihr lieber Freund & Gatte
besten, an Frau Klee.

Mein Bestes an Sie!

Gottfried Galster

[???.???.19??]

Notiz von Paul Klee an Gottfried Galston

Lieber Galston

Leider kam ich zu spät
Wenn Sie Lust haben
bitte ins Atelier bis 1 Uhr vormittags
od. in die Wohnung am Horn 53¹ späterer [späterer eingefügt] nachmittags
zu kommen. Schön war Ihr Spiel!

Herzlichst

Ihr Klee

Notiz von Paul Klee an Gottfried Galston, [???.???.19??]

Standort: unbekannt

Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

10 Literaturverzeichnis

10.1 Primärquellen

Busoni, Ferruccio: Brief an Paul Klee, 10.07.1919, in: Privatbesitz Schweiz

Busoni, Ferruccio: *Briefwechsel mit Gottfried Galston*, hrsg. v. Martina Weindel (= Taschenbücher zur Musikwissenschaft 128), Wilhelmshaven: Noetzel, Heinrichshofen-Bücher 1999

Busoni, Ferruccio: *Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst* (= Insel-Bücherei 202), Triest: Insel 1907; zweite erweiterte Ausgabe, Leipzig 1916

Busoni, Ferruccio: *Der Briefwechsel zwischen Ferruccio Busoni und Volkmar Andreae 1907–1923*, hrsg. v. Joseph Willmann, Zürich: Kommissionsverlag Hug & Co. 1994

Galston, Gottfried: Brief an Paul und Lily Klee, 30.09.1921, in: Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv (Anhang, S. 103f.)

Galston, Gottfried: Brief an Paul Klee, 06.10.1924, in: Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv (Anhang, S. 110)

Galston, Gottfried: „Excerpts from the Boyhood Diaries of GOTTFRIED GALSTON“, in: *The Piano Quarterly* Nr. 140, S. 38–54

Gottfried Galston, *Gästebuch*, im Bauhaus-Archiv Berlin (unveröffentlicht)

Galston, Gottfried: *Kalendernotizen über Ferruccio Busoni*, hrsg. v. Martina Weindel (= Taschenbücher zur Musikwissenschaft 144), Wilhelmshaven: Noetzel, Heinrichshofen Bücher 2000

Galston, Gottfried: Kunstpostkarte an Paul und Lily Klee, 04.04.[19??], in: Privatbesitz, Schweiz (Anhang, S. 96ff.)

Galston, Gottfried: *Studienbuch*, Berlin: Bruno Cassirer 1910

Klee, Paul: Ansichtskarte an Gottfried Galston, 25.04.1919, Standort: unbekannt, Kopie im Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv (Anhang, S. 99)

Klee, Paul: Brief an Gottfried Galston, 31.10.1919, Standort: unbekannt, Kopie im Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv (Anhang, S. 101)

Klee, Paul: Brief an Gottfried Galston, 12.06.1920, Standort: unbekannt, Kopie im Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv (Anhang S. 102)

Klee, Lily und Paul: Brief an Gottfried Galston, 07.01.1923, Standort: unbekannt, Kopie im Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv (Anhang, S. 106)

Klee, Lily und Paul: Brief an Gottfried Galston, 12.11.1923, Standort: unbekannt, Kopie im Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv (Anhang, S. 108)

Klee, Paul: Brief an Gottfried Galston, 27.08.1924, Standort: unbekannt, Kopie im Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv (Anhang S. 109)

Klee, Paul: *Briefe an die Familie 1893–1940*, 2 Bde., hrsg. v. Felix Klee, Köln: DuMont 1979

Klee, Paul: *Catalogue raisonné*, 9 Bde., hrsg. v. der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern: Benteli 1998–2004

Paul Klee: Notiz an Gottfried Galston, [???.???.19??], Standort: unbekannt, Kopie im Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv (Anhang, S. 112)

Klee, Paul: Postkarte an Gottfried Galston, 24.06.1919, Standort: unbekannt, Kopie Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv (Anhang, S. 100)

Klee, Paul: Postkarte von Paul Klee an Gottfried Galston, 09.01.1922, Standort: unbekannt, Kopie im Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv (Anhang, S. 105)

Reinecke, Carl: *Erlebnisse und Bekenntnisse. Autobiographie eines Gewandhauskapellmeisters*, Leipzig: Lehmanns 2005

Schönberg, Arnold: *Aphorismen von Arnold Schönberg – Wien*, in: *Die Musik* 9 (1910), H. 21, S. 159–163

Universität der Künste Berlin, Universitätsarchiv, Bestand 4, Nr. 13 (Jahresbericht 1903/04) bis Bestand 4, Nr. 16 (Jahresbericht 1906/07)

10.2 Sekundärquellen

O. A., *AIM25, Archives in London and the M25 area*, <https://aim25.com/cgi-bin/vcdf/detail?coll_id=5682&inst_id=25&nv1=search&nv2=%20> [19.10.2020]

O. A.: „Amusements“, in: *The Sydney Morning Herald*, Nr. 20,069 07.07.1902, S. 4

O. A.: „Aus den Concertsälen“, in: *Sport & Salon*, Nr. 8, 22.02.1900, S. 9

O. A.: *Baker's Biographical Dictionary of Musicians*, <<https://www.encyclopedia.com/>> [28.11.2020].

O. A.: „Bechstein-Hall“ (Konzertanzeige), in: *The Times*, Nr. 36,623, 27.11.1901, S. 1

O. A.: „Concert“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 34 (1900), Nr. 59, 02.03.1900, S. 7

O. A.: „Concerte des Concertbureaus der k. u. k. Hofmusikalienhandlung Albert Gutmann“ (Konzertanzeige), in: *Neues Wiener Journal* 8 (1900), Nr. 2277, 25.02.1900, S. 13

O. A.: „Concerte des Concertbureaus der k. u. k. Hofmusikalienhandlung Albert Gutmann“ (Konzertanzeige), in: *Neue Freie Presse*, Nr. 13024, 25.11.1900, S. 16

O. A.: „Concerts“, in: *The Times*, Nr. 36,991, 30.01.1903, S. 8

O. A.: „CONCERTS“, in: *The Times*, Nr. 38, 245, 01.02.1907, S. 4

O. A.: „CONCERTS“, in: *The Times*, Nr. 38,497, 22.11.1907, S. 14

O. A.: *Deutsches Museum*, <https://digital.deutsches-museum.de/projekte/notenrollen/rollentypen/welte_gruen_t98/> [28.11.2020]

- O. A.: „Dur und Moll“, in: *Signale für die Musikalische Welt* 57 (1899), Nr. 18, 27.02.1899, S. 280
- O. A.: „Dur und Moll“, in: *Signale für die Musikalische Welt* 58 (1900), Nr. 19, 24.02.1900, S. 291
- O. A.: „Dur und Moll“, in: *Signale für die Musikalische Welt* 58 (1900), Nr. 39, 31.03.1900, S. 467
- O. A.: „Dur und Moll“, in: *Signale für die Musikalische Welt* 58 (1900), Nr. 62, 14.11.1900, S. 985
- O. A., *Family Search*, <<https://ancestors.familysearch.org/en/9SXJ-B9D/emma-electa-gifford-1854-1922>> [28.11.2020]
- O. A.: Art. „Galston, Gottfried (1879–1950), Pianist und Musikschriftsteller“, in: *Österreichisches Biographisches Lexikon*, hrsg. v. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, <https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_G/Galston_Gottfried_1879_1950.xml;internal&action=hilite.action&Parameter=Galston> [28.11.2020]
- O. A., „Gottfried Galston plays Chopin“, Musikvideo, veröffentlicht am 08.07.2011, <<https://www.youtube.com/watch?v=mtxwF7NSbeA>> [28.11.2020]
- O. A.: „HERR GALSTON'S RECITAL“, in: *The Times*, Nr. 36,624, 28.11.1901, S. 6
- O. A.: „In Central Europe“, in: *The Hamilton Daily News*, 17.11.1923, S. 7
- O. A., Website von *Ketterer Kunst*, <<https://www.kettererkunst.de/lexikon/prarraffaeliten.php>> [30.11.2020]
- O. A.: „Kleinere Mitteilungen“, In: *Signale für die Musikalische Welt*, Nr. 26, 29.06.1921, S. 688
- O. A.: „Konzerte“, in: *Neuigkeits-Welt Blatt* 27 (1900), Nr. 282, 12.12.1900, S. 14
- O. A.: „Konzerte“, in: *Ostdeutsche Rundschau* 13 (1902), Nr. 84, 26.03.1902, S. 2f.
- O. A., „London Concerts, Recitals, &c.“, in: *The Musical Times and Singing Class Circular* 44 (1903), Nr. 722, S. 249
- O. A.: „Meldung aus Paris“, in: *Neue Freie Presse*, Nr. 16031, 07.04.1909, S. 11
- O. A.: „Mr. Harold S. Briggs“, in: *The Scranton Republican* 41 (1908), 19.09.1908, S. 5
- O. A., Website von *Musée d'Orsay*, <<https://www.musee-orsay.fr/de/kollektionen/highlight/actualites/der-prarraffaelismus.html>> [30.11.2020]
- O. A., „Music in Northumberland and Durham“, in: *The Musical Times and Singing Class Circular* 44 (1903), Nr. 722, S. 262–263
- O. A.: „Music Notes“, in: *The Evening News*, Nr. 2133, 02.01.1924, S. 6
- O. A.: „MUSIC“, in: *The Observer*, Nr. 6,097, 29.03.1908, S. 5

- O. A.: „Musical “Study-Book”“, in: *The Brooklyn Daily Eagle* 83 (1923), Nr. 319, 18.11.1923, S. 27
- O. A.: „Musical and Dramatic Notes“, in: *The Sydney Morning Harold*, Nr. 20,068, 05.07.1902, S. 4
- O. A.: Website des Busoni-Nachlasses, <<https://busoni-nachlass.org/de>> [4.11.2020]
- O. A.: „OUR LONDON CORRESPONDENCE“, in: *The Manchester Guardian*, Nr. 17,708, 13.05.1903, S. 4
- O. A.: „Praise for Young Violinist“, in: *The Chicago Sunday Tribune* 62 (1903), Nr. 67, 08.03.1903, S. 13
- O. A. : „Prof. Galston joins progressive college“, in: *St. Louis Globe-Democrat* 53 (1927), Nr. 31, 19.06.1927, S. 51
- O. A.: „Reception Honoring Mrs. Helen Galston Tibbe“, in: *The University of Tennessee Record* 79 (1976), H. 4, S. 13
- O. A.: „Second Concert of the Series“, in: *Dixon Evening Telegraph* 24 (1907), Nr. 20[?], 03.09.1907, S. 1
- O. A.: „The Hallé Concerts Society“ (Konzertanzeige), in: *The Manchester Guardian*, Nr. 17,627, 07.02.1903, S. 1
- O. A.: „The Hallé Concerts“, in: *The Manchester Guardian*, Nr. 17,632, 13.02.1903, S. 5
- O. A.: „Theater und Kunst“, in: *Neues Wiener Journal* 8 (1900), Nr. 2498, 07.10.1900, S. 9
- O. A.: „Theater und Kunst“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 36 (1902), Nr. 311, 12.11.1902, S. 4
- O. A.: „Theater und Kunst“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 56 (1922), Nr. 298, 08.11.1922, S. 9
- O. A.: „Theater- und Kunstnachrichten“, in: *Neue Freie Presse*, Nr. 13556, 22.05.1902, S. 9
- O. A.: „Theater- und Kunstnachrichten“, in: *Neue Freie Presse*, Nr. 17335, 25.11.1912, S. 9
- O. A.: „Theater- und Kunstnachrichten“, in: *Neue Freie Presse*, Nr. 17861, 17.05.1914, S. 17
- O. A.: „Theater, Kunst und Literatur“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 41 (1902), Nr. 41, 11.02.1902, S. 8
- O. A.: „Theater, Kunst und Literatur“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 39 (1905), Nr. 306, 05.11.1905, S. 11
- O. A.: „Theater, Kunst und Literatur“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 39 (1905), Nr. 335, 04.12.1905, S. 14
- O. A.: „Theater, Kunst und Musik“, in: *Wiener Zeitung*, Nr. 289, 15.12.1907, S. 9
- O. A.: „THIS WEEK’S CONCERTS“, in: *The Observer*, 6,039, 17.02.1907, S. 9
- O. A.: „Town Hall“ (Konzertanzeige), in: *The Age*, Nr. 14,763, 02.07.1902, S. 10

- O. A.: Website von *people pill*, <<https://peoplepill.com>> [2.11.2020]
- O. A.: „World of Music“, in: *Dayton Daily News* 26 (1903), Nr. 157, 21.02.1903, S. 20
- Abegg, Werner: Art. „Hanslick, Eduard“, in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2002, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/25998>> [28.11.2020]
- Allihn, Ingeborg u. a.: Art. „Berlin (Stadt)“, in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/11637>> [28.11.2020]
- Andresen, Geertje: Art. „Stern, Julius“, in: *Neue Deutsche Biographie* 25 (2013), S. 271
- Auktion 145, Kornfeld und Klipstein, Bern, 15.06.1972
- Auktion 147, Kornfeld und Klipstein, Bern, 20./21.06.1973
- Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage, Abteilung Musikwissenschaft, *Österreichisches Musiklexikon online*, <<https://www.musiklexikon.ac.at>> [28.11.2020]
- B., G. v.: „Theater, Kunst und Musik“, in: *Reichspost* 7 (1900), Nr. 295, 29.12.1900, S. 10
- Baldry, Alfred Lys: *Hubert von Herkomer R. A. A Study and a Biography*, London: George Bell and Sons 1901
- Bauer, Marion: „Charles T. Griffes as I Remember Him“, in: *The Musical Quarterly* 29 (1943), H. 3, S. 355–380
- Bauermeister-Thoma, Elisabeth: „Ainmillerstraße rechts – Ainmillerstraße links“, in: *Neue Deutsche Hefte* 122 (1969), H. 2, S. 64–68
- Beaumont, Antony: Art. „Ferruccio Busoni“, in: *Grove Music Online*, Oxford University Press 2001, <<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.04438>> [28.11.2020]
- Beaumont, Antony: *Busoni the Composer*, London u. Boston: faber and faber 1985
- Bellinger, Gerhard J. u. Regler-Bellinger, Brigitte: *Schwabings Ainmillerstrasse und ihre bedeutendsten Anwohner. Ein repräsentatives Beispiel der Münchner Stadtgeschichte von 1888 bis heute*, Norderstedt: Books on Demand ²2012
- Billroth, Theodor: *Wer ist musikalisch?*, posth. hrsg. v. Eduard Hanslick, Berlin 1895, ²1896, ³1898, ⁴1912
- Bohl, Heinrich: „Pianistische Irrtümer“, in: *Neue Zeitschrift für Musik* 93 (1926), H. 1, Jan. 1926, S. 147
- Boisits, Barbara: Art. „Galston, Gottfried“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_G/Galston_Gottfried.xml> [28.11.2020]
- Borchard, Beatrix u. Zimmermann, Heidi (Hrsg.): *Musikwelten - Lebenswelten. Jüdische Identitätssuche in der deutschen Musikkultur* (= Reihe jüdische Moderne, 9), Wien: Böhlau 2009

Born, Nora: Art. „Stefan Wolpe“, in: *Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit*, hrsg. v. Claudia Maurer Zenck u. Peter Petersen, Hamburg: Universität Hamburg, 2012, <https://www.lexm.uni-hamburg.de/object/lexm_lexmperson_00002691> [28.11.2020]

Chrambach, Eva: „Stuck, Franz von“ in: *Neue Deutsche Biographie* 25 (2013), S. 612–614

Clarkson, Austin E.: „Stefan Wolpe in Conversation with Eric Salzman“, in: *The Musical Quarterly* 83 (1999), H. 3, S. 378–412

Clarkson, Austin E.: „Form and Antiform: Stefan Wolpe and the Busoni Legacy“, in: *Busoni in Berlin. Facetten eines kosmopolitischen Komponisten*, hrsg. v. Albrecht Riethmüller u. Hyesu Shin, Stuttgart: Franz Steiner 2004, S. 257–274

Clemenz, Manfred: *Der Mythos Paul Klee. Eine biographische und kulturgeschichtliche Untersuchung*, Köln, Weimar u. Wien: Böhlau 2016

Cobbett, W. W. und Goodwin, Noël: Art. „Hall, Marie“, in: *Grove Music Online*, Oxford University Press 2001, <<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.12232>> [28.11.2020]

Cooke, James F.: *Great Pianists on Piano Playing. Study Talks with Foremost Virtuosos*, Philadelphia: Theo Presser 1913, ²1917

Couling, Della: *Ferruccio Busoni. "A Musical Ishmael"*, Lanham u. a.: The Scarecrow Press 2005

Dangel, Gerhard u. Schmitz, Hans-W.: *Welte-Mignon-Klavierrollen. Gesamtkatalog der europäischen Aufnahmen 1904–1932 für das europäische Welte-Mignon Reproduktionspiano*, Stuttgart: Eigenverlag 2006

Danuser, Hermann: Art. „Neue Musik“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1997, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/11449>> [28.11.2020]

Ehrmann-Schindlbeck, Anna Maria / Schmid, Maria / Verspohl, Franz (Hrsg.): *Paul Klee in Jena 1924 - Die Ausstellung*, Ausstellungskatalog, Druckhaus Gera 1999

Elste, Martin: Art. „Flesch, Carl“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/46538>> [28.11.2020]

F., N. I.: „AFFAIRS IN LONDON“, in: *New York Daily Tribune* 62 (1903), Nr. 20,566, 08.03.1903, S. 4

Fastl, Christian: Art. „Leschetizky (Leschetitzky, Leschitzky, Leszetycki), Familie“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_L/Leschetitzky_Familie.xml> [28.11.2020]

Fastl, Christian: „Schenner, Familie“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_S/Schenner_Familie.xml> [28.11.2020]

Fellinger, Imogen: Art. „Billroth, Theodor“, in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1999, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/19587>> [28.11.2020]

Frischmann, Bärbel u. Janz, Tobias: Art. „Nietzsche, Friedrich“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2004, online veröffentlicht 2016, <https://www.mgg-online.com/mgg/stable/16742> [28.11.2020]

Geck, Martin / Döge, Klaus / Friedrich, Sven: Art. „Wagner (Komponisten und Regisseure), Richard“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht Juni 2018, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/45526>> [28.11.2020]

Grebe, Karl: „Paul Klee als Musiker“, in: *Paul Klee und die Musik*, hrsg. v. Christoph Vitali, Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung 1986, S. 203–208

Grönke, Kadja: Art. „Essipoff, Essipow(a), Jessipow(a), Yesipova, Anna, Annette, von, verh. Leschetizky, Essipoff-Leschetizky“, in: *Instrumentalistinnen-Lexikon des Sophie Drinker Instituts für musikwissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung*, <<https://www.sophie-drinker-institut.de/essipoff-anna>> [28.11.2020]

Grönke Kadja: Art. „Rubinštejn, Anton Grigor'evič“, in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2005, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/50416>> [28.11.2020]

Grünzweig, Werner: Art. „Schnabel, Artur“, in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2005, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/25695>> [28.11.2020]

Hagmann, Peter: *Das Welte-Mignon-Klavier, die Welte-Philharmonie-Orgel und die Anfänge der Reproduktion von Musik* (= Europäische Hochschulschriften, 36) Bern, Frankfurt am Main u. New York: Lang ²1984

Harmon, Jenna: „On the Road with the Chicago Orchestra, part 2“, in: *Musings from the Rosenthal Archives of the Chicago Symphony Orchestra Association*, <<https://csoarchives.wordpress.com/tag/electa-gifford/>> [28.11.2020]

Harten, Uwe u. Harrandt, Andrea: Art. „Gutmann, Albert J.“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_G/Gutmann_Albert.xml> [28.11.2020]

Harten Uwe: Art. „Prill, Karl“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Prill_Karl.xml> [4.11.2020]

Harten-Flamm, Christa: Art. „Leschetizky, Theodor“, in: *Neue Deutsche Biographie*, 14 (1985), S. 325–326

Henkel, Hubert: Art. „Bechstein“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/12289>> [28.11.2020]

Henkel, Hubert: Art. „Bösendorfer“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2000, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/12333>> [28.11.2020]

Heymann-Wentzel, Cordula: „Das Sternsche Konservatorium der Musik in Berlin – ein privates Ausbildungsinstitut im Besitz Berliner jüdischer Familien“, in: *Musikwelten – Lebenswelten. Jüdische Identitätssuche in der deutschen Musikkultur* (= Reihe jüdische Moderne 9), hrsg. v. Beatrix Borchard u. Heidy Zimmermann, Köln: Böhlau 2009, S. 251–266

Hiltner, Beate: *Salomon Jadassohn Komponist – Musiktheoretiker – Pianist – Pädagoge. Eine Dokumentation über einen vergessenen Leipziger Musiker des 19. Jahrhunderts*, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 1995

Hiltner-Hennenberg, Beate: Art. „Jadassohn, Salomon, Pseudonyme H.Olivier und L.Lübenau“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016 ff., zuerst veröffentlicht 2003, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/27319>> [28.11.2020]

Hoffmann, Freia: Art. „Brée, Bree, Malwine, Malvine, Malvina, geb. Burstein“, in: *Instrumentalistinnen-Lexikon des Sophie Drinker Instituts für musikwissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung*, <<https://www.sophie-drinker-institut.de/bree-malwine>> [28.11.2020]

Hopfengart, Christine: „Doppel-Leben. Paul Klee als Maler und Musiker“, in: *Paul Klee. Musik und Theater in Leben und Werk*, hrsg. v. Christine Hopfengart, Köln: Wienand 2018, S. 12–39

Hopfengart, Christine: „Moderne Zeiten – Paul Klee in den 1920er-Jahren. Stichproben einer vertrackten Beziehung“, in: *Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses*, hrsg. v. Oliver Kase, München: Bayerische Staatsgemäldesammlung u. Hirmer 2018, S. 146–165

Hopfengart, Christine (Hrsg.): *Paul Klee. Musik und Theater in Leben und Werk*, Köln: Wienand 2018

Hopfengart, Christine: „Paul Klee, musikalisch unterwegs. München 1898 – 1921“, in: *Paul Klee. Musik und Theater in Leben und Werk*, hrsg. v. Christine Hopfengart, Köln: Wienand 2018, S. 160–199

Hullah, Annette: *Theodor Leschetizky*, hrsg. u. komm. v. Burkhard Muth (= Studien, Beiträge und Materialien zur Leschetizky-Forschung, 1), Fernwald: Muth, B. 32020.

Impressionist and Modern Drawings and Watercolours, Sotheby & Co., London, 11.12.1969

Instrumentalistinnen-Lexikon des Sophie Drinker Instituts für musikwissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung, <<https://www.sophie-drinker-institut.de/lexikon>> [28.11.2020]

Jahrmärker, Manuela: Art. „Risler, Edouard“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2005, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/26951>> [28.11.2020]

K., A.: „Theater und Kunst“, in: *Neues Wiener Journal* 8 (1900), Nr. 2565, 14.12.1900, S. 5

K., M. v.: „Musik“, in: *Das Vaterland* 41 (1900), Nr. 344, 16.12.1900, S. 11

Kain, Thomas: „Dank f. musikalische Offenbarungen – Gottfried Galston und Paul Klee. Eine vergessene Musikerfreundschaft in München“, in: *Paul Klee in Jena 1924 – Die Ausstellung*, Ausstellungskatalog, hrsg. v. Anna Maria Ehrmann-Schindlbeck, Maria Schmid u. Franz Vespohl, Druckhaus Gera 1999, S. 309–311

Kallmann, Helmut: Art. „Hambourg“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/373040>> [28.11.2020]

Kase, Oliver (Hrsg.): *Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses*, München: Bayerische Staatsgemäldesammlung, Hirmer 2018

Kornberger, Monika: Art. „Duesberg, Familie“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_D/Duesberg_Familie.xml> [28.11.2020]

Krause, Peter u. a.: Art. „Leipzig“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1996, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/19895>> [28.11.2020]

Langer, Alexander: Art. „Ehrbar, Familie“, in: *Österreichisches Musiklexikon online*, <https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_E/Ehrbar_Familie.xml> [28.11.2020]

Levitz, Tamara: „Ferruccio Busoni and His European Circle in Berlin in the Early Weimar Republic“, in: *Revista de Musicología* 16 (1993), H. 6, S.3705–3721

Luther, Einhard: Art. „Materna, Amalie“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2004, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/371631>> [28.11.2020]

Luther, Einhard: Art. „Winkelmann, Hermann“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2007, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/21819>> [28.11.2020]

Lütteken, Laurenz (Hrsg.): *MGG online*, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff, <<https://www.mgg-online.com/>> [28.11.2020]

Lvovský, B.: „Wiener Concerte“, in: *Österreichische Musik- und Theaterzeitung* 10 (1897), Nr. 8, S. 5

Matterne, Britta: „Artur Schnabel“, in: *Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit*, hrsg. v. Claudia Maurer Zenck u. Peter Petersen, Hamburg: Universität Hamburg 2012, <https://www.lexm.uni-hamburg.de/object/lexm_lexmperson_00002654> [28.11.2020]

Meixner, Elisabeth: Art. „Herkomer, Hubert von“, in: *Neue Deutsche Biographie* 8 (1969), S. 623–624

Meyer, Christian (Hrsg.): *Arnold Schönberg in Berlin. Bericht zum Symposium 28. – 30. September 2000*, Wien: Arnold Schönberg Center 2001

Mueller, Anita: „Bibliophile, Pedagogue, Musician are But a Few of The TITLES Applicable To This Man“, in: *St. Louis Globe-Democrat* 55 (1930), Nr. 245, 19.01.1930, S. 53

Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen, hrsg. v. Beatrix Borchard, Hochschule für Musik und Theater Hamburg, 2003ff., <<https://mugi.hfmt-hamburg.de/>> [28.11.2020]

Muth, Burkhard: Art. „Leschetizky, Theodor“, in: *MGG online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2004, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/371310>> [28.11.2020]

Muth, Burkhard: *Theodor Leschetizky – der bedeutendste Klavierlehrer, den die Welt je gesehen hat? Eine Einführung in Leben, Werk und Wirken des Pädagogen, Pianisten und Komponisten* (= PianoPädagogik, 3), Fernwald: Musikverlag Burkhard Muth 2003

Näf, Lukas: Art. „Andreae, Volkmar“, in: *musinfo* (Schweizerisches Musikinformationszentrum), <https://www.musinfo.ch/de/personen/alle/?pers_id=242> [28.11.2020]

Neisser, Arthur: „Musikbericht. Ausland, Paris“, in: *Musikalisches Wochenblatt* 38 (1907), Nr. 17, 25.04.1907, S. 398

Neue Deutsche Biographie, <<https://www.deutsche-biographie.de/home>> [28.11.2020]

Okuda, Osamu: „Paul Klee und die Komponisten seiner Zeit“, in: *Paul Klee. Melodie und Rhythmus*, hrsg. v. Zentrum Paul Klee Bern, Ostfildern: Hatje Cantz 2006, S. 157–167

Oppermann, Annette: *Musikalische Klassiker-Ausgaben des 19. Jahrhunderts. Eine Studie der deutschen Editions-geschichte am Beispiel von Bachs Wohltemperiertem Clavier und Beethovens Klaviersonaten*, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2001

Österreichische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): *Österreichisches Biographisches Lexikon*, Wien, <<https://biographien.ac.at/oeb1>> [28.11.2020]

Perkowska-Waszek, Małgorzata: Art. „Paderewski, Ignacy Jan“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2004, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/48299>> [28.11.2020]

Pringsheim, Hedwig: *Tagebücher*, 8 Bde., hrsg. u. komm. v. Cristina Herbst, Wallstein: Göttingen 2016

Rathorp, Ralph: „Das Reproduktionsklavier „Mignon“.“, in: *DIE ZEIT* 5 (1906), Nr. 1483, 09.11.1906, S. 14

Riethmüller, Albrecht u. Shin, Hyesu (Hrsg.): *Busoni in Berlin. Facetten eines kosmopolitischen Komponisten*, Stuttgart: Franz Steiner 2004

Rosenthal, Felix: „Probleme der musikalischen Metrik“, in: *Zeitschrift für Musikwissenschaft* 8 (1926), H. 5, Februar 1926, S. 281

Rümelin, Christian: *Paul Klee*, München: C. H. Beck 2015

S., J.: „Theater und Kunst“, in: *Österreichische illustrierte Zeitung* 31 (1922), H. 10, 05.02.1922, S. 12

Saleski, Gdal: *Famous Musicians of a Wandering Race. Biographical Sketches of Outstanding Figures of Jewish Origin in the Musical World*, New York: Bloch Publishing Company 1927

Salzmann, Karl H.: „Cassirer, Bruno“ in: *Neue Deutsche Biographie* 3 (1957), S. 167–168

Schenk, Dietmar: „Arnold Schönberg und das Stern'sche Konservatorium der Musik“, in: *Arnold Schönberg in Berlin. Bericht zum Symposium 28. – 30. September 2000*, hrsg. v. Christian Meyer, Wien: Arnold Schönberg Center 2001, S. 71–85

Schenk, Dietmar: „Berliner Musikgeschichte, gegenwärtig“, in: *Neue Musikzeitung* 69 (2020), H. 5, <<https://www.nmz.de/artikel/berliner-musikgeschichte-gegenwaertig>> [03.09.2020]

Schipperges, Thomas u. a. (Hrsg.): *Carl Reinecke (1824–1910) und das Leipziger Musikleben seiner Zeit* (= Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig – Schriften, 13), Hildesheim, Zürich u. New York: Georg Olms 2020

Schipperges, Thomas: „Carl Reineckes *Serenade g-Moll* op. 242 für Streichorchester im Kontext der Gattungstradition“, in: *Carl Reinecke (1824–1910) und das Leipziger Musikleben seiner Zeit* (= Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig - Schriften 13) hrsg. v. Thomas Schipperges u. a., Hildesheim, Zürich u. New York: Georg Olms 2020, S. 91–109

Schmidinger, Katrin: „Dreieinhalb Jahrzehnte im Dienste der Musik. Carl Reinecke und sein Wirken am Leipziger Gewandhaus“, in: *Carl Reinecke (1824–1910) und das Leipziger Musikleben seiner Zeit* (= Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig - Schriften 13) hrsg. v. Thomas Schipperges u. a., Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms 2020, S. 15–48

Schmidtbauer, Peter: „Households and Household Forms of Viennes Jews in 1857“, in: *Journal of Family History* 5 (1980), H. 4, S. 375–389

Schönknecht, Stefan u. a.: „Thema – Carl Reinecke“, in: *Die Tonkunst* 4 (2010), H. 4, S. 466–548

Schorf, Hans: „Zeitgenössische Kammermusik in Donaueschingen“, in: *Signale für die Musikalische Welt*, Nr. 48, 29.11.1922, S. 1369

Schrader, Bruno: „Musikbriefe“, in: *Zeitschrift für Musik* 90 (1923), Nr. 1, 06.01.1923, S. 13f.

Seidel, Katrin: *Carl Reinecke und das Leipziger Gewandhaus* (= Musikstadt Leipzig, 2), Hamburg: von Bockel 1998

Seidel, Katrin u. Finscher, Ludwig: Art. „Reinecke, Carl Heinrich Carsten“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/12120>> [28.11.2020]

Seidle, Peter: Art. „Petri, Egon“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/46714>> [28.11.2020]

Shaw Bayne, Pauline: *The Gottfried Galston Music Collection and the Galston-Busoni Archive* (= Occasional Publication, 3), Knoxville: The University of Tennessee Library 1978

Slonimsky Nicolas / Kuhn, Laura / McIntire, Dennis: Art. „Jean Gérardy“, in: *Baker's Biographical Dictionary of Musicians*, <<https://www.encyclopedia.com/arts/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/gerardy-jean>> [28.11.2020]

St.: „Theater, Kunst und Literatur“, in: *Neues Wiener Tagblatt* 39 (1905), Nr. 32, 01.02.1905, S. 16

Strawn, Arthur: „Interesting St. Louisans: Gottfried Galston. Master, Pianist, Former, Cavalry Officer, and Bibliophile, He Not Only Collects Books, but He Read Them“, in: *St. Louis Post-Dispatch* 82 (1930), Nr. 128, 12.01.1930, S. 5

Stuckenschmidt, Hans H.: *Ferruccio Busoni. Zeittafel eines Europäers*, Zürich: Atlantis 1967

Stuckenschmidt, Hans H.: „Galstons vierzig Münchener Konzerte“, in: *Schweizerische Musikzeitung* 109 (1969), H. 1, S. 1–4

Tait, John H.: „Amusements“, in: *The Sydney Morning Herald*, Nr. 20,079, 18.07.1902, S. 2

Tait, John H.: „Town Hall“ (Konzertinserat), in: *The Age*, Nr. 14,763, 02.07.1902, S. 10

Twardowski, J.: „Wiener Concerte“, in: *Österreichische Musik- und Theaterzeitung, Zeitschrift für Musik und Theater* 10 (1897), Nr. 8, 15.12.1897, S. 5

Uhde-Stahl, Brigitte: *Paul Klees geheime Symbolik*, Berlin: Gebr. Mann 2018

Vitali, Christoph (Hrsg.): *Paul Klee und die Musik*, Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung 1986

Weber, Horst: Art. „Jugendstil“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1996, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/19988>> [30.11.2020]

Weindel, Martina / Shin, Hyesu / Riethmüller, Albrecht: Art. „Busoni, Ferruccio“ in: *MGG Online*, hrsg. v. Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart u. New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2000, online veröffentlicht 2016, <<https://www.mgg-online.com/mgg/stable/12363>> [28.11.2020]

Weindel, Martina: *Ferruccio Busonis Ästhetik in seinen Briefen und Schriften* (= Veröffentlichungen zur Musikforschung, 18), Wilhelmshaven: Noetzel 1996

Weindel, Martina: „The Hundred Best Books“. Eine unveröffentlichte Literaturliste aus dem Nachlaß Ferruccio Busonis“, in: *Archiv für Musikwissenschaft* 53 (1996), H. 1, S. 65–85

Wenzel, Silke: Art. „Seraphine Tausig“, in: *Musikvermittlung und Genderforschung: Lexikon und multimediale Präsentationen*, hrsg. v. Beatrix Borchard, Hochschule für Musik und Theater Hamburg, 2003ff. Stand vom 25.03.2013, <https://mugi.hfmt-hamburg.de/old/A_lexartikel/lexartikel.php%3Fid=taus1840.html> [20.10.2020]

Wichmann, Jannis: Art. „Koch, Emma“, in: *Instrumentalistinnen-Lexikon des Sophie Drinker Instituts für musikwissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung*, <<https://www.sophie-drinker-institut.de/koch-emma>> [28.11.2020]

Witte, Hartmut: „Alexandra Korsakoff (1884-1969)“, in: *Website zu Georg Broel*, <<http://www.georgbroel.de/dokumente/kollegen.html>> [15.10.2020]

Zentrum Paul Klee Bern (Hrsg.): *Paul Klee. Melodie und Rhythmus*, Ostfildern: Hatje Cantz 2006

Афанасьева, Анжела А. (Hrsg.): *Музыкально-исполнительская культура в теоретическом и прикладном измерениях. Сборник статей Третьей межрегиональной научно-практической конференции (г. Кемерово, 18 декабря 2010 года)*, Кемерово: Государственный Университет Культуры и Искусства 2011

Старикова, Алина В.: „Интерпретационные принципы Г. Гальстона в контексте традиций исполнения фортелианнх сонат Бетховена“, in: *Музыкально-исполнительская культура в теоретическом и прикладном измерениях. Сборник статей Третьей межрегиональной научно-практической конференции (г. Кемерово, 18 декабря 2010 года)*, hrsg. v. Анжела А. Афанасьева, Кемерово: Государственный Университет Культуры и Искусства 2011, S. 138–145

10.3 Online-Quellen

Grove Music Online, <<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/>> [28.11.2020]

IMSLP, <https://imslp.org/wiki/Main_Page> [28.11.2020]

Katalog der deutschen Nationalbibliothek, <https://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html> [28.11.2020]

MUSINFO, <<https://www.musinfo.ch/de/>> [28.11.2020]

Naxos Records, <<https://www.naxos.com/>> [28.11.2020]

Universität der Künste Berlin, <<https://www.udk-berlin.de/startseite/>> [28.11.2020]

Zentrales Verzeichnis antiquarischer Bücher, <https://www.zvab.com/?cm_sp=TopNav--Home--Logo> [28.11.2020]

Zentrum Paul Klee, <<https://www.zpk.org/de/startseite-245.html>> [28.11.2020]